

Turismo al servicio del desarrollo sostenible, con la ayuda de tecnología e innovación

El caso de Arabia Saudí

Por: Juan Manuel Ortiz Álvaro

Curso: Máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores e Internacionales

Tutor: Roberto Rey Dios

Fecha de presentación: 04/07/2021

Índice de contenido

Índice de contenido	2
Índice de anexos.....	3
Índice de figuras	4
Índice de tablas	5
Acrónimos utilizados.....	6
1. COMPROMISO DE AUTOR.....	8
2. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS	9
3. INTRODUCCIÓN	10
3.1. ESTRUCTURA DEL TRABAJO	11
4. JUSTIFICACIÓN	12
5. OBJETIVOS	13
6. METODOLOGÍA.....	14
7. DESARROLLO Y AYUDA AL DESARROLLO	15
7.1. CONCEPTOS BASE SOBRE DESARROLLO.....	15
7.1.1. Dimensión económica.....	18
7.1.2. Dimensión humana (socio-cultural y de los derechos humanos)	18
7.1.3. Dimensión medioambiental y desarrollo sostenible	19
7.1.4. Dimensión social-ecológica.....	21
7.1.5. Desarrollo sostenible. Definición	22
7.2. INDICADORES DESARROLLO.....	22
7.2.1. IDH o Índice de Desarrollo Humano	24
7.3. AYUDA AL DESARROLLO	30
7.3.1. Cooperación internacional para el desarrollo.....	31
7.4. ODS.....	34
7.5. DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. CONCLUSIÓN CRÍTICA.....	40
8. TURISMO PARA EL DESARROLLO	44
8.1. EL TURISMO Y SU RELEVANCIA MUNDIAL.....	44
8.1.1. Tendencias en el turismo y desarrollo.....	49
8.1.2. Marco organizativo del turismo	50
8.2. IMPACTO DEL TURISMO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	52
8.2.1. Introducción al turismo sostenible.....	52
8.2.2. Impacto del turismo en las dimensiones del desarrollo sostenible.....	56
8.2.3. Indicadores de desarrollo en el turismo	60
8.2.4. Relación de los ODS con el turismo	63
8.2.5. Líneas de acción para el desarrollo turístico.....	66
8.3. AYUDA AL DESARROLLO Y COOPERACIÓN EN EL TURISMO	67
8.4. TURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. CONCLUSIÓN CRÍTICA	69

9.	TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL TURISMO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE	73
9.1.	IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	73
9.2.	TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO SOSTENIBLE	75
9.2.1.	Omnipresencia de la tecnología en el turismo	75
9.2.2.	Transformación digital del sector turístico	76
9.2.3.	Aplicaciones de la tecnología y la innovación al desarrollo y al turismo sostenibles	78
9.2.4.	Tecnología e indicadores del desarrollo en el turismo.....	83
9.2.5.	Tecnología e innovación para los ODS en el turismo	85
9.3.	AYUDA AL DESARROLLO A TRAVÉS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL TURISMO	86
9.4.	TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL TURISMO. CONCLUSIÓN CRÍTICA	88
10.	EL CASO DE ARABIA SAUDÍ	91
10.1.	REINO DE ARABIA SAUDÍ. INTRODUCCIÓN.....	91
10.1.1.	IDH: estado actual de desarrollo.....	92
10.1.2.	Turismo en Arabia Saudí.....	95
10.2.	VISIÓN ARABIA SAUDÍ 2030	96
10.2.1.	Arabia Saudí y los ODS.....	100
10.2.2.	Proyectos de turismo para el desarrollo sostenible	103
10.3.	ARABIA SAUDÍ Y AYUDA AL DESARROLLO.....	106
10.4.	CASO DE ARABIA SAUDÍ. CONCLUSIÓN CRÍTICA.....	107
11.	CONCLUSIONES	110
12.	RECOMENDACIONES	114
13.	BIBLIOGRAFÍA.....	116
14.	ANEXOS	127

Índice de anexos

Anexo 1.	Hitos que han ido definiendo el desarrollo	127
Anexo 2.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	128
Anexo 3.	Temas, metas y tipos de indicadores del plan Visión 2030 de Arabia Saudí.....	131

Índice de figuras

Figura 1. Hitos que han ido definiendo el desarrollo.	16
Figura 2. Comparativa entre IDH y el IDHP para cada país.	27
Figura 3. Relación entre el IDH y la huella material para cada país.	28
Figura 4. Relación entre el IDH y emisiones de CO ₂ para cada país.	29
Figura 5. Actores principales de la cooperación internacional para el desarrollo.	31
Figura 6. Organizaciones internacionales involucradas en el desarrollo.	33
Figura 7. ODS. Grupo dimensión económica/necesidades básicas	36
Figura 8. ODS. Grupo dimensión humana	37
Figura 9. ODS. Grupo dimensión medioambiental	38
Figura 10. ODS. Trabajo de todos	38
Figura 11. Dimensiones que componen el desarrollo sostenible.....	41
Figura 12. Flujos de turistas internacionales en 2018.....	45
Figura 13. Relación entre turistas chinos internacionales y PIB per cápita.....	48
Figura 14. Descripción teórica de los umbrales de crecimiento en el turismo.....	60
Figura 15. Beneficios y riesgos potenciales del turismo sobre las dimensiones del desarrollo	70
Figura 16. Acceso a internet y a telefonía móvil por regiones del mundo.	75
Figura 17. Descripción teórica de los umbrales de crecimiento en el turismo con el apoyo de tecnología e innovación.....	83
Figura 18. Relación entre el IDH y la huella material para cada país. Posición de Arabia Saudí.	92
Figura 19. Relación entre el IDH y emisiones de CO ₂ para cada país. Posición de Arabia Saudí	93
Figura 20. Algunos de los atractivos turísticos actuales de Arabia Saudí.	95
Figura 21. Pilares y temas del plan estratégico Visión 2030 de Arabia Saudí.	97
Figura 22. Diferentes situaciones de partida en el desarrollo sostenible a través del turismo, con el apoyo de tecnología e innovación.	111

Índice de tablas

Tabla 1. Indicadores con los que se computa el IDH.	25
Tabla 2. Indicadores del IDH y su relación con los ODS.	40
Tabla 3. Datos de la importancia de la industria del turismo en la economía mundial (en 2019).....	46
Tabla 4. Fuerte caída del turismo mundial debido a la crisis del covid-19.	48
Tabla 5. Áreas de trabajo del WTTC en relación con los ODS	63
Tabla 6. Relación del turismo con los ODS	66
Tabla 7. Valores de los indicadores con los que se computa el IDH para Arabia Saudí. ...	92
Tabla 8. Estado actual de los ODS para Arabia Saudí y tendencias.....	101

Acrónimos utilizados

AIF	Asociación Internacional de Fomento (en inglés, IDA - International Development Association)
AOD	Ayuda Oficial al Desarrollo (en inglés, ODA - Official Development Assistance)
AOTDS	Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible (en inglés, TOSSD - Total Official Support for Sustainable Development)
ApC	Ayuda para el Comercio (en inglés, AfT - Aid for Trade)
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
AU	African Union (Unión Africana)
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en inglés, IBRD - International Bank for Reconstruction and Development)
BM	Banco Mundial (en inglés, WB - World Bank)
CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo (en inglés, DAC - Development Assistance Committee)
CEO	Chief Executive Officer
CFI	Corporación Financiera Internacional (en inglés, IFC - International Finance Corporation)
CIADI	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (en inglés, ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes)
DMO	Destination Management Organization
DTI	Destino Turístico Inteligente (en inglés, STD - Smart Tourism Destination)
EAU	Emiratos Árabes Unidos
FAO	Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
FMI	Fondo Monetario Internacional (en inglés, IMF - International Monetary Fund)
GBM	Grupo del Banco Mundial (en inglés, WBG - World Bank Group)
HVAC	Heating, ventilation and air-conditioning (sistema de climatización)
IATA	International Air Transport Association (Asociación Internacional del Transporte Aéreo)
IDH	Índice de Desarrollo Humano (en inglés, HDI - Human Development Index)
IDHP	Índice de Desarrollo Humano, ajustado a las presiones Planetarias (en inglés, PHDI - Planetary pressures-adjusted Human Development Index)
IDM	Indicadores del Desarrollo Mundial (en inglés, WDI - World Development Indicators)
IIGM	Segunda Guerra Mundial
INB	Ingreso Nacional Bruto
INSTO	International Network of Sustainable Tourism Observatories (Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible)
IoT	Internet of Things (Internet de las Cosas)
IPS	Índice de Progreso Social (en inglés, SPI - Social Progress Index)

ITC	International Trade Centre (Centro de Comercio Internacional)
KSA	Kingdom of Saudi Arabia (Reino de Arabia Saudí)
MIM	Marco Integrado Mejorado (en inglés, EIF - Enhanced Integrated Framework)
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en inglés, OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development)
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible (en inglés, SDG - Sustainable Development Goals)
OEA	Organización de Estados Americanos
OECE	Organización Europea para la Cooperación Económica (en inglés, OEEC - Organisation for European Economic Co-operation)
OIT	Organización Internacional del Trabajo (en inglés, ILO - International Labour Organization)
OMGI	Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (en inglés, MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency)
OMT	Organización Mundial del Turismo (en inglés, UNWTO - United Nations World Tourism Organization)
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas (en inglés, UNO - United Nations Organization)
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo (en inglés, OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries)
PIB	Producto Interno Bruto
PIF	Pacific Islands Forum (Foro de las Islas del Pacífico)
PISA	Programme for International Student Assessment (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes)
PMA	Países menos adelantados (en inglés, LDC - least developed countries)
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en inglés, UNDP - United Nations Development Programme)
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RAE	Real Academia Española
SaaS	Software as a Service
SEGITTUR	Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas
SICTED	Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación (en inglés, ICT - Information and Communication Technology)
UE	Unión Europea
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
USD	United States dollar (dólar de los Estados Unidos)
WTTC	Consejo Mundial de Viajes y Turismo (en inglés, World Travel and Tourism Council)

1. COMPROMISO DE AUTOR

Yo, Juan Manuel Ortiz Álvaro, con documento de identidad 71.271.920-A y alumno del programa académico *Máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores e Internacionales*, declaro que:

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar a las personas e instituciones que hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

2. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Lograr el desarrollo para un mundo mejor y realmente sostenible es trabajo de todos, sin excepción. Gracias a los que, día tras día, ponen su granito de arena.

En especial, a mi madre, que siempre me enseñó la importancia de reciclar, reusar y no malgastar, mucho antes de que se pusieran de moda los conceptos de sostenibilidad, cambio climático, ecología, etc. Quizá por el hecho de que antes no se tenía tanto y se daba más importancia a las cosas que sí se tenían. Deberíamos todos volver un poco a eso, y pensar que cada acción que hacemos repercute en la sostenibilidad del planeta.

3. INTRODUCCIÓN

Viajar es una de las pasiones del autor, quien considera que viajar enriquece todos los aspectos de la vida; es algo que todo el mundo, en mayor o menor medida, debería experimentar. Viajar te saca de tu zona de confort, te muestra formas de vida distintas a la tuya, pero igualmente válidas, que quizá no habías ni siquiera considerado antes; viajar ayuda a eliminar barreras, romper prejuicios que tenemos y acercar personas y culturas, como una única humanidad que somos.

Viajar tiene un indudable valor para el turista o viajero, pero con frecuencia olvidamos que nuestros viajes también tienen un impacto sobre el sitio que visitamos y las personas que nos encontramos por el camino, sobre todo las comunidades locales. Durante un viaje por Asuán, Egipto, los que viajábamos optamos por un alojamiento en una casa de un residente local, quien nos contaba que alquilaba habitaciones a turistas, en su propia casa, para ahorrar y poder viajar él mismo; mientras esperaba a que esto fuera posible, viajaba por el mundo con las historias que le contaban los turistas que traía a su casa. Este tipo de intercambios tiene un valor incalculable.

Esta experiencia evidencia aún más la relevancia del turismo en un contexto de desarrollo, donde menos gente tiene la suerte de poder hacer turismo. Es también un ejemplo de cómo el turismo es una fuente de ingresos, lo cual puede ser, en algunos casos, esencial para el desarrollo. Además, gestionado de manera adecuada, el turismo puede suponer un soporte económico directo a las comunidades locales.

El entorno es, sin duda, el otro protagonista en esta historia. El turismo puede suponer un estrés adicional para los lugares que se visitan, o, por el contrario, contribuir a aumentar la protección de un lugar al convertirse en reclamo turístico, al tiempo que da una alternativa de subsistencia a las comunidades locales. En efecto, la forma en que se produce el turismo es fundamental para la sostenibilidad de los destinos. Hablamos aquí de una sostenibilidad medioambiental, que es como se introdujo ese concepto, pero veremos que este concepto atañe a todos los aspectos del desarrollo.

A lo largo del trabajo, se revisarán estas y otras interacciones entre el turismo y los distintos componentes del entorno en el que se produce, y, sobre todo, cómo puede contribuir a un desarrollo sostenible.

Otro detalle más en torno a la experiencia del autor en su viaje a Asuán es la forma en la que se hizo la reserva, a través de una aplicación móvil. Y es que la forma en la que viajamos hoy en día no es igual a la de hace unos años, ni se parecerá a lo que será en un futuro próximo. Esto es debido a las sucesivas revoluciones tecnológicas. En el ejemplo, la tecnología permitió un beneficio directo para un residente local, a través de una forma de realizar las transacciones de turismo que existe desde hace apenas unos pocos años. Revisaremos, también, cómo la tecnología puede ayudar a potenciar el beneficio del turismo en los países en desarrollo.

No obstante, a pesar del beneficio aparente, muchos países en desarrollo están muy por detrás de los países desarrollados, careciendo incluso de infraestructuras básicas de tecnología. Esta brecha digital hace que no puedan recoger los frutos que les puede proporcionar un desarrollo turístico adecuado y realizado de la mano de la tecnología.

Aún queda mucho que hacer, y, en este aspecto, la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional juegan un papel fundamental para ayudar a los países más desfavorecidos a alcanzar un mayor potencial turístico, con la idea de que sea un turismo que contribuya a un desarrollo sostenible desde el principio.

3.1. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El trabajo se estructura de una forma en la que se van analizando los mismos conceptos y a lo largo de los capítulos se va añadiendo una dimensión más: partimos del estudio del desarrollo en general, a continuación, se concretiza en la industria del turismo, y por último se añade el componente de tecnología e innovación aplicado a los proyectos turísticos, siempre con el foco puesto en el desarrollo.

De esta manera, en un primer capítulo, se comenzará por establecer el contexto del desarrollo, subdesarrollo y, en especial, desarrollo sostenible, principal foco de la Sociedad Internacional en estos momentos. Cualquier revisión de la literatura disponible en esta materia, nos deja ver que esta cuestión no es tan sencilla, ya que hay una multitud de definiciones y teorías en torno al desarrollo. La primera tarea será, por tanto, analizar varias de las opciones propuestas para así determinar la definición de los conceptos que se usarán como base para el resto del trabajo. Junto con las definiciones y el contexto, estableceremos una serie de indicadores que nos permitan medir el estado y el grado de avance del desarrollo.

También se hará una revisión, a grandes rasgos, de cómo se estructura la Sociedad Internacional en cuanto a cooperación internacional para el desarrollo. Este análisis nos llevará a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), programa de trabajo actual de la Sociedad Internacional.

El siguiente capítulo añadirá la dimensión del turismo para el desarrollo. De manera similar, se establecerá el contexto base tras revisar diversos puntos de vista; se dará el marco organizacional del turismo; y se analizarán los distintos aspectos en los que impacta el turismo en el desarrollo, incluyendo su relación con los ODS.

El tercer capítulo incluirá la dimensión tecnológica y de innovación, muy relevante en un mundo que está avanzando hacia una transformación digital y donde la tecnología cada vez juega un papel más relevante en todo, no siendo la industria del turismo una excepción. De esta manera se revisará la contribución de la tecnología y la innovación en cada uno de los componentes estudiados en relación con el turismo para un desarrollo sostenible.

Por último, se ha elegido Arabia Saudí como caso de estudio, como ejemplificación de todo lo anterior aplicado a un caso concreto.

4. JUSTIFICACIÓN

En el siglo XX con el final de las guerras mundiales, la Sociedad Internacional se dio cuenta de la necesidad de instaurar un nuevo modelo de ayuda para potenciar el desarrollo económico de las naciones más perjudicadas por las guerras (SANTIAGO D.M. 2018, pp. 55-56). El objetivo inmediato fue ayudar a la recuperación económica, pero como ya se intuía con la entonces reciente Organización de las Naciones Unidas (ONU 1945, Artículo 1º) el objetivo de fondo era crear una sociedad internacional estable.

A medida que la globalización se ha ido instaurando en el mundo, impulsada enormemente por el desarrollo de la tecnología (VARGAS M.J. 2017, p. 80-82), se hace cada vez más relevante la necesidad de un cierto desarrollo para todas las naciones, sin el cual la prosperidad a largo plazo se ve amenazada incluso para las naciones actualmente más desarrolladas; como apunta el FMI las recientes crisis [incluida la actual del covid-19] han demostrado que las vulnerabilidades pueden extenderse cada vez más rápido entre sectores y a través de fronteras nacionales (FMI 2021).

Es también en el siglo XX, a partir de la Revolución Industrial, cuando el turismo se empieza a desarrollar como una industria de las más potentes, posicionándose a finales de siglo como la mayor industria del mundo (WIKIPEDIA 2021c). En 2019, el turismo representó el 10,3% del PIB mundial, uno de cada 10 empleos pertenecía a este sector, y las proyecciones son de seguir creciendo fuertemente (WTTC 2020). Esto, unido a las características propias del turismo, lo convierten en una industria con gran potencial para el desarrollo y con un gran impacto en todos los niveles de la sociedad, no solo económicos. Muchos países son conscientes de ello, potenciado por las grandes organizaciones internacionales en materia de turismo y desarrollo, y están buscando la manera de sacar el máximo aprovechamiento a las oportunidades de desarrollo que el turismo ofrece (OMT; EIF; ITC 2016, pp. 4-5 y 10) (OMT 2015?, "Objetivo 10"). Este es uno de los motivos por los que se ha decidido centrar el estudio en esta industria.

Hablar de turismo para el desarrollo, a día de hoy, es también hablar de tecnología e innovación, sin embargo parece que aún no hay mucha literatura que combine los tres componentes: desarrollo, turismo y tecnología, lo cual hace pertinente este estudio.

De otro lado, además de una revisión teórica, se pretende realizar un estudio basado en análisis de datos que permita conocer mejor la situación real en torno al desarrollo sostenible y arrojar luz sobre cómo el turismo, con la ayuda de la tecnología, puede contribuir. Datos hay muchos, pero la bibliografía encontrada con análisis de los mismos es muy dispersa. El presente estudio intentará recopilar los más relevantes en relación a los tres componentes en estudio.

5. OBJETIVOS

El objetivo principal del presente trabajo es revisar **cómo el turismo puede contribuir a la consecución del desarrollo sostenible** de un país o región, en especial **mediante el empleo de tecnología e innovación**. En torno a esos tres elementos: desarrollo, turismo y tecnología, se establecen los siguientes objetivos específicos, que podemos agrupar en dos bloques.

1. Relación desarrollo-turismo. Parece claro, según el entendimiento general, que el turismo tiene un impacto que calificaríamos de netamente positivo sobre el desarrollo de un país; se pretende revisar esta hipótesis y analizar sus distintos componentes con detalle. Para ello es importante determinar:
 - Qué es lo que consideramos desarrollo y subdesarrollo, y qué se entiende por desarrollo sostenible.
 - Cuál es el grado de influencia del turismo en el desarrollo, de manera cualitativa y cuantitativa.
 - Cómo es esta influencia tanto a nivel económico, como social o de derechos humanos, así como en el medioambiente.
 - Cuáles son las consecuencias negativas que puede conllevar el turismo para comprender mejor si el turismo puede contribuir o no a un desarrollo sostenible.
 - Cuáles son las tendencias actuales en el turismo y las buenas prácticas aplicadas al desarrollo, que den beneficio a largo plazo.
 - Cómo es la ayuda al desarrollo para el turismo y si es diferente a otro tipo de ayudas al desarrollo.
 - Y, cómo se organiza la cooperación internacional con respecto a esta ayuda al desarrollo.
2. Influencia de la tecnología y la innovación en el turismo para el desarrollo. Si el turismo puede tener un impacto en el desarrollo, ¿cómo cambiará ese impacto con la aplicación de tecnología e innovación en el turismo? En este sentido se pretende:
 - Establecer qué aspectos de la tecnología pueden ayudar en la consecución de un desarrollo sostenible a través del turismo.
 - Determinar qué obstáculos y retos concretos se podrían superar con la ayuda de tecnología e innovación.
 - Analizar si la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional cambian para proyectos que involucren tecnología e innovación.

6. METODOLOGÍA

Partiendo de la hipótesis de que el turismo, con la ayuda de la tecnología y la innovación, tiene un efecto neto positivo en el desarrollo, la metodología que se pretendía utilizar para la elaboración del presente trabajo estaba basada en el empleo del método hipotético-deductivo, siguiendo la siguiente estrategia:

1. En primer lugar, establecer un contexto y las bases teóricas del trabajo fundamentado en la revisión de la literatura ya existente.
2. A continuación, contrastar o apoyar la información expuesta mediante técnicas, principalmente descriptivas o inferenciales, de análisis de datos cuantitativos de disposición pública.
3. Por último, realizar trabajo de campo en Arabia Saudí como revisión práctica de lo planteado a lo largo del trabajo, mediante la investigación in situ y la realización de entrevistas.

Finalmente, la expansión de la pandemia mundial del covid-19 limitó las opciones a los puntos 1 y 2.

La búsqueda y recopilación de fuentes e información se iniciaron de manera telemática en mayo de 2020, mientras que la mayor parte de la investigación tuvo lugar a finales de 2020 y principios de 2021; un periodo, por tanto, marcado en su totalidad por el covid-19.

Del mismo modo, cuando se presentó la propuesta de este trabajo de fin de máster, el autor se disponía a ir a Arabia Saudí a trabajar en un proyecto de transformación digital para un banco; dicho proyecto nada tenía que ver con este trabajo, pero presentaba la oportunidad de estar en Arabia Saudí por el periodo de un año y ver de primera mano las transformaciones que poco a poco se están produciendo en ese país, en parte a través de su reciente plan de apertura al turismo. La pandemia del covid-19 y la consecuente prolongación en el tiempo de las restricciones impuestas a los viajes impidieron que el autor se pudiera desplazar a Arabia Saudí. No ha sido posible, por tanto, realizar ningún tipo de trabajo de campo y este capítulo se ha elaborado también en base a una investigación de la literatura existente, al contraste de datos y a la aplicación de las conclusiones obtenidas en los capítulos anteriores.

7. DESARROLLO Y AYUDA AL DESARROLLO

El presente trabajo pretende hacer un estudio del desarrollo y el subdesarrollo de países o regiones, enmarcándolo en los ámbitos del turismo, y la tecnología y la innovación aplicadas al turismo.

En este primer capítulo se sentarán las bases del trabajo. Se verá que existen múltiples opciones y teorías en cuanto a las definiciones e indicadores a usar cuando hablamos de desarrollo, en general, y desarrollo sostenible, en particular. Tras una revisión de las opciones, se elegirá o propondrá una definición y un conjunto de indicadores que se van a utilizar como base para este trabajo.

A continuación, nos centraremos en revisar cómo funciona la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional en torno al desarrollo. Y, por último, examinaremos los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como base sobre la que enmarcar un estudio sobre desarrollo hoy día, puesto que son la guía actual de la Sociedad Internacional en su búsqueda de un desarrollo sostenible global.

7.1. CONCEPTOS BASE SOBRE DESARROLLO

El desarrollo o subdesarrollo es algo que nos afecta a todos, independientemente de si vivimos una situación privilegiada en un país avanzado o no. El desarrollo es un derecho humano, y así lo recoge el artículo 1º de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo por la ONU (1986).

Antes de poder siquiera comenzar este estudio, resulta imprescindible ponerlo todo en contexto. A lo largo del trabajo se hablará de desarrollo, subdesarrollo, ayuda al desarrollo o desarrollo sostenible, entre otros; pero, en primer lugar, ¿qué significan todos estos conceptos?

El diccionario de la lengua española de la RAE define desarrollo¹ de la siguiente manera (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020a):

“desarrollo

1. m. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.
3. m. *Econ.* Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida”.

Donde desarrollar¹ (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020b) se define como:

“desarrollar
De *des-* y *arrollar*.

1. tr. Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. *Desarrollar la musculatura, la memoria.* U. t. c. prnl.
8. prnl. Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural.”

¹ Solo se han incluido las entradas de la definición más relevantes para este trabajo

Y en contrapartida, esta es la definición que se da a subdesarrollo (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020c):

“subdesarrollo
De *sub-* y *desarrollo*.

1. m. Situación de un país o región que no alcanza determinados niveles económicos, sociales, culturales, etc.”

En otras palabras, podemos decir que una región que parte de ciertos niveles por debajo de un umbral (subdesarrollo), ha de pasar por una etapa de progreso o crecimiento (desarrollar) hasta alcanzar unos mejores niveles de vida (desarrollo).

Como podemos ver, las definiciones son bastante ambiguas ya que muchos de los conceptos que utiliza son muy subjetivos, como “mejores niveles de vida” o “progresar”, o indefinidos, como “determinados niveles”.

Por otro lado, resulta curioso que la RAE mencione diversos aspectos (económicos, sociales, culturales) en las definiciones de *subdesarrollo* y *desarrollar*, mientras que solo incluye el aspecto económico en la definición de *desarrollo*.

Estos problemas en la definición se evidencian aún más al revisar la amplia literatura existente acerca del desarrollo de países o regiones.

Y es que la definición de estos términos no es sencilla y existe una multitud de opiniones y teorías al respecto (recogidas por SANTIAGO D.M. 2018, pp. 25-38), como veremos someramente a continuación.

Para entender esta problemática con la definición, y elegir una, hay que entender la **evolución de la Sociedad Internacional en torno al desarrollo**.

Esta evolución se puede apreciar en la Figura 1, que recoge algunos de los hitos que han contribuido a la evolución de la definición del concepto de desarrollo.

Figura 1. Hitos que han ido definiendo el desarrollo².

Elaboración propia a partir de varias fuentes: (CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017) (PNUD 2020a) (SANTIAGO D.M. 2018) (SHARPLEY R. 2020) (WALL G. 1997). Versión ampliada en Anexo 1.

² Gráfico con carácter únicamente ilustrativo. Este trabajo no pretende hacer un estudio exhaustivo sobre la evolución de los conceptos en torno al desarrollo.

Con el final de las dos guerras mundiales del siglo XX, la Sociedad Internacional empezó a entender la importancia de la cooperación en términos de igualdad entre naciones, con el objetivo de mantener la paz y la prosperidad global, que llevaron a la constitución de la ONU en 1945 (ONU 1945, Artículo 1º). Las necesidades de reconstrucción tras la IIGM, marcaron una cooperación en esa época fundamentalmente económica, como, por ejemplo, el Plan Marshall de reconstrucción para Europa (WIKIPEDIA 2021g). En los siguientes años, el número de organizaciones internacionales comenzó a proliferar, siendo el grupo más numeroso las de tipo de cooperación económica (FAO, FMI, OCDE, etc.), u organismos regionales (OEA, Comunidad Económica Europea, etc.). Podemos decir, por tanto, que el principal factor del desarrollo estaba basado en un crecimiento económico.

WALL G. (1997, p. 34) destaca que crecimiento no es lo mismo que desarrollo; por ejemplo, es perfectamente posible que el PIB de un país incremente a la vez que lo hagan los niveles de pobreza. Por tanto, la definición de desarrollo no puede estar basada únicamente en lo económico, y se va haciendo más amplia.

En efecto, en la actualidad, la definición de desarrollo es generalmente aceptada como un concepto multidimensional compuesto por diferentes componentes, no solo el económico. Tampoco hay un consenso en qué componentes agregar exactamente, por ejemplo, SHARPLEY R. (2020, p. 1937) habla de componentes sociales, culturales o políticos; mientras que SANTIAGO D.M. (2018, pp. 24), además de éstos, añade seguridad ciudadana, igualdad o derechos humanos. Cualquier otro texto que revisemos nos dará una definición algo distinta, ya que es un término muy ambiguo que no significa lo mismo para unos que para otros; por eso lo importante es que los sujetos del desarrollo entren a formar parte de esa definición, y de lo que quieren para su futuro (HETTNE 2009, citado en SHARPLEY R. 2020, p. 1936).

En lo que parece que todos coinciden es en dar un carácter humano a la definición de desarrollo, que cada autor desglosa dando una granularidad distinta, pero que podemos resumir en un desarrollo de distintas capacidades en el ámbito social, cultural y de los derechos humanos.

Así pues, recapitulando hasta ahora, hemos identificado una dimensión económica, de la que partimos, a la que se le ha añadido otras componentes en torno al hombre, agregadas en lo que podemos llamar dimensión humana.

Por otra parte, alrededor de los años 60 y 70, ciertos acontecimientos relacionados con el deterioro ambiental causado por el desarrollo humano (contaminación del aire y del agua, desertificación por actividades urbanísticas, amenazas a la vida salvaje, etc.), hicieron que el ecologismo se empezara a extender entre un sector importante de la población, dando origen a movimientos como la instauración del Día de la Tierra en 1970 (HAYES D. 2018). La defensa al medio ambiente ha seguido ganando adeptos y hoy en día incluso las empresas están incluyendo la sostenibilidad como parte de sus planes estratégicos (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 18).

Esta toma de conciencia más generalizada por toda la sociedad es la responsable de que poco a poco se haya introducido la dimensión medioambiental en la definición de desarrollo, reconociendo que la humanidad no puede continuar progresando en su desarrollo si se ignoran las consecuencias negativas en el planeta, puesto que los desequilibrios planetarios y los desequilibrios sociales se realimentan entre sí (PNUD 2020a, pp. 3-4). Esta dimensión se revisará en más detalle en el apartado sobre desarrollo sostenible (7.1.3.).

En conclusión, como se ha podido observar, el término desarrollo ha estado, y continúa estando, en constante evolución; es por esto que resulta tan difícil elegir una definición.

Parece ser que la teoría de un desarrollo multidimensional es la más comúnmente aceptada a día de hoy. Por tanto, para este trabajo, se va a considerar el **desarrollo** para

una nación, región o grupo como la mejora en el conjunto de sus **tres dimensiones inseparables: económica, humana** (social-cultural y de los derechos humanos) y **medioambiental**; una mejora que se ha de concretar en los términos que el propio grupo sujeto de ese desarrollo establezca. Un poco más adelante, en este mismo capítulo, se añadirá una componente de sostenibilidad a dicha definición.

7.1.1. Dimensión económica

El aspecto económico está en el centro de la definición clásica de desarrollo, normalmente medido en términos de PIB o PIB per cápita, pero es solo uno de los aspectos que lo componen. Para la mayoría, en la actualidad, ni siquiera es el aspecto más importante.

SHARPLEY R., por ejemplo, forma parte de la corriente teórica que considera que un decrecimiento económico es deseable, argumentando que el crecimiento económico perpetuo no es posible por las consecuencias medioambientales que acarrea (SHARPLEY R. 2020 pp. 1938-1939). Sin embargo, para que podamos hablar de decrecimiento económico, primero tiene que haber habido un cierto nivel de crecimiento, por lo que este argumento no parece aplicable en todas las situaciones.

El PNUD, por su parte, más que una dimensión del desarrollo, considera al crecimiento económico como algo instrumental que permite englobar de manera cuantitativa varios aspectos de la dimensión humana del desarrollo (PNUD 2020a, p. 229).

Independientemente del punto de vista, un cierto nivel de desarrollo económico es deseable, sin el cual, otros aspectos del desarrollo humano se verían perjudicados, al no poder garantizar un acceso adecuado a salud, educación, alimentos, energía u otras necesidades básicas. En este sentido, existe un consenso en que el desarrollo económico es un imperativo, no una opción (VARGAS M.J. 2017, pp. 255-256). El desarrollo económico puede tener consecuencias negativas, pero el no desarrollo puede tenerlas aún mayores sobre el conjunto de la comunidad internacional, que es la razón por la que esta fue la primera dimensión que se incluyó en la definición de desarrollo.

No obstante, el crecimiento económico difícilmente puede ser ilimitado y lo ideal es que tienda a una cierta estabilización, tras llegar a un cierto nivel (o incluso puede tender al decrecimiento, como defienden algunos autores, si ese nivel ya se ha superado).

Remarcar, por tanto, la importancia de distinguir entre la dimensión económica del desarrollo y un mero crecimiento económico. La dimensión económica forma parte del desarrollo porque se ha de alcanzar un cierto nivel económico para cubrir las necesidades básicas; a partir de ese momento, la dimensión económica del desarrollo se convierte en algo más instrumental al servicio de las otras dimensiones del desarrollo, con las que tiene que moverse en consonancia hasta alcanzar un equilibrio. El reto, según el autor, sería encontrar el umbral adecuado de desarrollo económico.

7.1.2. Dimensión humana (socio-cultural y de los derechos humanos)

Ya hemos visto que no es suficiente medir el desarrollo únicamente por su dimensión económica, siendo imprescindible mover el foco hacia un desarrollo centrado en el ser humano. Aquí estamos englobando una serie de capacidades que permitan a cada individuo vivir una vida "larga, saludable y creativa" (PNUD 2011, p. 16). Esto se traduce en una multitud de cosas que buscan incrementar el bienestar de las personas: acceso a sanidad y educación, seguridad alimenticia, equidad de género, seguridad humana, y un largo etcétera; aspectos que están directamente relacionados con el respecto a los derechos humanos (así, VARGAS M.J. 2017, p. 319 propone un enfoque de desarrollo basado en los DD. HH.).

El PNUD también destaca en sus informes anuales sobre desarrollo humano el respeto a los derechos humanos como fundamental para que una sociedad pueda prosperar de forma que todos los individuos se sientan empoderados y puedan contribuir al bienestar. Para que este empoderamiento se produzca destaca tres formas de equidad (PNUD 2020a, pp. 63-68):

- De reconocimiento: es la que está asociada más de cerca con el reconocimiento de derechos humanos y los principios de no discriminación.
- De distribución: se refiere a la distribución de recursos, costes y beneficios. Se puede interpretar como que el desarrollo ha de tener un impacto directo positivo en las comunidades locales, de manera que sus miembros tengan capacidad de elección.
- De procedimiento: se refiere a la participación en la vida política, capacidad de influencia en las decisiones, etc.

Existe un debate sobre si las variables no económicas (sociales, culturales) son consecuencia del desarrollo económico o, por el contrario, influyen en el mismo (VARGAS M.J. 2017, pp. 86-87). A juicio del autor, ambas propuestas son complementarias, ya que todos son componentes que forman parte del desarrollo y, por tanto, evolucionan en conjunto, aunque no necesariamente en el mismo sentido. Volviendo a la problemática de la definición de desarrollo, incluso aunque una definición no incluya ciertos componentes, esto no significa que estos no se vean afectados por los que sí lo están.

Por ejemplo, durante años las definiciones clásicas de desarrollo estaban basadas únicamente en crecimiento económico, y sin embargo es patente en los países de mayor desarrollo económico que la sociedad también ha evolucionado. También hay diferencias entre países, por lo que no se puede establecer una relación causal directa de un componente sobre otro. Lo mismo se puede decir del grado de avance de los derechos humanos (un ejemplo es el caso de Arabia Saudí, con alto nivel de desarrollo económico, muy dispar de su nivel de desarrollo social y de DD. HH.; como veremos en el caso de estudio en el capítulo 10).

Visto al revés, cuanto más libre y respetado se siente un individuo por como es, más empoderado y dispuesto está para contribuir de manera positiva a la sociedad, lo cual, a su vez, puede tener un impacto en el desarrollo económico. Este es uno de los argumentos por los que muchas empresas apoyan la diversidad, tan relevante hoy día (SPECIALISTERNE 2017)³.

El estado social, cultural y de grado de respeto de los derechos humanos son, por tanto, un indicador más del desarrollo de una sociedad, sobre todo cuando echamos un vistazo a los derechos humanos que están más protegidos en lo que llamaríamos una sociedad "avanzada": igualdad de género, protección de las personas con discapacidad, ayuda a minorías y los más desprotegidos, avances en los derechos de la comunidad LGTBI, etc.

7.1.3. Dimensión medioambiental y desarrollo sostenible

Durante muchos años el hombre se ha centrado en un crecimiento económico como medida del desarrollo; más tarde el ser humano se fue poniendo en el centro del

³ Specialisterne es una empresa social cuyo objetivo es ayudar a encontrar empleo a personas con autismo y diagnósticos similares. Este artículo está basado en un estudio cuantitativo de análisis de datos de McKinsey, que demuestra que la diversidad en las empresas tiene beneficios en su rendimiento económico, lo cual es sólo un ejemplo de la importancia del desarrollo humano de las personas (el estudio de McKinsey también está disponible desde el artículo).

desarrollo. Este fue un reconocimiento importante, por el que la dimensión económica comenzó a ser utilizada por la dimensión humana para progresar en una multitud de capacidades. Mucho se ha avanzado en los últimos años, pero este progreso también está teniendo consecuencias negativas para el planeta (ONU 2015, ap. "¿Por qué?").

Esta constatación propició que se añadiera una dimensión medioambiental a la definición de desarrollo, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el planeta para que el desarrollo perdurara en el tiempo (SANTIAGO D.M. 2018, p. 43); es decir, que el desarrollo fuera sostenible. El por qué aparece esta dimensión en escena está bastante claro, sin embargo su aplicación ha dado lugar a un debate intenso sobre cómo conseguirlo o incluso si se puede conseguir.

Similar a lo que ocurriera con desarrollo y subdesarrollo el debate se refleja en la propia definición de sostenibilidad. El diccionario de la lengua española de la RAE define sostenible⁴ (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020d) de la siguiente manera:

"sostenible

2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. *Desarrollo, economía sostenible.*"

La definición dada por la RAE parece más concisa que las definiciones de desarrollo y subdesarrollo y parece que expresa bien lo que comúnmente se entiende por sostenible o sostenibilidad.

Una definición comúnmente aceptada acerca de sostenibilidad aplicada al desarrollo es la recogida en el informe Brundtland, comisionado por las Naciones Unidas en 1987. Aquí se define la sostenibilidad en el ámbito del desarrollo como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones" (citado en CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017, pp. 5-6) Esta declaración puso en relevancia, como nunca hasta ese momento, la obligación moral de un desarrollo que también pudieran disfrutar las generaciones siguientes a la nuestra (PNUD 2020a, pp. 38-39).

Podemos decir que a partir de este momento la dimensión medioambiental, en forma de sostenibilidad, se añade a las dimensiones económica y humana del desarrollo.

Mediante la referencia temporal, como algo que es perdurable, podemos decir que la definición de *sostenible* está clara. El debate, esta vez, está en torno al *desarrollo sostenible*, de nuevo con una multitud de opiniones y teorías y, al igual que ocurriera con la definición de desarrollo o subdesarrollo, el concepto de desarrollo sostenible sufre numerosas críticas en cuanto a ambiguo o poco concreto (CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017, p. 6).

Uno de los principales escollos puede estar en que muchos consideran ambas palabras: desarrollo y sostenible, como mutuamente excluyentes, ya que, argumentan, el desarrollo no puede continuar sin a cambio tener un impacto en el medioambiente. Estas teorías se basan en las tasas observadas de degradación ocasionadas por el desarrollo, frente a la capacidad de regeneración y absorción del medioambiente (SHARPLEY R. 2020, p. 1938); las tasas actuales de consumo y generación de desechos se observan superiores a la capacidad del planeta, y año tras año, el progreso en el desarrollo humano las incrementa aún más (PNUD 2020b, p. 51). El aumento de población mundial, no hace sino exacerbar este problema.

⁴ Solo se han incluido las entradas de la definición más relevantes para este trabajo.

En cuanto a este conflicto de crecimiento y capacidad podemos resumirlo en dos corrientes contrarias; nótese que el foco está en la dimensión económica aplicada a la sostenibilidad (CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017, p. 5):

- Ambientalista: según la cual, para reducir el impacto al medio ambiente hay que reducir el crecimiento.
- Economía ambiental: según la cual, se puede optimizar el uso de los recursos naturales, para alcanzar un crecimiento económico perdurable en el tiempo.

Otro problema está relacionado con el concepto temporal que es intrínseco a la sostenibilidad: los modelos de desarrollo anteriores, no centrados en la sostenibilidad, han estado dando sus frutos en cuando a crecimiento y desarrollo humano, y lo han hecho en un espacio relativamente corto de tiempo. Las fórmulas son conocidas, y las consecuencias sobre el planeta también. A pesar de eso, el cambio a un desarrollo sostenible se percibe únicamente como un coste económico (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 20), sin considerar que el beneficio no es solo a largo plazo, y se puede recuperar la inversión en poco tiempo (más adelante, en el epígrafe 9.3. , veremos un ejemplo aplicado a un proyecto en concreto: OMT; IFC 2020b, p. 21).

Cada vez hay más datos que prueban que el no actuar en el sentido de buscar un desarrollo sostenible está provocando retrocesos en el desarrollo humano. Y es que puede que la dimensión medioambiental sea la que más recientemente se haya añadido, pero se está revelando como la más crítica de todas, con gran poder de multiplicar los desequilibrios sociales si no se tiene en cuenta (PNUD 2020b, pp. 2-3).

7.1.4. Dimensión social-ecológica

Queda evidente que la situación es compleja y que no hay aún un consenso general. Hasta ahora hemos hablado de varias dimensiones que conforman el desarrollo, en esto sí parece haber acuerdo, pero con frecuencia vemos que estas dimensiones se consideran de manera muy separada las unas de las otras. Se trata de conseguir un desarrollo *enmarcado* en el medioambiente, no del hombre por un lado y de la naturaleza del otro, con la *ayuda* de la dimensión económica, no como dimensión principal.

En su informe de desarrollo de este año, el PNUD indica que es el momento de una auténtica integración de las presiones planetarias en el desarrollo humano, por los efectos que tienen el uno sobre el otro, enfatizando que "el desarrollo humano solo se puede realizar dentro de los límites del planeta" (PNUD 2020a, p. 113).

Para ello, se ha de reconocer el valor real de las cosas, más allá del valor económico, incluyendo los costes sociales y medioambientales derivados de las presiones que el desarrollo humano ejerce sobre el planeta (PNUD 2020a, p. 114). Esto sería la contrapartida a ver la sostenibilidad como algo más a largo plazo, ya que ahora no se está considerando ese coste en el beneficio al desarrollo a corto plazo.

Reconocer la interconexión de los hombres con el planeta, es lo que el PNUD llama sistemas socio-ecológicos o socio-naturales, que sustentan la humanidad. Lo podemos llevar un paso más allá y hablar de una única dimensión socio-ecológica para el desarrollo, donde los componentes humanos y de presiones planetarias están igualmente representados.

En este sentido, el informe propone como principal línea de acción incrementar las libertades humanas, entendidas como opciones y capacidades de las personas, como una manera de alcanzar la sostenibilidad y reducir las presiones planetarias. Es decir, poner a la gente no solo en centro del desarrollo, sino también en el origen del mismo. Cuando la gente siente que sus derechos están respetados, es más productiva económicamente y

participa más en los cambios sociales que se han de producir y es más consciente de las consecuencias que sus actos tienen sobre el medioambiente (PNUD 2020a, pp. 40-41).

7.1.5. Desarrollo sostenible. Definición

En resumen, hemos visto que dar una definición a *desarrollo sostenible* es una tarea compleja que ha dado lugar a un gran debate. El término se acuñó en torno al medioambiente, ante la toma de conciencia del daño que el desarrollo humano estaba ocasionando en el medioambiente. Esto hizo que se añadiera la dimensión medioambiental al desarrollo, y se empezara a hablar del mismo en términos de sostenibilidad.

Recordemos que en este trabajo, y como es comúnmente aceptado, se considera el desarrollo con tres dimensiones: económica, humana y medioambiental. La dimensión económica es importante, pero tiene un carácter más instrumental, poniendo el centro del desarrollo en el ser humano y su relación con el medioambiente.

Con la cuestión de la sostenibilidad hemos visto, además, que la relación hombre-planeta (o desarrollo humano-presiones planetarias) está mucho más integrada de lo que quizá se haya reconocido hasta ahora, de manera que incluso podríamos hablar de una única dimensión socio-ecológica donde todo está interconectado. Esto es más una tecnicidad que otra cosa; lo importante es que admitamos la estrecha relación entre ambos componentes.

Esta relación es tan estrecha que, aunque el término sostenibilidad surgiera con la dimensión medioambiental, realmente es algo que afecta a todo (SANTIAGO D.M. 2018, p. 93). Por tanto, la definición de desarrollo sostenible que se va a considerar en el resto del trabajo, es la de un desarrollo perdurable en el tiempo fundado en el equilibrio de las tres dimensiones del desarrollo: económica, humana (social-cultural y de derechos humanos) y medioambiental, reconociendo a las tres dimensiones como fuertemente interconectadas entre ellas, y no de manera independiente.

Sobre la cuestión de si el desarrollo sostenible es posible o no, la opinión del autor es que realmente no hay alternativa: el desarrollo ha de ser sostenible; el planeta nos está marcando las limitaciones, y tal es la interconexión entre dimensiones que los desajustes de cualquiera de ellas se están notando cada vez más en las demás, lo cual se traduce en retrocesos en el desarrollo.

7.2. INDICADORES DESARROLLO

Una pieza clave siempre que deseemos iniciar un proyecto de cualquier tipo, es determinar cómo vamos a medir el éxito o grado de avance a lo largo del tiempo de dicho proyecto. La cuestión del desarrollo no es diferente en este aspecto. En esta sección trataremos de analizar qué indicadores existen para medir las distintas dimensiones del desarrollo, por separado o en conjunto, y veremos que la elección de buenos indicadores es fundamental.

A pesar de la aceptación generalizada de distintas dimensiones en las definiciones de desarrollo y desarrollo sostenible, según revisamos en el epígrafe anterior, son muchos los que opinan que la consecución de los objetivos se sigue midiendo principalmente en términos económicos, incluso en los actuales Objetivos para el Desarrollo Sostenible (SHARPLEY R. 2020, p. 1939). Esto es interesante, porque parece que hay un cierto consenso que considera la dimensión económica como posibilitador de desarrollo, más que como objetivo en sí, y sin embargo, los indicadores usados principalmente no están en coherencia con esto.

En opinión del autor, esto se debe a que los indicadores económicos son los que más fácilmente entiende la gente y lo primero que ven las empresas; lo cual los hace, por otro

lado, ubicuos. Si queremos que el resto de dimensiones del desarrollo estén más presentes, habrá que buscar indicadores que sean sencillos de entender por todo el mundo, y cuyo uso se pueda generalizar fácilmente a todos los niveles.

Si tenemos en mente la cantidad de aspectos que hemos estado considerando a lo largo de este capítulo, resulta obvio pensar que la búsqueda de indicadores adecuados no es una tarea fácil. En este aspecto también se refleja la multiplicidad de definiciones y teorías. Algunos de los indicadores comúnmente utilizados aparecen listados en el Anexo 2 (indicadores relacionados con el IDH) o una lista más completa la podemos encontrar en el Informe sobre el Desarrollo Sostenible de 2020 (SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020a)⁵; algunos de ellos, agrupados por dimensión de desarrollo, son:

- Del lado de la dimensión económica: PIB (Producto Interior Bruto), PIB per cápita, datos de importación frente a exportación, cantidad y porcentaje de deuda, etc. normalmente en clave de crecimiento económico a lo largo del tiempo, de manera que se vaya viendo reflejado en las tasas de empleo y otros indicadores referidos a necesidades básicas (VARGAS M.J. 2017, pp. 40-42 y 62-63).
- Del lado de la dimensión humana: tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida, porcentaje de la población con acceso a salud, tasas de inseguridad ciudadana, población en situación de extrema pobreza; y también número de cargos públicos ocupados por mujeres, casos de discriminación, porcentaje de empleos en situación de precariedad, índices de corrupción, etc.
- Del lado de la dimensión medioambiental: toneladas de emisiones de CO₂ o de otros gases de efecto invernadero por año, tasa de deforestación, calidad del agua, superficie de espacios protegidos, número de especies en peligro de extinción, etc.

La lista es prácticamente interminable, y constantemente se están agregando nuevos indicadores. Resulta llamativo que ante tal multitud de indicadores, a menudo se simplifique el desarrollo al dato del crecimiento económico.

El manejo de una gran cantidad de indicadores presenta la ventaja de que nos proporciona mucha información a un nivel muy granular; esto facilita el seguimiento de aspectos concretos, permite establecer rangos de valores objetivo y generar alertas, en base a lo cual se posibilita una toma de decisiones informada. En contrapartida, un alto número de indicadores puede suponer un reto técnico y de gestión importante; esto se puede solventar a través del uso de cuadros o reportes de indicadores, que permiten analizar mucha información de un vistazo, ayudando a identificar aspectos clave (PNUD 2020a, p. 228), según los objetivos que se pretendan analizar:

- Un ejemplo es el Informe sobre el Desarrollo Sostenible publicado por Cambridge University Press, que valora la progresión en los ODS por países y regiones del mundo, en base a una variedad de indicadores relacionados con cada uno de los ODS (reporte en SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020a, partes 2 y 5) (cuadro de indicadores online interactivo en SGDINDEX 2020).
- Otro cuadro de indicadores interesante es el del PNUD, que combina el IDH (que analizaremos en el siguiente apartado) con otros indicadores con el objetivo de estudiar la situación de cada país en cuatro aspectos diferentes: desarrollo humano, sistemas de energía, ciclos de material y transformando nuestro futuro (en relación, este último, a acciones para el empoderamiento de las personas, la innovación y la defensa de la naturaleza) (PNUD 2020d).

El otro aspecto crítico, es que no debemos olvidar que las distintas dimensiones del desarrollo están fuertemente interconectadas, lo cual se ha de reflejar en los indicadores

⁵ Consultar cualquier país de la parte 5 (*Country Profiles*), a partir de la página 101.

que usamos. Esto es especialmente crítico, ya que la mejora de un indicador de una dimensión puede suponer el empeoramiento de otro, de esa misma dimensión o de otra. Los cuadros de indicadores han de mostrar estas relaciones en la medida de lo posible.

También existe la posibilidad de generar indicadores compuestos que tengan varios aspectos en cuenta (PNUD 2020a, pp. 257-259). Uno de estos indicadores es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que revisaremos en el siguiente apartado. Este tipo de indicadores nos permite recoger la relación entre diversos aspectos, a cambio de una pérdida de simplicidad tanto en el cálculo (combinación de distintos componentes cada uno con un peso adecuado) como en su interpretación (PNUD 2020a, p. 228). Por otro lado, el reducir el número de indicadores al mínimo facilita su difusión, de manera que puedan llegar al mayor número posible de personas y contribuyan a una toma de conciencia global.

Por último, es importante destacar otro aspecto de los indicadores en cuanto a su grado de agregación. Con frecuencia los indicadores se dan por países o regiones con grandes diferencias en cuanto a la zona o población a que se refieren. Hay que tener especial cuidado con eso, puesto que muchas desigualdades internas y alertas podrían quedar ocultas (VARGAS M.J. 2017, pp. 44-45). Los cuadros de indicadores han de permitir modificar el nivel de agregación con el que los indicadores se van calculando, así como los indicadores compuestos se han de poder aplicar a grupos diferentes, dentro de un mismo país.

7.2.1. IDH o Índice de Desarrollo Humano

Como ya se dijo en la introducción del epígrafe 7.2. , la elección de los indicadores es muy importante. La siguiente frase de Achim Steiner, Administrador del PNUD, del Informe sobre Desarrollo Humano 2020, lo resume:

"La humanidad ha logrado cosas increíbles, pero ha llevado a la Tierra al límite. Cambio climático, desigualdades que fracturan, números récord de personas forzadas a dejar sus hogares debido a conflictos y crisis – estos son los resultados de sociedades que valoran lo que miden en lugar de medir lo que valoran⁶" (PNUD 2020a, p. iii).

Desde 1990 el PNUD elabora un informe anual sobre desarrollo humano. Este informe proporciona una gran cantidad de información sobre el estado del desarrollo a nivel global y como medición del mismo propone el IDH, o Índice de Desarrollo Humano. Su objetivo es *"que las personas puedan llevar una vida que valoren"* (PNUD 2020b, p. 10); el grado de progreso de este objetivo es lo que el IDH pretende medir.

⁶ Texto original en inglés: *Humans have achieved incredible things, but we have taken the Earth to the brink. Climate change, rupturing inequalities, record numbers of people forced from their homes by conflict and crisis— these are the results of societies that value what they measure instead of measuring what they value.* (PNUD 2020a, p. iii).

El IDH es un índice compuesto que se calcula a partir del avance en tres capacidades clave del desarrollo (PNUD 2020c, p. 2):

Capacidad	Dimensión	Indicador
Vida larga y saludable	Humana	Esperanza de vida al nacer
Acceso a conocimiento	Humana	Años de escolarización ⁷
Estándar de vida digno	Humana /Económica	Ingreso Nacional Bruto per cápita

Tabla 1. Indicadores con los que se computa el IDH.

Elaboración propia a partir de (PNUD 2020c, p. 2).

Se trata de un índice compuesto a partir de varios indicadores auxiliares y su cálculo es complejo (ficha técnica completa en PNUD 2020c). Nótese que las tres capacidades que se miden pertenecen a la dimensión humana del desarrollo, aunque vemos que la tercera (estándar de vida digno) se calcula a través de un indicador económico.

El objetivo del IDH no es recoger la totalidad del concepto de desarrollo humano, sino medir un conjunto parcial de capacidades de bienestar clave que lo representan (PNUD 2020a, p. 223). La definición de desarrollo es complicada y varía (recordemos que se puede considerar incluso como algo individual), por lo que englobarlo en un único indicador es igual de complicado.

El IDH se ha convertido en un indicador clave para el desarrollo y su medición; en opinión del autor, por las siguientes características:

- A pesar de la complejidad añadida de los indicadores compuestos, el IDH es un índice sencillo de entender, ya que, por un lado, recoge dos capacidades básicas que todo el mundo asocia al bienestar: salud y calidad de vida, y por otro lado, nadie pone en duda que la educación es clave para que una sociedad prospere (PNUD 2020a, p. 132).
- Es un indicador que se relaciona fácilmente con los mínimos de desarrollo que parece que son uno de los pocos consensos que ofrecen la multiplicidad de teorías en torno al alcance del desarrollo.
- Al incluir un indicador económico como valor representativo de otras capacidades humanas, claramente interrelaciona dos de las dimensiones del desarrollo.

Este último aspecto le ha propiciado muchas críticas al IDH, pero no podemos olvidar que un mínimo nivel de ingresos es deseable para poder avanzar en ciertas capacidades básicas del desarrollo, que parece ser el espíritu de este componente del indicador. Si nos fijamos en la forma en que se calcula, veremos que está hecho de manera que a medida que el nivel de ingresos se incrementa, la contribución de esta parte del indicador se reduce (PNUD 2020c, pp. 2-3).

Otro punto fundamental es que el IDH se presenta como parte del Informe de Desarrollo Humano del PNUD. Este informe repasa cada año el estado del desarrollo y vuelve a evaluar la relevancia del IDH. Este hecho hace que el IDH sea un índice vivo que ha ido evolucionando con los años, así como lo ha hecho el término desarrollo (ver Figura 1). El concepto base sigue siendo el mismo: indicador parcial de capacidades de bienestar clave, pero hay cosas que han cambiado; por poner un ejemplo, la manera en que se calcula el componente de "acceso a conocimiento" hace solo unos años estaba basada en porcentaje

⁷ El indicador de los años de escolarización se computa, a su vez, a partir de dos valores agregados de manera ponderada: años que se espera que una persona esté formándose y tiempo medio, en años, de escolarización total, considerando la duración real de cada año (CITA PNUD. 2020c, p. 1).

de niños escolarizados y ahora es en base a los años de escolarización (PNUD 2020a, pp. 245-246).

Ahora bien, resulta obvio que el IDH que se ha descrito hasta ahora solo considera dos de las tres dimensiones con las que hemos definido desarrollo, entonces ¿es aún relevante?

El último informe del PNUD sobre desarrollo humano versa, precisamente, sobre la dimensión medioambiental del desarrollo (PNUD 2020b, p. 1). A lo largo del informe se hace un profundo análisis de cómo, a medida que el desarrollo humano ha avanzado, las presiones sobre el planeta han aumentado. Incluso defiende la idea de que tal es el impacto del hombre sobre el planeta, que hemos entrado en una nueva era geológica denominada "Antropoceno", en la que los cambios en el planeta están marcados por el hombre (PNUD 2020a, pp. 46-48).

A lo largo del informe se dan datos y pruebas empíricas sobre la situación actual de los desequilibrios planetarios, con el consiguiente aumento de los desequilibrios sociales; trata de replantear el desarrollo humano en el contexto de la situación actual del planeta sin precedentes; y plantea cuáles han de ser las siguientes líneas de acción (ver 7.1.4.).

Si las circunstancias y los objetivos cambian, también lo habrá de hacer la forma de medirlos, y por tanto también se plantea una actualización del IDH que recoja de manera más integral las presiones planetarias; actualmente el PNUD está experimentando con varios planteamientos, desde dos enfoques:

- Una forma es modificar el componente económico del IDH, para que este incluya, de alguna manera, los costes asociados a las presiones planetarias, bien por emisiones de carbono y otras formas de contaminación, o considerando la riqueza real de un país (capital natural, capital humano y capital de producción), que además reflejaría el agotamiento de los recursos naturales (PNUD 2020a, pp. 231-233).
- La otra opción es crear un nuevo índice ajustado a partir del IDH, a través de un factor de presiones planetarias⁸. El resultado de este planteamiento es un nuevo índice llamado **IDHP o Índice de Desarrollo Humano ajustado a las presiones Planetarias** (PNUD 2020a, pp. 229).

⁸ Este método es similar a otros ajustes que ya se han hecho sobre el IDH y que se presentan como cuadros de indicadores complementarios, por ejemplo, el Índice de Desarrollo de Género (IDH diferenciado por género), IDH ajustado a las Desigualdades (en cuanto a distribución interna de la riqueza), etc. Ver Anexo 2.

Aunque todas las opciones siguen en estudio, el IDHP es la opción propuesta en el informe, pues ahora mismo sería la que mejor representa las presiones planetarias. En la siguiente imagen se puede ver una comparativa de los valores del IDH y del IDHP para cada país:

Figura 2. Comparativa entre IDH y el IDHP para cada país.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PNUD (2020e). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

El objetivo sería que IDH y el ajustado IDHP (presiones planetarias) sean iguales, de manera que un país no suponga presión sobre el planeta (PNUD 2020a, p. 235). En la imagen se ve como este es el caso de los países con IDH más bajo manteniendo un IDHP similar; sin embargo, a medida que el IDH se ha incrementado, también lo ha hecho la presión sobre el planeta, lo que resultaría en un IDHP más bajo. De hecho, se observa como solo apenas una decena de países con un IDH considerado como muy alto (mayor a 0,8) conserva esa categoría en el IDHP, y ninguno supera ya el 0,9.

Así, muchos países, que a día de hoy tienen un alto IDH (normalmente países desarrollados), tendrían un IDHP por debajo del de muchos países en desarrollo; esto evidencia uno de los problemas que el IDH no logra recoger, que es que la mayor parte de los desajustes planetarios provienen del desarrollo de los países industrializados en la actualidad. Otra conclusión interesante de esta comparativa, es que, a la luz de la misma, se evidencia que realmente todos los países son países en desarrollo (PNUD 2020a, p.

237), por eso un índice como el IDHP es tan relevante, contribuyendo a generar conciencia sobre estos hechos.

Esta modificación añadiría aún más complejidad al IDH en cuanto a su cálculo, pero completaría la interconexión entre dimensiones de desarrollo, sin dejar de ser un indicador fácil de entender en su concepto. De momento se están estudiando diversas opciones y a día de hoy el IDHP es un índice experimental.

Entre tanto, en el Informe del Desarrollo Humano se propone el uso del IDH en combinación con otros indicadores representativos del componente medioambiental, en concreto: emisiones de dióxido de carbono y la huella material. De esta manera, se conforma un completo cuadro de indicadores (PNUD 2020a, pp. 233 y 241-244).

En la siguiente imagen podemos ver la relación del IDH con uno de esos indicadores adicionales: la huella material, la cual expresa, la cantidad de materiales extraídos por un país (en su territorio o en el extranjero) para satisfacer la demanda interna de bienes y servicios (PNUD 2020a, p. 235); el valor de este indicador mejora cuando se reutilizan y reciclan materiales, reduciendo la necesidad de extracción.

Figura 3. Relación entre el IDH y la huella material para cada país.

Cada círculo es un país, cuyo tamaño es una representación de la población de ese país.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PNUD (2020e) y similar a la imagen incluida en el Informe sobre Desarrollo Humano 2020 (PNUD 2020a, figure 5, p. 7). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

En la imagen se aprecia como a medida que el IDH es más alto, se consumen más recursos y la presión planetaria aumenta; el objetivo sería que todos los países se posicionaran en una zona de alto IDH a la vez que se mantiene el equilibrio planetario.

En cuanto al segundo indicador: emisiones de CO₂, obtenemos una imagen similar, aunque la posición de ciertos países (sobre todo de alto IDH) varía significativamente.

Figura 4. Relación entre el IDH y emisiones de CO₂ para cada país.

Cada círculo es un país, cuyo tamaño es una representación de la población de ese país.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PNUD (2020e). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

En conclusión, hemos visto que hay una multiplicidad de índices, en coherencia con la variedad de definiciones del desarrollo. En opinión del autor el que más se ajusta a la definición multidimensional que se da a desarrollo y desarrollo sostenible en este trabajo es un índice como el IDHP. A falta de que se termine su elaboración, una alternativa buena es un cuadro de indicadores conformado por el IDH actual completado con indicadores que representen las presiones planetarias.

En IDH se ha elegido por tratarse de un indicador completo, en conjunción con el Informe de Desarrollo Humano que lo define, lo revisa y lo actualiza constantemente; además está basado en pruebas empíricas y análisis de datos.

Otra razón importante es que los conceptos que engloba son fáciles de entender, por lo que es más fácil de extender su uso y de ser utilizado para concienciar a la gente. Sea cual sea el indicador o grupo de indicadores elegido, lo más importante es que sea capaz de generar acciones de cambio (PNUD 2020a, pp. 233); y quién sabe si incluso una carrera entre países por llegar antes a esos objetivos (ver Figura 3 y Figura 4).

Se propone, por tanto, ir introduciendo el IDHP siempre que se hable de IDH, para ir dando más relevancia a este indicador. El IDH/IDHP es ideal para uso general y de concienciación, perfectamente complementado por un cuadro de indicadores con valores detallados para ayudar en la toma de decisiones a nivel de Gobiernos, empresas, organizaciones, etc. Por supuesto, el global de indicadores ha de ser transparente y de fácil acceso y disponibilidad para cualquiera.

7.3. AYUDA AL DESARROLLO

Como vimos cuando revisamos el concepto de desarrollo, tras el fin de la IIGM, la cooperación internacional de la Sociedad Internacional se empezó a consolidar, con el objeto de mantener la paz a través del aumento de la prosperidad global. Un instrumento importante para la consecución de este objetivo es la ayuda al desarrollo.

A medida que el concepto de desarrollo ha ido evolucionando, así lo ha hecho también la ayuda al desarrollo. Tradicionalmente, desde que se inició la cooperación internacional para el desarrollo, la ayuda de los países desarrollados a los más desfavorecidos ha tomado la forma de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Este tipo de ayuda se caracteriza por ser contribuciones directas que los Gobiernos hacen en forma de donaciones o préstamos a interés más bajo que el de mercado, "con el objetivo específico de promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo", según define el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (OECD 2021, pp. 1 y 6).

Desde el principio, el enfoque ha estado orientado, como el mismo desarrollo, a conseguir un crecimiento económico, y a medidas sociales en torno al fin de la pobreza, sin considerar otros componentes de la dimensión humana del desarrollo, y por supuesto, sin tener en cuenta el medioambiente.

Poco a poco la ayuda al desarrollo se ha ido adaptando para hacerse más inclusiva y considerar las tres dimensiones del desarrollo: económica, humana y medioambiental. El enfoque se pone en las desigualdades, frente a un valor promedio (PNUD 2020a, p. 227); y se reconoce que el desarrollo es trabajo tanto a nivel de instituciones internacionales como nacionales y locales (que han de hacer suyos los objetivos), del sector público pero también del privado, y de la sociedad civil, todo en concordancia con la Agenda 2030 y los ODS (ONU 2015?r). Con el propósito de recoger esta evolución, la OCDE ha elaborado una nueva manera de computar la AOD llamada AOTDS (Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible), que pretende tener en cuenta si la ayuda aportada está en línea con los ODS (de otra manera no contabilizará), y también considera las aportaciones privadas movilizadas a través de intervenciones oficiales; la sociedad civil también participa como observador (OECD 2017?).

Existen numerosas formas de clasificar la ayuda al desarrollo; guiándonos por VARGAS M.J. (2017, pp. 305-307), podemos distinguir los siguientes tipos, según su naturaleza:

- Ayuda financiera: transferencias de dinero para ayuda al desarrollo, que, a su vez, pueden ser de varios tipos, con características y condiciones diferentes (préstamos, donaciones, con fondos públicos o privados, etc.).
- Cooperación económica y preferencias comerciales (como eliminación de barreras a la exportación o importación de bienes): otro tipo de acciones para potenciar la economía del país receptor, normalmente de un sector económico específico.
- Cooperación técnica: transferencia de conocimientos, experiencias o tecnología, con el fin de intentar acortar la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo en diferentes capacidades.
- Cooperación cultural: es un tipo de ayuda similar a la cooperación técnica, pero enfocado en el aspecto cultural de la dimensión humana del desarrollo, abordando aspectos como la preservación de la diversidad cultural de un lugar, las lenguas minoritarias, fomento del arte, el diálogo intercultural, o la educación y la cohesión social (SANTIAGO D.M. 2018, p. 69).
- Ayuda alimentaria: consiste en enviar alimentos directamente, en lugar de los fondos para adquirirlos.

- Los Estados objeto de la ayuda. Lo más importante es que el Estado receptor es quien ha de marcar las pautas y hacer buen uso de las ayudas que se le dan de diversas maneras (VARGAS M.J. 2017, p. 304).
- Los Estados de los que parte la ayuda. Se puede decir que los países desarrollados tienen una obligación, más allá de la moral, de ayudar al desarrollo a los países más desfavorecidos, puesto que la estabilidad global que emana del desarrollo también les beneficia a ellos mismos.

En principio, la ayuda al desarrollo es discrecional de cada Estado. Tradicionalmente se trataba de ayuda enmarcada en acuerdos bilaterales, en la que los Estados miraban también por sus intereses y condicionaban mucho a los países receptores; esto ha demostrado tener un resultado muy limitado en el desarrollo real de los países subdesarrollados (SANTIAGO D.M. 2018, p. 69). La ayuda al desarrollo ha ido evolucionando hacia un sistema más complejo multilateral que requiere de una coordinación internacional de manera que se pueda canalizar mejor dicha ayuda.

- La coordinación internacional se realiza a través de la compleja red de organismos internacionales que se ha ido consolidando desde la segunda mitad del siglo XX. Los principales organismos del sistema internacional de cooperación para el desarrollo son: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo del Banco Mundial (GBM).

Junto a estas y cooperando con ellas, existen otras muchas organizaciones de carácter regional, involucradas en el desarrollo de una región específica del planeta (ejemplos: Banco Interamericano de Desarrollo, Consejo de Europa, Organización para la Unidad Africana).

Las competencias y mandatos en materia de desarrollo para cada una de estas organizaciones, ya sea regional o más global, emanan de sus Estados Miembros y, por tanto, variarán de unas a otras.

- Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son cada vez más relevantes en cuestiones de desarrollo. Surgen de la iniciativa privada por un principio de solidaridad internacional, son organizaciones sin ánimo de lucro y disfrutan de autonomía con respecto a los Gobiernos (SANTIAGO D.M. 2018, pp. 84-85). Es por todo esto que las ONG permiten, en muchos casos, que la sociedad civil participe de la dinámica de la sociedad internacional. Su proliferación y relevancia son muestra de que Estados y organizaciones internacionales no cubren por sí mismas todas las necesidades de la Sociedad Internacional.
- También cabe mencionar otro tipo de organizaciones internacionales, esta vez con ánimo de lucro, es decir, las corporaciones multinacionales. La inversión de capital extranjero tiene un impacto en el crecimiento económico de un país, pues supone la transferencia de capitales y la introducción de tecnología y mejores prácticas empresariales (RISTOVSKA N.; STOILKOVSKA A.; RAVLIKJ I. 2017, p. 141), por lo que puede ser fundamental para el desarrollo de un país.

Las multinacionales se han convertido en un actor relevante de la Sociedad Internacional, capaz de influir en los mercados comerciales y financieros, y también "en la orientación de las políticas socioeconómicas de los países en desarrollo y en su modelo de inserción en la economía internacional" (ROMERO A.; VERA COLINA M. 2014, p. 60).

Además, a lo largo de la historia se han dado numerosos casos en los que los principales beneficiarios son las multinacionales que actúan por su propio interés. Así, hay ejemplos de violación de los DD. HH., prácticas de evasión fiscal, desastres medioambientales, etc. (ROMERO A.; VERA COLINA M. 2014, pp. 72-77 y 82-84),

por lo que se habrán de establecer mecanismos para que esto no ocurra, que el beneficio sea mutuo y contribuyan verdaderamente al desarrollo.

Por último, veamos con algo más de detalle la composición de los principales organismos internacionales involucrados en el desarrollo (grupo de la izquierda en la siguiente imagen):

Figura 6. Organizaciones internacionales involucradas en el desarrollo.

Elaboración propia.

- Organización de las Naciones Unidas (ONU): la cooperación internacional en materia de desarrollo es una de las tareas principales de la ONU, tal y como se describe en el artículo 1º de la Carta de las Naciones Unidas⁹, por la que se fundó la organización (ONU 1945, Artículo 1º).

Dentro de la ONU, la principal agencia en materia de desarrollo es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD [s.f.]). El PNUD es el autor del Informe sobre Desarrollo Humano que emite anualmente desde 1990, y el creador del Índice de Desarrollo Humano, que estamos utilizando en este trabajo como indicador principal de desarrollo.

Además, dentro del sistema de las Naciones Unidas, existen numerosos organismos especializados que establecen políticas y ofrecen asistencia técnica en diversas áreas, contribuyendo al desarrollo mundial. Algunos de estos organismos son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o la Organización Mundial del Turismo (OMT), por mencionar algunos.

⁹ Artículo 1, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas: *3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión* (ONU 1945, Artículo 1º).

- Banco Mundial (BM). Es otro organismo especializado de las Naciones Unidas y es una de las fuentes principales de ayuda financiera al desarrollo en el mundo. Los fondos se obtienen en su mayor parte de los mercados financieros (una parte también proviene de contribuciones periódicas de países ricos) y se canalizan a través de dos entidades que conforman el BM: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (BM [s.f.]a).

Las ayudas toman la forma de préstamos con excelentes condiciones o créditos sin intereses/donaciones, estando sujetos a resultados, lo cual contribuye a que los países mejoren el diseño e implementación de sus propios planes de desarrollo (BM [s.f.]c).

Existen tres organizaciones relacionadas que ofrecen varios productos financieros orientados a la captación de inversiones privadas para países en desarrollo¹⁰. En conjunto con las anteriores, conforman el Grupo del Banco Mundial (BM [s.f.]b).

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE [s.f.]a). Es una organización cuyos orígenes se remontan a la OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica) encargada de la administración del plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Una vez concluida la ejecución de este plan, y la consecuente reconstrucción de Europa, se decidió crear la OCDE con el objetivo de extender el desarrollo de manera global (OCDE [s.f.]d).

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) (OCDE [s.f.]b) es uno de los principales comités especializados de la OCDE, y uno de los organismos más importantes en materia de estrategias de cooperación para el desarrollo, ayudando a establecer principios y estándares internacionales. Una de sus tareas es evaluar los programas de cooperación de los países miembros, para asegurarse por un lado de que éstos cumplan sus compromisos, y por otro de que sus programas están bien encaminados, de manera que aumenten las capacidades de los países en desarrollo y sean éstos los que dirijan su propio desarrollo. Además, el CAD trabaja con otros actores del desarrollo más allá de sus miembros (OCDE [s.f.]c).

Como conclusión, podemos decir que la cooperación internacional es fundamental para la consecución del desarrollo de los países más desfavorecidos, contribuyendo, así, a la estabilidad y la paz global. Es por esto que es tan importante y requiere de la involucración de toda la Sociedad Internacional, sin olvidar que son los Estados receptores y las comunidades a desarrollar los que han de marcar el camino hacia su desarrollo.

A medida que ha evolucionado el concepto de desarrollo, gracias al mayor conocimiento que se tiene, también lo ha hecho la organización internacional en torno al desarrollo y la forma en que la cooperación internacional se realiza. Actualmente, las actuaciones están marcadas por la Agenda 2030 y los ODS, que veremos con más detalle a continuación.

7.4. ODS

Según GÓMEZ M. (citado en SANTIAGO D.M. 2018, p. 53) se coopera “para intentar alcanzar unos objetivos [de] desarrollo de las sociedades y grupos humanos más necesitados”; en la actualidad, los objetivos vigentes y hoja de ruta actual de la Sociedad Internacional en su conjunto son los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

¹⁰ Miembros del GBM: Banco Mundial (BIRF y AIF), Corporación Financiera Internacional (CFI), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI).

Los predecesores de los ODS, son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM se establecieron durante la Cumbre del Milenio, que se desarrolló en Nueva York en el año 2000, y establecían un horizonte de 2015 para su cumplimiento.

Los ODM ya supusieron un avance en la lucha por el desarrollo, definiendo objetivos para las tres dimensiones del desarrollo que hemos determinado: económicos (reducción de la pobreza y el hambre), humanos (acceso a educación, mejoras en varios aspectos básicos de salud y lucha contra enfermedades, igualdad de género) y medioambientales (sostenibilidad) (PNUD 2015?d).

Los ODM supusieron un avance en el desarrollo global, pero el resultado quedó lejos del desarrollo deseado a nivel global. El informe de la ONU sobre el cumplimiento de los ODM de 2015, destacó avances significativos en la reducción de la pobreza, aumento de la escolaridad infantil o de mujeres empleadas en trabajos no agrícolas, y en otros frentes; pero también reveló todo lo que quedaba por hacer (PNUD 2015)¹¹.

Existen muchas voces críticas acerca de los ODM, tratándolos de poco específicos en los objetivos concretos a conseguir, o insuficientes, o por considerarlos como algo impuesto por los países ricos, sin participación de los pobres, muestra de los desequilibrios de poder en el mundo.

Para hacer frente a este panorama y cubrir las carencias dejadas por los ODM, la Sociedad Internacional definió unos nuevos objetivos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta vez se contó con la participación también de los países subdesarrollados, y de hecho la propuesta de los ODS a incluir fue desarrollada por un equipo de Colombia, que finalmente adoptó la ONU (CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017, p. 9), generando un mayor respaldo y compromiso.

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible fueron aprobados en 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, tras varios años de negociaciones que se iniciaron en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 2012. Dichos objetivos fijan un horizonte de cumplimiento en el 2030, dentro de lo que se conoce como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los objetivos globales de los ODS son la erradicación de la pobreza, la mejora de la calidad de vida de todas las personas y proteger el planeta (ONU 2015?r), en línea con las tres dimensiones del desarrollo.

Los ODS constituyen, pues, una profunda transformación, no son una mera lista de objetivos independientes a lograr: están todos interrelacionados, como lo están las dimensiones del desarrollo, "conformando unos objetivos ambientales, sociales y económicos integrales" (PNUD 2020a, p. 98). La mejora de unos ODS puede suponer el empeoramiento de otros. Por tanto, se ha de buscar un equilibrio.

A continuación, veamos cuáles son los **17 Objetivos del Desarrollo Sostenible**. Los podemos agrupar por la dimensión de desarrollo con la que más se relacionan, con el único propósito de ver que las tres dimensiones del desarrollo sostenible están presentes, pero sin olvidar que los ODS se han de ver como un todo.

Cada uno de los objetivos se acompaña de metas específicas, sumando un total de 169 metas.

¹¹ Algunos datos que destaca el informe sobre el cumplimiento de los ODM (PNUD 2015):

- Pobreza extrema: reducción en un 56% de 1990 a 2015.
- Personas sin suficiente nutrición: reducción de casi un 50% de 1990 a 2015.
- Escolarización infantil: reducción en un 43% de niños sin escolarizar de 2000 a 2015.
- Mortalidad infantil (menores de 5 años): reducción en un 52% de 1990 a 2015.
- Aumento de la AOD en un 66% de 2000 a 2014.

ODS - Grupo dimensión económica/necesidades básicas¹²

Objetivo	Nombre completo
ODS 1.	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 2.	Poner fin al hambre , lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
ODS 6.	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS 8.	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
ODS 9.	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Figura 7. ODS. Grupo dimensión económica/necesidades básicas

Elaboración propia a partir de (ONU 2015?a) (ONU 2015?b) (ONU 2015?f) (ONU 2015?h) (ONU 2015?i).

Tradicionalmente, la consecución del desarrollo estaba orientada al crecimiento económico; hemos visto que esto ya no es así, sino que la parte económica es más bien una pieza auxiliar. No obstante, un cierto crecimiento económico es deseable para atacar problemas tan graves como la pobreza o el hambre o la falta de acceso al agua.

Los objetivos 8 y 9 son los que se expresan más directamente en términos de crecimiento económico, es más, no se pone un límite a ese crecimiento para poder hacer frente al incremento mundial esperado de la población. Es cierto, sin embargo, que se pone mucho foco en un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible (ONU 2015?h, ap. "¿Cuál es el objetivo en este caso?") (ONU 2015?a, ap. "Así pues, ¿qué puedo hacer al respecto?").

¹² La agrupación pretende indicar la dimensión del desarrollo con la que estos ODS pueden estar *más* relacionados, sin olvidar que todos los ODS tienen implicaciones en las tres dimensiones, puesto que están interconectadas.

ODS - Grupo dimensión humana¹²

Objetivo	Nombre completo
ODS 3.	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4.	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
ODS 5.	Lograr la igualdad entre los géneros
ODS 10.	Reducir la desigualdad en y entre los países
ODS 16.	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Figura 8. ODS. Grupo dimensión humana

Elaboración propia a partir de (ONU 2015?c) (ONU 2015?d) (ONU 2015?e) (ONU 2015?j) (ONU 2015?p).

Todos estos objetivos están en el centro de la dimensión humana que, recordemos, engloba una serie de componentes socio-culturales y de derechos humanos, que son los que permiten a cualquier persona un desarrollo pleno de su personalidad y capacidades.

Especialmente trascendental es el objetivo 4, sobre la educación, que aparece una y otra vez en la literatura como clave para el progreso, haciéndolo, además de un objetivo, un importante catalizador para del resto (ONU 2015?d, ap. "¿Por qué es importante la educación?").

También es remarcable el objetivo 10, sobre desigualdades, ya que se ha venido observando que, en ocasiones, el avance en el desarrollo ha traído consigo un aumento de las desigualdades entre distintos grupos poblacionales y entre países (ONU 2015?j, ap. "¿Qué ejemplos existen de desigualdad?"). Esta también fue una de las críticas a los ODM; una carencia que los ODS intentan enmendar.

ODS - Grupo dimensión medioambiental¹²

Objetivo	Nombre completo
ODS 7.	Garantizar el acceso a una energía asequible , segura, sostenible y moderna para todos
ODS 11.	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos , seguros, resilientes y sostenibles
ODS 12.	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS 13.	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
ODS 14.	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos , los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
ODS 15.	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres , gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Figura 9. ODS. Grupo dimensión medioambiental

Elaboración propia a partir de (ONU 2015?g) (ONU 2015?k) (ONU 2015?l) (ONU 2015?m) (ONU 2015?n) (ONU 2015?o).

La dimensión medioambiental es la última que se ha incorporado a la definición de desarrollo, suponiendo una enorme carencia en la consecución del desarrollo. Los ODM ya tuvieron en cuenta el medioambiente, pero todos los esfuerzos hechos hasta ahora han sido insuficientes. Ahora, los ODS incluyen seis objetivos directamente relacionados con el planeta, el entorno en que vivimos y la sostenibilidad medioambiental.

ODS - Trabajo de todos¹²

Objetivo	Nombre completo
ODS 17.	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Figura 10. ODS. Trabajo de todos

Elaboración propia a partir de (ONU 2015?q).

Por último, el objetivo 17, más que estar en relación con las dimensiones del desarrollo, es un llamamiento a toda la Sociedad Internacional, puesto que la consecución de los ODS es un trabajo de todos, y sin alianzas y compromiso a nivel global, no se podrán cumplir (ONU 2015?q, ap. "¿Por qué?").

Los ODS no son vinculantes, pero todos los Estados Miembros de la ONU los aprobaron como parte de la Agenda 2030, así que se espera que los Gobiernos hagan estos objetivos

como propios, de modo que sean la base de sus planes estratégicos (ONU 2015?r, ap. "Preguntas frecuentes"). Uno de los principales argumentos es que la falta de desarrollo a nivel global es algo que nos afecta a todos, no solo por los países que están en situación de subdesarrollo, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad mundial (ONU 2015?a, ap. "Yo no soy pobre. ¿Por qué debería importarme la situación económica de otras personas?").

Los principales organismos internacionales también apoyan la Agenda 2030 y han adoptado los ODS como parte de sus planes de acción; tal y como se puede interpretar al acceder a sus páginas web: el logo de los ODS se ha vuelto ubicuo y en todas encontramos acciones específicas orientadas a su cumplimiento (veremos ejemplos de esto en detalle cuando hablemos de la OMT y el WTTC, en el capítulo siguiente).

Como cualquier proyecto, se requiere de una forma de medir el avance y el éxito, y más uno de este calado y a envergadura mundial; incidimos, pues, en la importancia de unos buenos indicadores. **Para los ODS se han establecido unos 300 indicadores**, a partir de los cuales se configurarán cuadros de indicadores con valores para cada ODS, por país, región, etc. Los Estados Miembros también contribuirán en las mediciones (ONU 2015?r, ap. "Preguntas frecuentes").

Hay quienes critican que, a pesar de todo lo que se conoce hoy día y el consenso en torno a la multidimensionalidad del desarrollo, las principales cuestiones en torno a la sostenibilidad se siguen midiendo en términos económicos, incluyendo los ODS (SHARPLEY R. 2020, p. 1939). Si echamos un vistazo al conjunto de indicadores (lista completa disponible en ONU 2017), veremos que realmente cubren bien todas las dimensiones del desarrollo, pero es cierto que en la descripción de los ODS con frecuencia se hace referencia al crecimiento o alguna otra variable en clave económica, por lo que la idea que se crea se centra en esa dimensión. Sería, pues, conveniente revisar la forma en que se da el mensaje, para que todos tengamos claro qué es lo importante en relación al desarrollo.

Por último, debemos establecer la **relación entre ODS e IDH/IDHP**. Para ello podemos pensar en los ODS como los objetivos de un proyecto con una serie de indicadores que van a medir el grado de cumplimiento de los distintos aspectos que cubren los ODS. Estos aspectos y estos indicadores, están concretizados en las metas específicas que se han definido para cada ODS.

Los indicadores con los que se calcula el IDH, forman también parte del sistema de metas e indicadores de los ODS; por tanto, un avance o retroceso en los ODS, se verá reflejado en el IDH. Ciertamente es, que el IDH es un índice sintético formado a partir de una selección de indicadores, por lo que no todos los ODS tendrán impacto directo; pero no podemos olvidar que los ODS, al igual que las dimensiones del desarrollo, están interconectados, por lo que cualquier cambio en uno tendrá una repercusión directa o indirecta en el resto.

Los indicadores con los que se computa el IDH son los siguientes, junto con los ODS (y su meta) con que se relacionan:

Capacidad	Indicador	ODS y meta
Vida larga y saludable	Esperanza de vida al nacer	3
Acceso a conocimiento	Años de escolarización	4.3 ¹³ y 4.4 ¹⁴
Estándar de vida digno	Ingreso Nacional Bruto per cápita	8.5 ¹⁵

Tabla 2. Indicadores del IDH y su relación con los ODS.

Elaboración propia a partir de (PNUD 2020c, p. 2) y (PNUD 2020a, p. 343).

El detalle con las metas/indicadores concretos que relacionan los ODS con el IDH y el IDHP, así como para otros índices (y cuadros de indicadores) generados a partir del IDH, que ponen en relevancia ciertos aspectos del desarrollo, se puede ver en el Anexo 2.

7.5. DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. CONCLUSIÓN CRÍTICA

Comenzamos este capítulo con el objetivo de establecer las bases, para el resto del trabajo, en cuanto a qué consideramos desarrollo y cómo medirlo. El tema es amplio y muy complejo, lo cual nos ha llevado a cubrir múltiples aspectos relacionados con la problemática del desarrollo que nos ayudaran con la definición del mismo.

Por un lado hemos visto que existen muchas teorías que intentan explicar en qué consiste el desarrollo exactamente, cómo llegar a él, o incluso justificar si es o no alcanzable. Estas teorías han ido evolucionando con los años y han influido en la definición de desarrollo.

Desarrollo comenzó, pues, definiéndose en términos de crecimiento económico. Al ver que eso creaba inconsistencias (ej.: situaciones de mayor pobreza a pesar de un incremento del PIB), el foco se fue poniendo poco a poco en el ser humano y, por tanto, en los diferentes componentes socio-culturales y de derechos humanos que forman parte de cualquier persona. El avance en el desarrollo, según esta definición, ha traído consecuencias nefastas en el planeta, provocando la incorporación, más reciente, del medioambiente como parte del desarrollo.

Todas estas teorías y el proceso de evolución del término desarrollo nos han demostrado dos cosas:

- Que el desarrollo evoluciona junto con la Sociedad Internacional, y por tanto es un término vivo, de modo que es posible que la definición, y lo que representa, siga cambiando en el futuro.
- Que el desarrollo puede incluso representar diferentes cosas para diferentes personas, por lo que hay que centrarse en involucrar a las personas en la definición de su desarrollo, más que en buscar una definición única del mismo. En palabras de

¹³ Meta 4.3: *De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria* (ONU [s.f.], ODS 4).

¹⁴ Meta 4.4: *De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento* (ONU [s.f.], ODS 4).

¹⁵ Meta 8.5: *De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor* (ONU [s.f.], ODS 8).

SHARPLEY R. (2020, p. 1937) “[...] *no puede haber un objetivo de desarrollo universalmente definido y, por extensión, tampoco una política o proceso universales a través de los cuales se pueda conseguir*”¹⁶.

Poco a poco, como podemos ver en la siguiente figura, fuimos recogiendo las piezas que han ido construyendo la definición de desarrollo a lo largo del tiempo. Así se eligió, como base para este trabajo, la definición multidimensional de desarrollo; uniendo a todas las dimensiones está la búsqueda del equilibrio necesario para llegar a un desarrollo sostenible.

Figura 11. Dimensiones que componen el desarrollo sostenible

Elaboración propia.

Nota: La definición de desarrollo es algo vivo y se podrían seguir añadiendo más piezas en el futuro, si fuera necesario (ej.: capacidades digitales en un mundo digital).

Según esta definición el desarrollo consta de tres dimensiones inseparables:

- Dimensión humana y dimensión medioambiental. Son las 2 partes importantes de la ecuación: se ha de conseguir un desarrollo humano considerando nuestra conexión con el entorno en que vivimos, no en contra de él. Como sugiere el PNUD (2020a, pp. 113-114), es el momento de dar a las presiones planetarias la importancia que se merecen, y pensar en el desarrollo en términos de la relación integral humano-planetaria como si de una única dimensión socio-ecológica se tratara.
- Dimensión económica. Aquí hay que distinguir entre la dimensión económica del desarrollo y un mero crecimiento económico. La dimensión económica del desarrollo es importante para cubrir las necesidades básicas y ser un instrumento para progresar en las otras 2 dimensiones; por tanto, es más instrumental y no tiene por qué suponer un crecimiento económico ilimitado.

¹⁶ (SHARPLEY R. 2020, p. 1937). Texto original en inglés: “[T]here can be no universally defined goal of development and, by extension, no universal policy or process through which it might be achieved”.

Las tres dimensiones están interconectadas, el avance de una puede suponer el retroceso en otra, por lo que para que un desarrollo real se produzca se ha de llegar a un punto de equilibrio. Además, este equilibrio ha de ser algo que se prolongue en el tiempo, es decir que sea sostenible.

Hablar de sostenibilidad como el equilibrio de las dimensiones del desarrollo (frente a sostenibilidad medioambiental únicamente, que es como surgió el término), nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

- La sostenibilidad es algo que afecta a todas las dimensiones que componen el desarrollo.
- El reto está, precisamente, en encontrar los valores adecuados, a lo largo del tiempo, de desarrollo económico, humano y medioambiental, que deberían estar en relación a lo que las comunidades definan como desarrollo para ellas mismas.
- La búsqueda de la sostenibilidad es algo imperativo, más allá de las teorías de si se puede o no conseguir. Si no llegamos a un equilibrio entre las tres dimensiones, todos los avances que hayamos conseguido hasta ahora no servirán de nada. Esto, indudablemente, supondrá hacer compromisos entre las distintas dimensiones.

Tras definir lo que es desarrollo, la siguiente tarea fue ver cómo vamos a medir la situación en la que estamos y el grado de progreso hacia el mismo. Como todo lo relacionado con el desarrollo, existen numerosas teorías y numerosas formas de plantear este problema. Las conclusiones que podemos establecer a este respecto son:

- Al hablar de desarrollo, hablamos de varias dimensiones, y dentro de cada dimensión de múltiples aspectos que lo componen; así tendremos una gran cantidad de indicadores cada uno de los cuales medirá un aspecto concreto del desarrollo. Esta multitud de indicadores se agrupan en sistemas de indicadores que, en conjunto, nos darán una idea detallada del estado del desarrollo.
- El problema de tener tantos indicadores es que es difícil transmitir la información de manera sintética, así que estos se pueden combinar como índices compuestos (uno o un número reducido). Las principales características que han de tener estos índices es que sean lo más completos posibles, que convengan fácilmente la información y, de esta manera, sean capaces de concienciar y generar acciones de cambio.
- El IDH (Índice de Desarrollo Humano) es uno de tales índices, fácil de entender y ampliamente utilizado; este es el índice que hemos elegido para medir el desarrollo. El IDH combina bien información de indicadores de las dimensiones económica y humana, aunque únicamente de estas dos; para que sea más completo se recomienda su uso junto con algún indicador medioambiental (como las emisiones de carbono o la huella material, siguiendo las recomendaciones del PNUD).
- Un índice más completo, computado a partir de indicadores de las tres dimensiones del desarrollo, es el IDHP (Índice de Desarrollo Humano, ajustado a las presiones planetarias). Aunque aún está en fase de estudio, ya nos proporciona información importante. Por ejemplo, resulta revelador el pensar que todos y cada uno de los países están en desarrollo, tras aplicar el ajuste de presiones planetarias que realiza el IDHP, de modo que mientras que el desarrollo no sea realmente sostenible, estaremos todos en situación de subdesarrollo.

Por último incidir en que el tema del desarrollo es amplio y complejo, por lo que es responsabilidad de toda la Sociedad Internacional el trabajar por conseguirlo. Es un trabajo de todos: liderado por los Gobiernos que han de estar en el centro de su propio desarrollo, coordinado por las organizaciones internacionales, contando con las

comunidades y apoyado por los movimientos sociales y las ONG, abarcando las prácticas empresariales, etc. En el camino hacia el desarrollo la Sociedad Internacional cuenta con:

- Los mecanismos de ayuda al desarrollo, orientados a compensar las diferencias en el grado de desarrollo de los diferentes países. Hay varias formas de ayuda al desarrollo y en cada caso habrá que ver cuál es la más adecuada: ayudas económicas directas o de acceso a créditos, ayuda técnica, ayuda humanitaria, etc.
- Fruto de la cooperación internacional se establecieron los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), con meta en 2030. Los ODS se pueden ver como el plan de acción actual de la Sociedad Internacional en materia de desarrollo. Son unos objetivos completos, que abarcan las tres dimensiones del desarrollo e, igualmente, están interconectados entre ellos. Por cada uno de ellos se han definido metas concretas con indicadores para medir el grado de avance. La progresión en su cumplimiento, se verá reflejado en el IDH (e IDHP) al compartir indicadores.

8. TURISMO PARA EL DESARROLLO

En el capítulo anterior se han sentado las bases del significado que le vamos a dar al desarrollo sostenible, mediante la definición de las dimensiones que lo conforman, la identificación de indicadores que miden su progresión, y la relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Construyendo sobre esta base, pasamos ahora a analizar cómo la industria del turismo puede ser una pieza clave para ayudar al desarrollo sostenible en general, y contribuir en la consecución de los ODS en particular.

Lo primero que haremos será tratar de establecer la importancia de la industria del turismo a nivel global, y su estrecha relación con el entorno (no solo a nivel medioambiental) en que se produce; de esta manera se justificará el estudio del turismo para el desarrollo. A continuación, veremos algunas de las tendencias actuales en el turismo de las que podría beneficiarse el desarrollo, sobre todo en países menos avanzados. También echaremos un vistazo al marco organizativo del turismo.

Lo siguiente será analizar de qué forma concreta el turismo puede contribuir a un desarrollo sostenible. Veremos que algunos ponen en duda si esto es siquiera posible al considerar turismo y sostenibilidad como contradictorios; pero veremos ejemplos concretos de casos que demuestran que la sostenibilidad en el turismo también es posible. Se tratará, a su vez, de concretar la relación específica con los ODS y con el IDH, que analizamos en el capítulo anterior.

Por último, revisaremos cómo se relaciona la industria del turismo con la ayuda al desarrollo, y veremos si existen iniciativas concretas en este sentido.

8.1. EL TURISMO Y SU RELEVANCIA MUNDIAL

El turismo se refiere al movimiento de personas de un lugar a otro diferente de su lugar de residencia, con el objeto de realizar alguna actividad en el destino. Existen innumerables formas de hacer turismo, y cada día surgen más, según las tendencias del momento.

Podemos clasificar el turismo de muchas maneras: doméstico o internacional, según el destino se encuentre en el mismo país que el del turista; urbano, rural, de naturaleza, según el tipo de destino; de negocios, de compras, médico, religioso, de aventura, cultural, de idiomas, etc., según la o las actividades que se quieran hacer en destino; familiar, de masas, alternativo, individual o mochilero, etc., según las características de los viajeros; y un largo etcétera. Sea cual sea la forma de turismo, existe una importante industria en torno a ella, que está en constante evolución.

Mencionar también que la industria de turismo realmente abarca más que lo que comúnmente se entiende como turismo propiamente dicho, ya que hay una importante parte de desplazamientos que se refieren a viajes que no son por ocio, como los viajes de negocios o para convenciones, representando el 21,4% del negocio total en 2019 (WTTC 2020). De hecho, es frecuente encontrar referencias a la industria como de los viajes y el turismo, o simplemente de viajes.

El turismo es una actividad importante para las personas y como tal está reconocido como un derecho humano¹⁷ (OMT 1999?, Artículo 7.2). Sin embargo, en la actualidad solo una pequeña parte de la población mundial tiene la posibilidad de disfrutar del turismo. Según los datos anuales que presenta el Banco Mundial como Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM) (WORLD BANK 2021), en 2019 se produjeron algo menos de 2000 millones de desplazamientos internacionales, de una población mundial de 7700 millones; dado que no es una relación directa uno a uno (una persona puede realizar varios viajes internacionales), podemos asumir que menos de 1/5 de la población mundial viajó internacionalmente. Un número que se va incrementando cada año a buen ritmo, a medida que los países van alcanzando un determinado grado de desarrollo económico.

En la siguiente imagen podemos ver el flujo de turistas internacionales en 2018 por país, destacando los países receptores de turistas y los países de origen de los mismos.

Figura 12. Flujos de turistas internacionales en 2018.

Elaboración propia a partir de los IDM del Banco Mundial (WORLD BANK 2021). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

Esta imagen es representativa de las enormes desigualdades que existen en el turismo. La mayor parte de los turistas internacionales proviene, como lo ha sido tradicionalmente, de países ricos de Norteamérica y Europa. Sin embargo, destaca la importancia que van tomando varios países asiáticos, fundamentalmente China (y Hong Kong), que representan ya una importante fuente de turistas con tendencia al alza (ver Figura 13). El potencial de crecimiento del turismo es aún muy grande.

En cuanto a los destinos, hay un pequeño grupo de países con un turismo muy consolidado que atrae a la mayor parte de los turistas internacionales. Más adelante veremos cómo esto representa una gran oportunidad para el establecimiento del turismo en otros países, debido a la saturación de los primeros.

¹⁷ Este derecho al turismo se entiende como corolario del derecho a descanso y ocio recogido en el Artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como explica la OMT en su Código Global de Ética para el Turismo, Artículo 7.2 (OMT 1999?).

Así como el hecho de que el turismo sea considerado como derecho humano, demuestra su importancia a nivel social; a nivel puramente económico el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (o WTTC, por sus siglas en inglés) da los siguientes **datos sobre el turismo** en todo el mundo¹⁸ (WTTC 2020):

Indicador sobre valor mundial	Valor 2019	Proyección 2030 (pre-covid-19)
% PIB	10,3%	11,3%
Ratio puestos trabajo totales en sector turismo	1/10	1/9
Total puestos trabajo	330 millones	425 millones
Ratio puestos trabajo creados en sector turismo (2014-2019)	1/4	1/4

Tabla 3. Datos de la importancia de la industria del turismo en la economía mundial (en 2019)
Elaboración propia a partir de (WTTC 2020).

Como vemos el turismo representa más del 10% del PIB total mundial, y 1 de cada 10 puestos de trabajo en el mundo es en este sector. Por otro lado, el crecimiento del turismo ha sido de un 4% anual de media en los últimos 10 años, mayor que el crecimiento global de la economía que se sitúa en torno al 3%.

La industria del turismo es amplia y compleja y se compone de varias partes a lo largo de su **cadena de valor**. Cadena de valor en una empresa o industria se define como las actividades que realiza esa empresa o industria para ofrecer valor al consumidor a través de un producto; en el sector del turismo, el producto, y por tanto el valor, están en el destino y la experiencia turística, y el consumidor es el turista o viajero (FLORES D. 2007, p. 102).

La cadena de valor del turismo tiene el objeto de unir al consumidor final (turista) con el producto turístico; entre ambos, diferentes sectores del turismo van agregando su valor (servicios/productos) a la cadena. El turista contratará unos servicios u otros en función de su tipo de viaje, pero aunque contrate varios productos, estos formarán en conjunto una única experiencia de viaje. Por esto, la cadena de valor del turismo se ha de ver en su conjunto (FLORES D. 2007, p. 102).

En la cadena de valor intervienen, pues, varios sectores; a grandes rasgos esta se compone de empresas distribuidoras de turismo (ej.: agencias de viajes, turoperadores), empresas de transporte (ej.: aerolíneas, aeropuertos, transporte terrestre de larga distancia, traslados locales, alquiler de coches, cruceros), alojamiento turístico (ej.: hoteles, albergues) y proveedores de servicios turísticos en destino (ej.: operadores de excursiones o entretenimiento, guías, restauración, actividades de deporte o aventura). También cabe mencionar la intervención de otros sectores que interaccionan directamente con el turista durante el viaje (ej.: venta de recuerdos, artesanías, textiles).

A medida que ha progresado la tecnología, han aparecido más actores en esta cadena de valor (ej.: el surgimiento de las agencias de viajes en línea, o la proliferación de modelos de negocio basados en la economía compartida), y además las separaciones entre diferentes partes de la cadena se han difuminado, tanto a nivel vertical (ej.: hoteles o aerolíneas ofreciendo directamente los servicios al cliente final) como entre verticales (ej.: una cadena hotelera que ofrezca también excursiones a los turistas). Este aspecto

¹⁸ Los valores elegidos son de 2019, puesto que los últimos datos están distorsionados por la crisis del covid-19, y no reflejan las tendencias de los últimos años. Todos los valores incluyen el impacto directo, indirecto o inducido de la industria del turismo.

tecnológico es de gran relevancia para la industria del turismo y se analizará en más detalle en el capítulo 9.

La industria del turismo tiene ciertas particularidades que la diferencian bastante de otros tipos de industria:

- El producto turístico tiene una naturaleza muy diferente al de cualquier otra industria, ya que es el consumidor quien se desplaza hacia el producto (SAFARI E. 2017, pp. 23-24).
- Se considera como exportación para los países receptores, e importación para los países de origen de los visitantes.
- La industria del turismo tiene una relación estrecha con el medio ambiente y las comunidades locales del destino, ya que esta es su "materia prima".

El turismo es una industria de las más volátiles sujeta a numerosas influencias impredecibles que pueden cambiar las circunstancias incluso de la noche a la mañana. En base a esto, y a otros factores, los turistas eligen visitar un destino o no (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 20), y se suele dar un efecto de redistribución del turismo entre unas regiones y otras.

Según la clasificación de PIGRAM J.J.; WAHAB S. (1997, p. 20) los tipos de cambios que pueden afectar al turismo pueden ser geopolíticos, socioeconómicos, tecnológicos y medioambientales.

En el ámbito geopolítico, se pueden mencionar los ataques terroristas, como el 11-S en Estados Unidos, o los más recientes ataques en Bruselas o París (SKIFT 2016)¹⁹; los levantamientos contra los Gobiernos como la primavera árabe²⁰; o cualquier otra circunstancia que se perciba fuera de un país como inestabilidad política. El efecto inverso también es posible, por ejemplo el fin del conflicto (al menos en su mayor parte) con las guerrillas en Colombia, ha supuesto un boom del turismo para dicho país en los últimos años²¹.

En este ámbito también entran las limitaciones al turismo que los propios países imponen a través de visados; cuanto más difícil sea viajar a un sitio, más posibilidades hay de que los turistas opten por otro destino (OMT 2013, p. 4).

Los cambios socioeconómicos son evidentes en las crisis, que hacen que haya menos turistas, o que los que viajen gasten menos. La crisis económica y social provocada por el covid-19 es el mejor ejemplo, como muestran los siguientes datos (WTTC 2021a).

¹⁹ (SKIFT 2016) Según este podcast de 2016, los ataques terroristas son la principal preocupación de los viajeros (min 1'40"); en el caso del 11-S en Nueva York, se tardaron 2 años en recuperar los números de turistas previos al ataque (min 7'10")

²⁰ A consecuencia de las revueltas de la Primavera Árabe que se dieron en varios países árabes en 2011, éstos sufrieron fuertes caídas en el número de turistas. Por ejemplo, Egipto pasó de recibir 14,5 millones en 2010 a solo 9,8 millones en 2011, mientras que Túnez pasó de 6,9 a 4,7 millones. Se calcula que entre 1,6 y 2,1 millones de estos turistas decidieron viajar a España en su lugar, muestra de redistribución del flujo de turistas asociada a crisis (datos del Instituto de Estudios Turísticos, citados en CANALIS X. 2013).

²¹ Desde el inicio de las conversaciones de paz en 2012 el turismo en Colombia sigue una tendencia al alza continua hasta 2019 (pre covid-19); los mayores incrementos se producen a partir de 2015, con el avance de las negociaciones que culminan en la firma del acuerdo de paz en 2016 (datos estadísticos en CITUR 2021; contexto en WIKIPEDIA 2021a).

Indicador sobre valor mundial	Valor 2019	Valor 2020
% PIB	10,3%	5,5% ↓
Ratio puestos trabajo totales en sector turismo	1/10	1/11 ↓
Total puestos trabajo	330 millones	272 millones ↓

Tabla 4. Fuerte caída del turismo mundial debido a la crisis del covid-19.

Elaboración propia a partir de (WTTC 2021a).

Lógicamente los tiempos de bonanza, por el contrario, animan al turismo, un ejemplo es el enorme incremento en número de turistas chinos debido a una cada vez mayor clase media, como puede observarse en la siguiente gráfica.

Figura 13. Relación entre turistas chinos internacionales y PIB per cápita.

Elaboración propia a partir de los IDM del Banco Mundial (WORLD BANK 2021). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

El crecimiento del PIB per cápita está muy por encima del crecimiento de población de China; con el aumento real de la riqueza se aprecia una correlación directa con el número de turistas chinos que viajan internacionalmente.

En el ámbito social también podemos destacar los cambios generacionales o los cambios demográficos. Las distintas generaciones llevan asociadas cambios en los valores y en las preferencias en cuanto al turismo (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 23) (CARTY M. 2020, p. 29).

Desde el punto de vista tecnológico, cabe mencionar cómo la generalización del uso de tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto un gran avance hacia la "democratización" del turismo. Ahora es más fácil y más económico que nunca obtener información sobre atracciones turísticas, comparar y elegir destinos, reservar y realizar

prácticamente cualquier transacción turística desde cualquier lugar. Sobre todos estos aspectos se hablará en detalle en el capítulo 9.

Finalmente, desde el punto de vista medioambiental podemos mencionar los cambios debidos a los desastres naturales o a las inclemencias del tiempo (PELTIER D. 2018, p. 48). Además, el turismo también introduce cambios en el entorno en que se produce, los cuales pueden afectar a sí mismo, dependiendo de cómo se hagan. Por ejemplo, si los cambios que se introducen son muy radicales, el destino podría perder el interés turístico con el que surgió (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 25).

Todos estos son ejemplos de cómo distintos factores afectan al turismo. Más adelante nos centraremos en cómo el turismo tiene, a su vez, un impacto en las distintas dimensiones del desarrollo (8.2.2.).

Es de remarcar la capacidad de adaptación de la industria del turismo; ante las crisis, la industria muta, cambiando destinos, creando nuevos procesos, introduciendo tecnología, etc., puesto que lo que no cambia es el deseo de la gente por viajar y hacer turismo; así lo demuestra una encuesta reciente según la cual el 95% de los encuestados consideran viajar internacionalmente en cuanto se levanten las restricciones del Covid-19, y un 87% tiene un fuerte deseo de viajar internacionalmente ahora mismo (PFALZ L. 2021).

Como conclusión podemos decir que ante un mundo cambiante, el turismo es una de las industrias más afectadas por cualquier cambio, debido a lo cual, el mapa global del turismo está en constante evolución: los destinos que hace unos años estaban de moda, puede que hayan evolucionado a formas más sostenibles, dejando de ser destinos de masa; o puede que hayan mutado tanto que ya hayan perdido el atractivo inicial. En cualquiera de los dos casos el tipo de turista habrá cambiado. También puede ocurrir que el destino turístico desaparezca por completo, bien por degradación o por decisiones conscientes basadas en sostenibilidad, por priorizar otras actividades económicas, o por otro tipo de factores como conflictos o inestabilidad política. Estos cambios siempre beneficiarán a unos destinos en detrimento de otros.

Esa estrecha relación con todo lo que ocurre en el planeta y las particularidades propias del turismo son los que hacen que esta industria esté tan vinculada al desarrollo; en particular por:

- Su importancia para la economía.
- El hecho de que los consumidores se desplacen al destino, que hace que el turismo tenga impacto directo en todas las dimensiones del desarrollo.
- Su materia prima es el entorno en el que se desarrolla, por tanto, ha de cuidarlo o puede resultar autodestructivo.

8.1.1. Tendencias en el turismo y desarrollo

Como acabamos de ver, la industria del turismo se caracteriza por su adaptación a los cambios a los que se ve sometida por diversos motivos. Las circunstancias de cada momento van marcando las tendencias que guían al sector en una dirección u otra. En opinión del autor, las tendencias actuales son propicias para que el turismo contribuya aún más al desarrollo, sobre todo en aquellos lugares donde hasta ahora hay poco turismo o es aún incipiente.

Veamos algunos ejemplos:

- Como estudiaremos en más detalle en el capítulo 9, la tecnología forma ya parte íntegra de cualquier aspecto de la vida, incluyendo el turismo. La tecnología está

favoreciendo una democratización del turismo, permitiendo que el turismo sea más fácil de establecerse en un lugar y por un mayor número de personas. Esta tendencia da una oportunidad excelente a países en desarrollo para invertir en turismo a un coste de inicio relativamente bajo. En esta categoría podemos incluir también el fenómeno de la economía compartida, que además da un beneficio directo a la gente de las comunidades locales.

- La masificación del turismo es una tendencia bastante negativa que se ha venido intensificando en los últimos años. El también llamado sobre-turismo se produce cuando se supera el umbral en número de turistas que un destino puede acoger, de manera que la experiencia deja de ser beneficiosa tanto para los turistas como para las comunidades locales, y también supone un problema para el entorno (CLAMPET J. 2017, p. 12). Esta tendencia está ocasionando la distribución de turistas hacia destinos menos conocidos pero que ofrezcan un turismo de más calidad (PELTIER D. 2019, p. 34).
- Al sobre-turismo hay que añadir el aumento en el número de viajeros potenciales, proveniente de países que van incorporando una mayor parte de su población a la clase media (notablemente países muy poblados como China o India). El WTTC estima que el número de llegadas internacionales pasará de los 1500 millones de 2019 a los 1800 millones en 2030 (WTTC [s.f.]). Es una buena oportunidad para que los países con un turismo incipiente atraigan una porción de estos turistas, frente a otros destinos turísticos desarrollados, ya de por sí saturados.
- Otro efecto de la globalización es la creciente conciencia social sobre los potenciales efectos negativos que los viajes tienen sobre el planeta o las comunidades de acogida. Como consecuencia la demanda de los turistas está cada vez más encaminada a la búsqueda de viajes más significativos (como el turismo solidario), más cercano a las comunidades locales, que sea respetuoso con el medio ambiente y esté en conexión con el mismo (como el ecoturismo) (MOMONDO 2020). Al no tener un turismo tan desarrollado y explotado, los países en desarrollo están en primera línea para poder cubrir esta demanda.

Estos son solo algunas de las tendencias que están marcando la escena del turismo en estos momentos, y de las que se podrían beneficiar los países con un turismo naciente o aún poco explotado. Además, son tendencias encaminadas hacia una mayor sostenibilidad, incluso las negativas, puesto que aportan un gran conocimiento que antes no se tenía, con lecciones aprendidas y buenas prácticas a seguir.

8.1.2. Marco organizativo del turismo

En el marco internacional del turismo, podemos distinguir varias partes interesadas:

En primer lugar, los individuos (turistas y comunidades de acogida) y las empresas turísticas, que son las partes directamente afectadas por la actividad turística.

Los individuos son los principales sujetos de la actividad turística. Distinguimos aquí dos grupos que conforman los extremos de la cadena del turismo:

- Los **viajeros o turistas**, que son los consumidores del producto turístico.
- Las **comunidades de acogida** del destino al que se desplazan los turistas.

Ambos grupos conviven en el destino y se relacionan entre ellos.

Entre ambos está el **tejido empresarial del turismo**, conformando la cadena de valor, como vimos anteriormente. El sector del turismo es amplio, compuesto de varios sub-

sectores: distribuidores de turismo, alojamiento, transportes, servicios turísticos en destino, etc. (ver 8.1.). A tener en cuenta, también, el sub-sector tecnológico para el turismo, presente cada vez más en toda la cadena de valor.

Marcando las reglas del juego están los **Estados y las autoridades locales** competentes en materia de turismo. De sus políticas depende que el turismo se produzca y cómo se produzca.

El Estado está en el centro de su propio desarrollo, así que un gobierno podría decidir no abrirse al turismo como parte de su plan de desarrollo (sería el caso de Corea del Norte). Si sí que hay voluntad de que se establezca el turismo, los Gobiernos habrán de dictar políticas que favorezcan el turismo, o puede que este no llegue a producirse. Los Gobiernos también juegan un papel fundamental a la hora de establecer las regulaciones para que, cuando se desarrolle el turismo, este lo haga de manera sostenible (SPINKS R. 2020, p. 17).

Un ejemplo de políticas que determinan si el turismo se produce o no, son las que establece cada Estado en cuanto a facilitación de visado; estas políticas son de las más importantes para estimular el turismo internacional (OMT 2013, p. 4, ap. 2).

Y no solo son importantes las políticas relacionadas directamente con el turismo, otros aspectos como el respecto a los derechos humanos, la inestabilidad política o los conflictos internos, o la imagen que proyecta un Estado al exterior, son igual de determinantes a la hora de potenciar el turismo.

Por último, generando influencia sobre todas las demás partes implicadas, están las **organizaciones internacionales del turismo**. Nos interesaremos fundamentalmente por dos: la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Ambas generan políticas y recomendaciones y ofrecen asistencia técnica orientada fundamentalmente hacia los Estados y hacia la parte empresarial del turismo.

Organización Mundial del Turismo (OMT). La OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que "promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental" (OMT [s.f.]f).

En la actualidad la OMT cuenta con 159 Estados Miembros y 6 más asociados. Además resulta interesante que también hay miembros afiliados a la OMT, conformado por empresas (como Airbnb), destinos (a través de sus ayuntamientos), ONG, asociaciones turísticas, etc. (OMT [s.f.]b).

La financiación de la OMT proviene de la contribución de sus Miembros en base a un sistema de proporcionalidad relativo principalmente al nivel de desarrollo económico y al peso del turismo en cada país (OMT 2016a, p. 31).

La OMT ha definido el Código Ético Mundial para el Turismo (OMT [s.f.]c). Se trata de un código de 10 artículos de carácter no vinculante que la OMT tiene el mandato de promocionar entre todas las partes involucradas en el turismo (Gobiernos, industria, comunidades locales y turistas). El código de ética de la OMT gira en torno a la creencia de que el turismo puede tener una contribución importante para las vidas de las personas y para el planeta (OMT [s.f.]d).

Asimismo, la OMT reconoce los retos más importantes del turismo, y muestra su firme compromiso con los ODS, argumentando que el turismo es una herramienta óptima para avanzar en su consecución.

La OMT a lo largo de los años se ha venido posicionando cada vez con más fuerza dentro del sistema de las Naciones Unidas, dado su potencial para ayudar en el desarrollo, contribuyendo a la mejora (en línea, ahora, con los ODS) de los niveles de pobreza,

desempleo, degradación medioambiental, etc. (OMT [s.f.]e). No olvidemos que se trata de una industria que representa más del 10% del PIB mundial.

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). El WTTC podríamos decir que es la organización internacional equivalente a la OMT pero representando principalmente a la industria del turismo.

El WTTC es una organización voluntaria que se creó tras la constatación de que el turismo era una de las industrias más grandes, pero parece que ese mensaje era conocido por pocos, al estar el sector muy fragmentado. Ante esta situación, y con la misión de crear conciencia de la importancia económica e impacto social del turismo, varios CEO de importantes compañías de turismo decidieron crear el WTTC. Hoy día, todos los sectores de la industria están representados y el Consejo disfruta de una gran influencia (WTTC [s.f.]f).

La misión del WTTC es asegurar un crecimiento del sector a largo plazo que sea sostenible e inclusivo (WTTC [s.f.]b). Para dar mayor calado a su mensaje de importancia del turismo, además del aspecto económico, destacan el impacto que tiene el turismo en los viajeros y en las comunidades, además de mostrarse comprometidos con conseguir una industria sostenible con el medioambiente, a través de varios programas e iniciativas como, por ejemplo, su programa de neutralidad de carbono 2050, para empresas del sector (WTTC [s.f.]c).

Los miembros del WTTC son corporaciones del mundo del turismo o relacionado. Es una organización del sector privado para poder dirigirse a los Gobiernos y a los cuerpos internacionales con una única voz (WTTC [s.f.]d). El sector privado juega un papel primordial en el desarrollo y en que se haga de manera sostenible, por lo que es importante que el WTTC esté alineado con la OMT.

El WTTC también apoya a los Gobiernos y colabora con ellos para darles información, basada en datos, con los que estos puedan hacer sus políticas de turismo. En la actualidad, el WTTC colabora ya con una red de más de 100 Gobiernos a varios niveles (países, regiones, ciudades) distribuidos por todo el mundo (WTTC [s.f.]e).

Por último, comentar que la OMT y el WTTC no son las únicas organizaciones que influyen en el turismo, ya que el turismo está muy vinculado a cualquier otra actividad humana. Cabe mencionar el papel de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La Unesco es una agencia especializada de la ONU cuya misión es "establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura" (UNESCO [s.f.]a, ap. "¿Qué es la UNESCO?").

La Unesco apoya proyectos de turismo para el desarrollo sostenible, desde el punto de vista de la conservación de la cultura y el patrimonio; su programa de listado de sitios Patrimonio de la Humanidad, es un gran reclamo turístico, que puede ser clave para el desarrollo turístico de un lugar. Además esto contribuye, y obliga, a la conservación del patrimonio y a una explotación turística sostenible (TERUEL M.D. 2015, p. 58).

8.2. IMPACTO DEL TURISMO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

8.2.1. Introducción al turismo sostenible

En el epígrafe anterior, se ha visto que el turismo tiene relación con todos los componentes del desarrollo. Revisemos ahora cómo el turismo impacta o puede impactar en cada uno de esos componentes, y si ese impacto puede derivar en una contribución positiva al desarrollo sostenible.

Existen teorías opuestas acerca de si el turismo puede ayudar a ser sostenible. Algunos autores lo ponen en duda, basados, fundamentalmente, en la contradicción que el turismo parece presentar con la sostenibilidad, de modo que, si el turismo no puede ser sostenible, mucho menos podrá contribuir a un desarrollo sostenible.

En esta línea es que se pronuncia SHARPLEY R. (2020, p. 1933) a través de un artículo que hace una revisión del concepto de turismo sostenible a lo largo de los últimos 20 años. Según explica, desde el origen de la generalización de la sostenibilidad en las agendas mundiales de desarrollo, el término *turismo* sostenible se ha ido desvinculando del término *desarrollo* sostenible. Parece ser que el motivo principal es considerar al turismo sostenible como un objetivo independiente, con la creencia extendida de que un turismo sostenible traerá desarrollo sostenible. WALL G. (1997, p. 34) también denuncia este hecho explicando que el turismo sostenible es una sectorización del desarrollo sostenible, en detrimento de este último; un enfoque multisectorial es más adecuado, sobre todo para el turismo cuya actividad se relaciona con la de otros muchos sectores.

Además de evolucionar separado del concepto global de desarrollo sostenible, continúa, en todos estos años hay poca evidencia real de progreso hacia un turismo sostenible (opinión compartida por otros autores como PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 4), a pesar de la proliferación de estudios y medidas teóricas en esta materia: tesis, programas, indicadores de sostenibilidad, etc. El concepto parece haberse quedado en el ámbito académico o para uso por los Gobiernos, sin llegar a trasladarse a la industria. Incluso los principales organismos del turismo a nivel mundial (OMT y WTTC) parece que lo usan para dar una imagen "verde" (de sostenibilidad), mientras que sus agendas siguen basadas en el crecimiento (SHARPLEY R. 2020, p. 1934 y 1941).

Si revisamos la información pública disponible en las páginas web de la OMT y la WTTC, nos daremos cuenta de que esto es cierto en general:

- La OMT ([s.f.]a) hace un esfuerzo por tratar el aspecto económico como un componente más, pero también es más común encontrar el enfoque económico basado en crecimiento. Un ejemplo claro lo encontramos en su Código Ético Mundial donde habla directamente del turismo sostenible en términos de "respeto a la naturaleza para asegurar un crecimiento económico sólido, continuo y sostenible dirigido a satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones actual y futura" (OMT [s.f.]c, artículo 3.1)²².
- En cuanto al WTTC sí vemos que está bastante orientado al crecimiento económico (la palabra "crecimiento" aparece en prácticamente todas las secciones de su página web (WTTC [s.f.]a), y constantemente se recuerda el impacto económico del turismo, con más frecuencia que cualquier otro impacto); al fin y al cabo, es un organismo formado por representantes del sector privado.

Una de las consecuencias de fijar el objetivo en el crecimiento económico del turismo puede ser el generar una dependencia del turismo. Para muchos países, el turismo representa un porcentaje muy alto de su PIB, lo cual es una forma de dependencia, ya que, como hemos comentado, el turismo es una industria muy frágil. Esto se ha evidenciado durante la crisis ocasionada por el covid-19, puesto que el turismo se ha parado, afectando más a los países que más dependen de ello²³. Por tanto, el turismo

²² Texto original en inglés: "1. *All the stakeholders in tourism development should safeguard the natural environment with a view to achieving sound, continuous and sustainable economic growth geared to satisfying equitably the needs and aspirations of present and future generations*"

²³ En 2019, la contribución del turismo al PIB de 30 países estuvo por encima del 20%, y en 13 de ellos por encima del 40% (datos de WORLD DATA ATLAS 2021), mientras que la contribución del sector del turismo al PIB mundial cayó en un 49,1% en 2020 debido al covid-19, frente a una caída del 3,7% del PIB total mundial (WTTC 2021a).

puede y ha de contribuir al desarrollo, pero no se puede convertir "en el desarrollo"; la composición de la contribución al PIB de un país ha de ser diversa, para poder absorber mejor las crisis en un sector particular y crear resiliencia, una de las características de la sostenibilidad.

Otro problema puede ser el excesivo consumo de turismo que vivimos (SHARPLEY R. 2020, p. 1941). Todos queremos viajar, y, de hecho, a medida que naciones como China o la India se incorporan a las economías de mayores ingresos, el potencial de incremento del número de viajeros es cada vez mayor. El mayor consumo, unido al crecimiento demográfico mundial, hace que el reto de la sostenibilidad sea aún mayor.

A pesar de las críticas a la sostenibilidad en el turismo, sí que encontramos ejemplos que demuestran que el desarrollo turístico sostenible es posible. He aquí algunos de ellos:

- En Tanzania, un tercio del territorio es zona protegida, en parte gracias al turismo; el ecoturismo atrae a numerosos turistas para gran beneficio de las comunidades de acogida (WTTC 2021b, p. 5). Esto se ha conseguido, por ejemplo, a través de programas que involucran a las comunidades locales para hacerles partícipes de las ganancias del turismo y darles alternativas de subsistencia diferentes a la extensión de la agricultura en zonas protegidas, permitiendo la conservación de la zona, la continuidad del turismo y el beneficio de todos (PNUD 2020a, pp. 174-175).
- En Ruanda la prioridad del Gobierno ha sido el desarrollo sostenible del turismo, implantando un sistema de permisos máximos para visitar a los gorilas, en peligro de extinción; una parte del beneficio se utiliza, para programas de preservación y conservación de los gorilas, cuyos números han aumentado de 254, en 1981, a 600 en la actualidad (WTTC 2021b, p. 1) (SANCHEZ D. 2019).
- Ejemplos más específicos de empresas y otras organizaciones del mundo del turismo (como las DMO, que gestionan los destinos), los encontramos en los premios *Tourism for Tomorrow*. Estos premios anuales otorgados por el WTTC son un reconocimiento internacional para organizaciones ejemplo de sostenibilidad, basados en tres principios: operaciones amables con el entorno, protección de la cultura y el patrimonio natural y beneficios directos para el bienestar social y económico de las comunidades de acogida (WILSON C. 2019).

Un punto a favor de la sostenibilidad en el turismo es, por tanto, reconocer que el impacto medioambiental que puede acarrear la actividad turística no tiene por qué ser negativo. En muchas ocasiones el turismo contribuye a la conservación de recursos naturales (decreto de parques nacionales, zonas protegidas, etc.) que de otra manera quedarían expuestos a otras formas de explotación (por ej.: agricultura).

Tanto la OMT como el WTTC, a pesar de que se centran demasiado en la medición en términos de crecimiento económico, como contrapartida también tienen programas e iniciativas para que se adopten políticas que posibiliten un turismo más sostenible; como por ejemplo la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT (INSTO [s.f.]a) o el programa de neutralidad de carbono 2050 del WTTC ([s.f.]c).

El problema, según los detractores del turismo como actividad sostenible, es que los ejemplos que existen son iniciativas específicas a nivel local, que si bien logran un turismo más sostenible, no son suficiente para que se pueda considerar una sostenibilidad real, puesto que no se da a nivel global (SHARPLEY R. 2020, p. 1934). En efecto, aún queda muchísimo que hacer y el reto es escalar esto a nivel mundial, pero siempre se empieza por algún sitio; en opinión del autor, hablar de ejemplos de sostenibilidad pero decir que la sostenibilidad no es posible, es contradictorio.

Podemos dar la vuelta al planteamiento y preguntarnos qué ocurre cuando el turismo se desarrolla de un modo no sostenible. Teniendo en cuenta que la materia prima del turismo

son los recursos naturales, el patrimonio cultural, los monumentos, la comunidad local, etc., si esto no se cuida y se degrada, además de otras muchas consecuencias, puede ocurrir que el destino deje de ser turísticamente atractivo (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 25). No olvidemos que el turismo es una industria muy sensible a cambios, incluidos los producidos por la propia industria.

Dado que las dimensiones del desarrollo humano están interconectadas, el turismo se ha de producir de manera que todas ellas estén en equilibrio. La degradación del entorno puede conllevar problemas ambientales y de abastecimiento de todo tipo; el perjuicio para las comunidades locales, puede hacer que el turismo sea visto como una intromisión no deseable; un turismo no centrado en la gente local, puede suponer la pérdida de la cultura local, y con ello la pérdida del atractivo turístico, que a su vez resultará en menos turistas y menos ingresos económicos. De no conseguir este equilibrio, el turismo puede resultar autodestructivo.

Para el autor, todo esto hace concluir que el turismo tiene que ser sostenible, no existe otra opción para que esa actividad se perpetúe en el tiempo. Es decir, no se trata tanto de debatir si el turismo puede o no puede ser sostenible, se trata de que lo tiene que ser, porque si no, dejará de existir para ese destino. Incluso los que teorizan con lo contradictorio de pensar en turismo y sostenibilidad, al mismo tiempo, lo hacen para proponer opciones, (como lo hace SHARPLEY R. 2020 al hablar de la teoría del decrecimiento como alternativa). Estos planteamientos no son sino otra manera de buscar la sostenibilidad en el turismo. Es decir, que realmente buscan que el desarrollo sea sostenible, y que el turismo contribuya a ese objetivo, se llame como se llame.

En vista de todo esto, la **definición de turismo sostenible** que se va a adoptar para este trabajo es la siguiente: turismo sostenible es una forma de producir y consumir turismo de manera que sea una actividad que se prolongue en el tiempo, es decir, sea sostenible, y contribuya a un desarrollo sostenible. El turismo sostenible no tiene sentido fuera del concepto de desarrollo sostenible que lo engloba; por tanto, las mismas dimensiones que componen el desarrollo sostenible, estarán presentes en el turismo sostenible, y de igual manera estarán relacionadas entre sí.

En base a esta definición podemos hablar de turismo para el desarrollo sostenible, más que de turismo sostenible; estas dos nomenclaturas se utilizarán de forma intercambiable de aquí en adelante.

De manera parecida se expresa la OMT en cuanto a la definición de turismo sostenible. Los elementos que usa en su definición son similares, eso sí, mencionando explícitamente las distintas partes involucradas en el turismo: visitantes, industria y comunidades locales de acogida (OMT [s.f.]g)²⁴. Esta mención explícita enfatiza el hecho de que el turismo sostenible nos concierne a todos: el turista ha de disfrutar de la experiencia turística de manera responsable, las voces de las comunidades locales han de ser tomadas muy en cuenta, como hemos repetido en varias ocasiones, y la industria juega un papel fundamental, que ha de centrar en todos los aspectos de la sostenibilidad, dejando de mirar el beneficio a corto plazo para pensar en la viabilidad a largo plazo.

Por último remarcar la importancia de medir las cosas adecuadas, ya que turismo sostenible no es equivalente a crecimiento turístico continuado: puede y debe haber límites al turismo. Normalmente el turismo sostenible no se expresa en términos de crecimiento de turismo, pero es común esta interpretación al usar solo las métricas

²⁴ Desarrollo sostenible del turismo según la OMT: "El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas" (OMT [s.f.]g)

económicas (GIRMA L. 2021a) igual que muchas veces se asimila desarrollo sostenible con crecimiento económico.

8.2.2. Impacto del turismo en las dimensiones del desarrollo sostenible

En la sección anterior hemos establecido la importancia de un turismo que sea sostenible, más allá de las discusiones teóricas sobre si esto es posible, y en base a eso se le dio una definición.

La importancia del turismo sostenible y las estrategias para conseguirlo ha quedado recogido en numerosas convenciones y declaraciones, auspiciadas por organismos como la UNESCO, la OMT, la Unión Europea, etc.

Cuando se definió lo que es desarrollo sostenible, éste se estableció como algo multidimensional. Esto supone que, si queremos conseguir un turismo que de verdad contribuya al desarrollo sostenible, los mismos componentes habrán de estar presentes en el turismo sostenible. La OMT también los especifica: económico, social, cultural y medioambiental, por ejemplo en la sección que dedica al desarrollo del turismo sostenible (OMT [s.f.]). A continuación, pasamos a evaluar dichos componentes.

Aunque los revisemos por separado, es importante tener en cuenta que todos ellos están interrelacionados, y que en conjunto constituyen el equilibrio de la sostenibilidad del sistema turístico (SANTIAGO D.M. 2018, p. 98).

Impacto económico. El impacto del turismo en términos económicos globales es claro, como se evidenció al principio de este capítulo. Algunas de las razones por las que el turismo puede contribuir a la dimensión económica del desarrollo son (listado generado a partir de SANTIAGO D.M. 2018, p. 103 y SAFARI E. 2017, p. 25):

- El turismo es una industria relativamente sencilla de establecer en comparación con otras industrias, ya que, una vez identificado el producto turístico, no se requiere de una inversión inicial tan grande para comenzar a explotarlo.
- De un modo similar, el turismo se puede establecer en cualquier zona más fácilmente que otras industrias; pudiéndose dar incluso en zonas más desfavorecidas donde haya más pobreza. La zona en la que se produce recibe un beneficio inmediato, contribuyendo a la distribución de la renta del país.
- La industria del turismo requiere de mucha mano de obra, lo cual es beneficioso para el empleo de la gente que vive donde este se desarrolla. Además puede emplear a gente con un rango de educación amplio, con una formación inicial relativamente sencilla.
- El desarrollo del turismo genera oportunidades de venta cruzada y ayuda a establecer vínculos intersectoriales. Esto se deriva del hecho de que el turista (consumidor) se desplaza hacia el destino turístico (producto), y una vez allí además de en la experiencia turística es posible que gaste en artesanías, alimentos, textiles u otros productos locales.
- La industria del turismo contribuye al PIB y al equilibrio de la balanza de pagos, al ser considerada como exportaciones.
- La inversión de un país en turismo suele venir acompañada de la inversión para la mejora y desarrollo de infraestructuras extendiendo los beneficios más allá del turismo. A su vez, las comunidades en proximidad a las zonas de turismo, suelen mejorar su acceso a alimentos, salud, educación, seguridad y otras necesidades básicas.

El beneficio económico parece claro, sobre todo en el corto plazo, lo cual puede ser clave para países en desarrollo que decidan abrirse al turismo. Ahora bien, esta implantación del turismo se ha de acometer progresivamente y dentro de unos límites establecidos para que el beneficio inicial se convierta en beneficio continuado.

Hay muchas economías que apostaron por el turismo y ahora dependen de él en gran medida, lo cual las hace muy vulnerables a la volatilidad del sector en momentos de crisis. Según datos del WORLD DATA ATLAS (2021) en 2019 la contribución del turismo al PIB de 30 países estuvo por encima del 20%, y en 13 de ellos por encima del 40% (encabezan la lista Macao, Maldivas y Seychelles con 72%, 66,1% y 65,8% respectivamente).

Incluso sin la influencia de factores externos, un crecimiento desmesurado del turismo, empujado por un fuerte beneficio inicial, puede acabar teniendo consecuencias negativas en la economía:

- Grandes volúmenes de turistas ponen un estrés adicional en las infraestructuras, perjudicando al funcionamiento normal de la economía.
- El incremento de renta para la comunidad local podría verse superado por una subida de precios derivada de un exceso de turismo.
- El producto turístico podría llegar a degradarse tanto que perdiera el atractivo turístico; sin turistas, todos los beneficios económicos se revertirían rápidamente.

Impacto sociocultural. Al tratarse de una actividad en la que el consumidor se desplaza al destino, el turismo es, para el autor, una de las industrias que más impacto tiene en la dimensión humana del desarrollo. Tanto desde el punto de vista del turista, como de las comunidades de acogida, el turismo es una experiencia muy enriquecedora, derivada de la puesta en contacto de gentes provenientes de distintos entornos, culturas y formas de vida. Este acercamiento de distintas formas de pensar y actuar contribuye a abrir la mente del viajero y también puede ser catalizador de cambios en la población local.

Este intercambio cultural se produce siempre, independientemente del tipo de viaje. Una persona puede viajar buscando relajarse, desconectar o realizar una actividad específica, o puede tratarse incluso de un viaje de negocios. Al final de su viaje, el viajero, además de su propósito, habrá aprendido sobre la cultura local, sus costumbres, gastronomía, forma de vida, etc., suponiendo un beneficio adicional para éste, derivado del turismo.

La OMT defiende la importancia del turismo en el aspecto sociocultural como un "factor irremplazable de auto-educación, respeto mutuo y para aprender sobre las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y su diversidad" (OMT [s.f.], artículo 2.1).

Por otro lado, el WTTC destaca que el turismo es una industria inclusiva con un tremendo impacto social, confirmado a través de un estudio conjunto del WTTC y la organización Progreso Social Imperativo (WTTC 2021b, p. 1); se trata de un estudio de datos en varios países que muestra una asociación directa entre la contribución del turismo a la economía (PIB y empleo) y el IPS (Índice de Progresión Social)²⁵.

Este informe se alinea con otros datos que da el WTTC sobre el turismo, en cuanto a inclusivo y diverso. Así, indica que el 54% de los trabajos están en manos de mujeres, o que emplea a más jóvenes que cualquier otro sector. También es un sector muy diverso en cuanto al empleo de personas de todas las razas, etnias, culturas o religiones, incluido cualquier minoría. Por último, indica que el 80% de las empresas del sector está en manos

²⁵ IPS (Índice de Progresión Social), es un índice de la organización sin ánimo de lucro Progreso Social Imperativo, que mide el grado de satisfacción de las necesidades sociales y medioambientales de la población de un país; la medición se hace, pues, a partir de indicadores sociales y medioambientales, independientes de los factores económicos (WIKIPEDIA 2021b).

de PYMES, lo cual redundará en el beneficio local (WTTC 2021b, pp. 3-4). Estos números son positivos puesto que dan independencia económica y empoderan a todos estos grupos, sin embargo, aún queda mucho por hacer; por ejemplo, el empleo de las mujeres está principalmente concentrado en los sectores menos remunerados y de menos cualificación (OMT [s.f.]).

Otro aspecto positivo sobre la dimensión humana del desarrollo lo encontramos en el ámbito cultural. El turismo ayuda a preservar la cultura y las costumbres, cuando éstas son incluidas como parte del producto turístico. El más notable es el caso de los monumentos y el patrimonio histórico, que suelen beneficiarse de una mayor conservación al ser parte importante del atractivo turístico de un lugar (SANTIAGO D.M. 2018, p. 105).

La declaración de un lugar como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, aumenta aún más su protección; por un lado, mediante el acceso al fondo de conservación de la Unesco, y por otro, porque al ser Patrimonio Unesco existe la responsabilidad y la obligación de conservarlo (GOMEZ C. 2018, p. 35). El turismo, en este caso principalmente local, puede ser clave, porque, para dar impulso a una candidatura, el apoyo de la ciudadanía es fundamental, y el turismo contribuye al conocimiento local del patrimonio.

Los sitios Unesco, a su vez, tienen un efecto llamada en el turismo, ya no solo local. De modo que conseguir ese tipo de declaración y protección ayuda al desarrollo de un país, a la vez que favorece la conservación de la cultura y el patrimonio.

Como acabamos de ver, el turismo y el intercambio cultural que se produce gracias a él, tienen un valor incalculable tanto para el turista como para las comunidades de acogida; sin embargo, también hay riesgo de que el turismo tenga un efecto negativo en la dimensión humana del desarrollo.

El primer problema puede deberse a un desarrollo del turismo de manera descontrolada, por encima de los umbrales de tolerancia (SANTIAGO D.M. 2018, pp. 104-105), derivando en un fenómeno que se conoce como sobre-turismo o turismo masificado:

- Se puede llegar a un punto que, superado el beneficio inicial, las comunidades locales no quieran más turistas. A partir de ese momento, el turista se empieza a percibir como una molestia para los residentes locales. Barcelona es uno de los ejemplos más claros, con sonados casos de "turismofobia" (CLAMPET J. 2017, p. 12).
- Este mismo estrés se puede dar en el patrimonio: un aumento desmesurado en el número de visitantes puede poner en riesgo la conservación del mismo.
- Otra consecuencia común del turismo masificado es la *gentrificación* de zonas turísticas, que fuerza a los residentes locales a mudarse a otras zonas, ante la subida desmesurada del precio de la vivienda ocasionada por el turismo (MANSILLA J. 2019, pp. 6-7); en ese momento el intercambio cultural se ve reducido al mínimo, al establecerse zonas separadas para turistas y para residentes.

El otro problema se origina cuando el intercambio cultural que se da en el proceso turístico se produce de manera anormal:

- De un lado, es posible que los turistas sean percibidos como una mera fuente de dinero; en este caso la comunidad de acogida da prioridad al crecimiento económico por encima de cualquier otro tipo de intercambio con los turistas. Tampoco son infrecuentes los asaltos a turistas, por lo que la seguridad percibida de un lugar tiene un impacto directo en la elección de los destinos (LISOWSKA A. 2017, p. 37).
- Del otro lado, los impactos en la cultura local pueden ser grandes, y en general la tendencia es a equiparar de alguna manera las costumbres y la forma de vivir

locales a las de los turistas que lo visitan. Se produce así una homogeneización de la cultura, que resulta en una pérdida de diversidad (SANTIAGO D.M. 2018, pp. 105-106).

- También es frecuente que la cultura y las tradiciones que atrajeron, en primer lugar, a los turistas, terminen siendo banalizados y convertidos en un "producto turístico" perdiendo su autenticidad.

La sociedad mundial, como resultado de la globalización, está tendiendo a una cierta convergencia en muchos aspectos, lo cual incluye valores, costumbres, formas de subsistir y de vivir. Todo esto viene influenciado por los medios de comunicación, el cine, las tecnologías de la información, y también, de primera mano, por el turismo. En opinión del autor, parte de este proceso es inevitable, igual que ha ocurrido en el mundo más desarrollado. Esto puede deberse a una tendencia global, por la que se escoge el modo de vida más cómodo y satisfactorio; mientras que lo tradicional suele conllevar mayor esfuerzo. A medida que se va generando una mayor clase media, la forma de vida se va transformando y se va equiparando a la de los países más desarrollados que se han tomado como modelo.

Esto es sí no tiene por qué ser algo negativo, y de hecho puede suponer avances en ámbitos tan importantes como en el respeto a los DD. HH., pero es importante que ese cambio haya sido originado por la propia comunidad y no sea una imposición de valores que se hagan desde el exterior. A medida que se produzca el desarrollo, la propia comunidad ha de elegir cómo desea vivir guiada por el conocimiento de otras opciones de vida que los intercambios culturales han propiciado.

Por eso es tan importante que haya un turismo que facilite el intercambio cultural entre los pueblos, poniendo énfasis en "intercambio", para evitar que una cultura absorba a la otra. Un cierto grado de homogeneización será inevitable, pero ha de ser una adaptación de la realidad local, no una sustitución. Hay que buscar fórmulas que permitan preservar y respetar la diversidad, de forma que, al mismo tiempo, la comunidad local sea libre de desarrollarse como desee.

Impacto medioambiental. El turismo se produce en un lugar específico y, con frecuencia, los propios recursos naturales del destino son el motivo del viaje; el entorno es una de las materias prima del turismo. Cualquier desarrollo turístico introduce elementos ajenos al entorno que lo alteran, es por esto que es inevitable que el turismo ejerza una cierta presión sobre el entorno en el que se produce (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, p. 25).

Los efectos negativos en el entorno, a los que contribuye el desarrollo turístico, son ampliamente conocidos: contaminación, emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, tala de bosques, pérdida de hábitats, biodiversidad amenazada, etc. Además, cualquiera de estos efectos se ve multiplicado en los lugares donde se produce masificación en el turismo.

El resultado puede ser un deterioro o pérdida de los recursos naturales irreversibles. La necesidad de que la actividad turística se produzca de manera sostenible con el entorno es palpable, o puede terminar con la misma razón por la que el turismo se desarrolló en dicho lugar.

En esta dimensión del desarrollo, a diferencia de las dos anteriores, los efectos negativos son más evidentes, quizá también ante la creciente concienciación y la amplia literatura al respecto. Esto no significa que el impacto del turismo en el medioambiente no pueda ser también positivo:

- El turismo ayuda a dar a conocer lo que hay que proteger, contribuyendo a crear una conciencia local y global. Cada vez más, sobre todo para las nuevas

generaciones, el propio turista exige destinos basados en un turismo sostenible y que esté más integrado con el entorno y la naturaleza; el 73% de los *millennials* estaría dispuesto a pagar más por productos sostenibles con el entorno, por un 65% de la generación Z (según los resultados de sendos estudios utilizados en WTTC; BLOOMBERG 2019, p. 15). Esta es una razón más que obliga a la conservación del entorno.

- El resultado puede ser el aumento de la protección de una zona (que quizá se fuera a dedicar a terreno agrícola), la declaración de zonas como parques naturales por el creciente interés en el ecoturismo (tal vez amenazados por la tala o la caza furtiva de otra manera), declaración de patrimonio natural o reserva por la Unesco, etc. (SANTIAGO D.M. 2018, p. 107) (PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997, pp. 25) (o los ejemplos dados en 8.2.1.).

El impacto que el turismo puede tener en las dimensiones del desarrollo se representa en la siguiente gráfica:

Figura 14. Descripción teórica de los umbrales de crecimiento en el turismo.

Elaboración propia.

Esta imagen describe cómo inicialmente se da un crecimiento rápido del turismo que tiene un impacto global positivo en el desarrollo. A partir de un cierto punto, que hemos llamado umbral de crecimiento rápido, el turismo ha de tender a estabilizarse y su crecimiento será menor, estableciéndose en torno al umbral de sostenibilidad. Si el turismo, por el contrario, siguiera creciendo de manera acelerada por encima de ese último umbral, los efectos negativos del turismo empezarían a ser mayores que los positivos, en cuanto a su sostenibilidad, ocasionando múltiples problemas, como hemos analizado.

8.2.3. Indicadores de desarrollo en el turismo

En el capítulo sobre desarrollo se destacó la importancia de elegir unos buenos indicadores que estuvieran en consonancia con el objetivo de nuestro proyecto, en este caso la consecución de un desarrollo sostenible, y que permitieran medir el grado de avance hacia ese objetivo. Bajo estas premisas se eligió el IDH ajustado (IDHP) o el IDH complementado con algún indicador adicional sobre las presiones planetarias (7.2.1.).

Partiendo de estas mismas premisas, nos planteamos ahora cómo particularizar el uso de indicadores para medir el turismo al servicio de un desarrollo sostenible.

Concretando para el turismo, los indicadores nos van a servir para dos cosas relacionadas:

1. Establecer el grado de avance de las distintas dimensiones del desarrollo, en lo que podría considerarse un sub-set del IDH aplicado al turismo.
2. Hacer un monitoreo constante de la situación de sostenibilidad de cada destino, que permita establecer, de forma dinámica, políticas y sistemas de control, sistema de umbrales de crecimiento, etc.

Recordemos que el IDH se calcula a partir de tres indicadores: esperanza de vida al nacer, años de escolarización e Ingreso Nacional Bruto (INB); la combinación de ellos busca dar un valor representativo a la dimensión humana del desarrollo (en conjunto con la económica de manera auxiliar). Es evidente que, para medir la contribución del turismo al IDH, no podemos usar esos mismos indicadores, puesto que los dos primeros no son datos que se calculen a partir de la actividad turística, y sobre el tercero, aunque podríamos calcular la parte del INB que corresponde al turismo, no tendría sentido basarnos en un indicador únicamente económico. De otro lado, el ajuste que se hace en el IDHP es en base indicadores representativos de las presiones planetarias (ej.: emisiones de carbono, huella material), esta parte sí ha de estar presente de alguna manera en nuestros indicadores para el turismo.

Tradicionalmente el éxito del turismo se ha medido sobre todo por el número de turistas que llegan al destino. Este era, y aún es de facto, el principal indicador que manejaban las oficinas encargadas de la promoción del turismo de un destino (lo que se conoce en el sector como DMO: *Destination Management Organization*), influidos por los gobiernos y las principales organizaciones mundiales del turismo (GIRMA L. 2021a), en base a lo cual establecían sus planes estratégicos. Igual que ocurre en un desarrollo basado en el crecimiento económico, un turismo basado en incrementar al máximo el número de turistas, no es sostenible y supone beneficios solo a muy corto plazo (SANTIAGO D.M. 2018, p. 87).

Lo que podemos hacer, entonces, es considerar un enfoque holístico donde se consideren todos los aspectos del desarrollo que están directamente afectados por el turismo, según lo que analizamos antes en este capítulo para cada una de las dimensiones del desarrollo, donde se vio que el turismo puede tener un impacto positivo en cualquiera de las dimensiones, pero también hay un riesgo de que el impacto pase a ser negativo superado un cierto umbral.

Un enfoque de este tipo es el basado en las capacidades de carga, que tiene en cuenta el impacto progresivo que ejerce el turismo, en cada una de las dimensiones del desarrollo, a medida que éste crece (SANTIAGO D.M. 2018, p. 99). Así tenemos:

- Capacidad de carga económica: un turismo en exceso puede ejercer una presión en las economías locales, como la gentrificación, subida de precios (inflación), cargas sobre las infraestructuras (ej. medios de transporte locales no preparados para tanta gente).
- Capacidad de carga social: la presión turística puede ser tal sobre la comunidad local que pase a generar malestar, o a ejercer una influencia negativa en la cultura y las costumbres locales.
- Capacidad de carga ecológica: se refiere a la presión ejercida sobre el entorno, que por encima de un cierto umbral puede ocasionar daños irreversibles en el mismo.

- Capacidad de carga del turista: el turismo masificado también afecta al turista, que puede que no disfrute de su experiencia turística de la misma manera, lo cual es perjudicial para la imagen del destino.

Cada una de estas capacidades se nutrirá de una serie de indicadores específicos, algunos de los cuales afectarán a más de una capacidad, al estar todas interconectadas. La OMT, tanto en su guía de indicadores para el turismo sostenible (OMT 2005) como en su Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible, INSTO ([s.f.]a), distingue dos tipos de indicadores:

- Indicadores básicos: son indicadores de turismo sostenible comunes a todos los destinos. La OMT destaca 9 áreas clave que todos los destinos deberían medir: "satisfacción local con el turismo, beneficios económicos para el destino, empleo, estacionalidad del turismo, gestión de la energía, gestión del agua, gestión de residuos líquidos (alcantarillado), gestión de residuos sólidos y forma de gestión turística" (OMT 2016b, pp. 5-6). Como vemos son una combinación de indicadores de las tres dimensiones de desarrollo, centradas en el impacto del turismo.
- Indicadores particulares de cada destino: debido a la idiosincrasia de cada destino, habrá una serie de indicadores específicos para cada uno; estos son complementarios a los básicos, que siempre deberían medirse. Por ejemplo, el observatorio en Canarias, parte de la INSTO, añade, entre otros, indicadores sobre el cambio climático, la conectividad de las islas, el grado de digitalización del turismo, la satisfacción de los turistas, zonas protegidas y ecosistemas frágiles, etc. (INSTO [s.f.]b).

Como vemos existe una multitud de indicadores que se pueden usar. Sea cual sea el sistema elegido cada destino ha de configurar la mejor combinación de indicadores que represente todos los aspectos de las tres dimensiones del desarrollo, que al final se verá reflejada en el IDH ajustado. El otro aspecto relevante es que el sistema seleccionado ha de posibilitar la toma de decisiones basada en datos y evidencias (OMT 2016b, p. 1), para que contribuya al equilibrio en el desarrollo turístico mediante el establecimiento de umbrales.

Además de la toma de decisiones, el uso de indicadores permite la definición de programas destinados a medir y potenciar distintas formas de turismo sostenible, como pueden ser las eco-etiquetas, los DTI o Destinos Turísticos Inteligentes (un caso concreto son las *Smart Cities*, cuando el DTI es una ciudad) o cualquier otro tipo de certificados que se otorgan a un destino, si cumplen una serie de requisitos marcados por los indicadores (un ejemplo es el certificado otorgado por SEGITTUR [s.f.]b).

Otro uso interesante de los sistemas de indicadores son los sistemas de alerta temprana, de manera que se puedan tomar medidas de forma ágil cuando se superan los umbrales establecidos. Por ejemplo, se puede optar por limitar el número de visitantes o la realización de actividades concretas hasta que los indicadores vuelvan a niveles seguros (veremos algún ejemplo en 9.2.3.).

Finalmente, conviene remarcar que los indicadores no son útiles únicamente para las DMO u otro organismo responsable de la gestión turística del destino. Del lado del sector privado, también es importante que haya una lista de indicadores y guías de buenas prácticas que las empresas puedan seguir. Aquí organizaciones como el WTTC y la OMT juegan un papel fundamental.

Se podría pensar, incluso, en el uso de indicadores por parte de los turistas, a la hora de decidir por un destino u otro, en base al impacto que su viaje vaya a tener.

8.2.4. Relación de los ODS con el turismo

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible también han sido adoptados por toda la industria del turismo como guía para el desarrollo. Dada la importancia del turismo a nivel global, la industria en su conjunto ha de trabajar en adoptar medidas para la consecución de estos objetivos.

Al menos en apariencia o de manera oficial, tenemos numerosos ejemplos en los que parece que esto es así a lo largo de todo el espectro del turismo, desde el impulso que se da desde organizaciones internacionales, hasta los cambios en la demanda de los propios turistas.

Así, vemos que la mayor parte de las prioridades marcadas por la OMT están relacionadas de alguna manera con el desarrollo sostenible, o hacen referencia explícita a los ODS; la OMT se dice estar “comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo” (OMT [s.f.]). El WTTC, por su parte, destaca las siguientes 8 iniciativas asociadas a la consecución de los ODS (WTTC [s.f.]):

Inclusión, diversidad e impacto social	<i>objetivos 5 y 10</i>	Gestión responsable de los destinos	<i>objetivos 9 y 11</i>
Acción por el clima y el medio ambiente	<i>objetivo 13</i>	Futuro del trabajo	<i>objetivo 8</i>
Asociaciones para un turismo sostenible	<i>objetivo 17</i>	Tráfico ilegal de vida salvaje	<i>objetivos 14 y 15</i>
Generación informes de sostenibilidad	<i>objetivo 12</i>	Tráfico de seres humanos	<i>objetivo 16</i>

Tabla 5. Áreas de trabajo del WTTC en relación con los ODS

Elaboración propia a partir de (WTTC [s.f.]).

Nota: en paréntesis el/los ODS a los que más puede hacer referencia, en opinión del autor.

Ambas organizaciones son, pues, conscientes del impacto que el sector puede tener en el cumplimiento de los ODS.

Los Estados están dedicando numerosos recursos para contribuir a que sus industrias del turismo sean más sostenibles. En España, un ejemplo es el programa de destinos inteligentes de SEGITTUR, que revisaremos en el capítulo siguiente.

En el sector privado, encontramos numerosas empresas que están llevando a cabo proyectos de desarrollo de turismo sostenible, como el programa serve360 de la cadena hotelera Marriott que tiene como guía los ODS, y que consiste en varias iniciativas como trabajos con las comunidades locales, consideración de DD. HH. en los procesos de reclutamiento y formación, programas de reducción de huella de carbono y de prácticas de energía y consumo más ecológicas, etc. (MARRIOTT [s.f.]).

Las comunidades locales cada vez alzan más sus voces exigiendo cambios en el turismo para que se tenga en cuenta sus opiniones y sea más sostenible. Hawái es un ejemplo de inclusión de la comunidad local en los planes estratégicos de turismo, en la búsqueda de soluciones al descontento local ante el turismo masificado (GIRMA L. 2021b); otro ejemplo son las protestas de los residentes de Barcelona, que han llevado al gobierno local a tomar medidas por la subida de los precios de la vivienda y otras molestias ocasionadas por el turismo (CLAMPET J. 2017, p. 12); etc.

Y de la parte de los turistas podemos subrayar una tendencia a la demanda de un turismo más cercano, con mayor beneficio para las comunidades locales, pero a la vez con menor impacto en el medioambiente (WTTC; BLOOMBERG 2019, p. 15).

En resumen, parece que todas las partes interesadas en el mundo del turismo están ganando una mayor concienciación hacia un turismo que contribuya a un desarrollo sostenible; y es que la sostenibilidad ha de estar presente en toda la cadena turística, no tratarse de un producto nicho, como afirma el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili (OMT 2020a), para que contribuya hacia la consecución de los ODS.

Ya hemos analizado, en este capítulo, el impacto que el turismo puede tener en el desarrollo, tanto positivo como negativo. En el siguiente cuadro se resume el **impacto del turismo en términos de los ODS**, destacando los que más relación tienen con el turismo (elaborado a partir de lo revisado en 8.2.2. , OMT 2015? y otras fuentes que se indican en la tabla):

	ODS - Grupo dimensión económica/necesidades básicas ^{26 27}
	<p>El turismo es una industria con gran potencial para luchar contra la pobreza, puesto que tiene la capacidad de desarrollarse en cualquier sitio, con una inversión inicial relativamente baja y con un beneficio económico directo e inmediato para las comunidades de acogida.</p>
	<p>La gestión del agua (acceso a agua, tratamiento de las aguas residuales, etc.) es otro aspecto fundamental en cualquier proyecto turístico, lo cual beneficiará también a las comunidades de acogida.</p>
	<p>El turismo es un tipo de industria con gran capacidad de generar empleo y crecimiento económico (recordemos que la industria representa en torno al 10% del PIB mundial y 1 de cada 10 empleos). Este objetivo tiene una meta específica referida al turismo destacando el potencial de la industria de contribuir a un desarrollo económico inclusivo (PNUD 2015?a)²⁸.</p>
	<p>El desarrollo del turismo suele venir acompañado de creación o mejoras de infraestructuras (como transportes, infraestructuras urbanas o telecomunicaciones). Aquí también la innovación, que veremos en el capítulo siguiente, es fundamental para el turismo.</p>
	ODS - Grupo dimensión humana ^{26 26}
	<p>El turismo, por su naturaleza, es una forma de educación que difícilmente se alcanza de otra manera. Viajar, sea ese el motivo principal del viaje o no, te permite conocer otras culturas, otras maneras de vivir y pensar. Lo más gratificante de viajar suelen ser las experiencias, lo que se aprende y la gente que se conoce; todo te hace adquirir una nueva perspectiva y abrir la mente, contribuyendo a una sociedad más tolerante e inclusiva.</p>

²⁶ La agrupación pretende indicar la dimensión del desarrollo con la que estos ODS pueden estar *más* relacionados, sin olvidar que todos los ODS tienen implicaciones en las tres dimensiones, puesto que están interconectadas.

²⁷ Los objetivos 2 y 3 se consideran impactados por el turismo de manera más indirecta.

²⁸ Objetivo 8. Meta relacionada con el turismo: "De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales" (PNUD 2015?a).

El turismo es una industria inclusiva, con altos porcentajes de empleo entre mujeres, que les da independencia económica y las empodera.

El turismo también emplea a muchos jóvenes y personas pertenecientes a diversos grupos raciales, étnicos, culturales o religiosos, incluyendo a minorías, lo cual contribuye a luchar contra las desigualdades sociales. Además, al ser capaz de establecerse en cualquier lugar (países en desarrollo, zonas urbanas o rurales, etc.) el turismo ayuda a luchar contra las desigualdades regionales y entre países.

Muy relacionado con el objetivo 4, los innumerables contactos entre personas de distintos orígenes y culturas, contribuyen enormemente al entendimiento y acercamiento entre pueblos y a la preservación de la paz. Este intercambio cultural también favorece la extensión del respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, para potenciar un turismo sostenible se necesitan instituciones justas y no corruptas, que miren por el bienestar de las comunidades locales y por el medioambiente, de manera que se evite la especulación turística y se evite alterar las zonas protegidas.

ODS - Grupo dimensión medioambiental²⁶

Con respecto a este objetivo tenemos un buen ejemplo de cómo los ODS están interconectados entre ellos, ya que el turismo es una industria muy dependiente de la energía, y en algunos casos, como la aviación²⁹ (IATA [s.f.]), muy contaminante y aún sin muchas alternativas sostenibles. El turismo puede traer muchos beneficios para los ODS, pero se ha de mirar el avance en conjunto, incluyendo los impactos indirectos como este. Igualmente, este objetivo se relaciona con el 12, en cuanto a la elección en el consumo de distintas formas de energía, optando, por ejemplo, por medios de transporte menos contaminantes.

El turismo puede poner un gran estrés en las infraestructuras urbanas, pero también puede suponer una regeneración con conceptos como los de Ciudades Inteligentes, que veremos con más detalle en el capítulo 9. Por otro lado, el turismo contribuye enormemente a la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

Este objetivo es otro de los que tiene una meta referida directamente al turismo, muy similar a la incluida para el objetivo 8, en cuanto a potenciar un consumo y producción sostenibles, que promueva la cultura y los productos locales (PNUD 2015?b)³⁰; además, hace énfasis en establecer sistemas de indicadores para medir la sostenibilidad de la actividad turística, muy importante, como ya analizamos en este capítulo (8.2.3.).

Por tanto, la industria del turismo ha de adoptar prácticas más sostenibles, que van desde las prácticas de construcción en sitios naturales, hasta los controles de masificación, pasando por elegir establecer infraestructuras de transporte menos contaminantes. Incluso los turistas tienen la responsabilidad de elegir destinos u opciones en sus viajes que favorezcan ese tipo de prácticas (ONU 2015?i).

El turismo tiene un impacto directo en la aceleración del cambio climático, y a la vez se ve muy afectado por él. Las empresas de turismo juegan un papel crucial para reducir la huella de carbono de la industria. Podemos destacar una de las áreas de trabajo del WTTC con respecto a los ODS, que es un programa para que empresas del sector se comprometan a conseguir la neutralidad de carbono de aquí al 2050, o el programa de reducción de emisiones establecido por las asociaciones internacionales de aviación, con el objetivo de llegar en 2050 a un 50% de emisiones sobre los niveles de 2005 (IATA [s.f.]).

²⁹ Según la IATA (International Air Transport Association), solo la aviación comercial es responsable del 2-3% de las emisiones de CO₂ mundiales (IATA [s.f.]).

³⁰ Objetivo 12. Meta relacionada con el turismo: "Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales" (PNUD 2015?b).

No cabe duda que los océanos son también un recurso importante para el turismo, pudiendo ser un fuerte atractivo turístico. Este es el tercer objetivo (junto a los objetivos 8 y 12) donde existe una meta que hace referencia directa al turismo, en cuanto a los beneficios que puede reportar al desarrollo un uso sostenible de los océanos y los recursos marinos (PNUD 2015?c)³¹.

Este tipo de ecosistemas son también un recurso importante para el turismo, que atraen a multitud de turistas. El turismo contribuye a la conservación de estos recursos a través de programas de protección de zonas naturales y de conservación de la biodiversidad.

ODS - Trabajo de todos²⁶

El turismo puede tener un impacto muy positivo en la consecución de los ODS, pero se ha de hacer de manera que sea realmente sostenible, ya que de lo contrario también puede tener consecuencias muy negativas, dada su estrecha relación con el entorno en que se desarrolla. Es necesario poner en marcha políticas que hagan obligatorio el desarrollo sostenible de proyectos turísticos, y que todas las partes involucradas, públicas o privadas, estén realmente comprometidas.

Tabla 6. Relación del turismo con los ODS

Elaboración propia.

8.2.5. Líneas de acción para el desarrollo turístico

El turismo tiene impacto en todas las dimensiones del desarrollo. Tanto en la dimensión económica como en la humana, el turismo proporciona beneficios rápidamente, pero si el crecimiento se realiza de manera descontrolada, pronto esos beneficios se convierten en perjuicios. En la dimensión medioambiental, por su parte, el riesgo de impacto negativo del turismo en el entorno está presente desde el principio, aunque un impacto positivo también es posible.

Para que el beneficio del turismo se pueda considerar como sostenible éste se ha de prolongar en el tiempo. Podemos distinguir dos situaciones: lugares con escaso turismo que decidan impulsarlo para contribuir a su desarrollo, y lugares con un turismo consolidado. En ambos casos el objetivo es el mismo: mantener siempre un equilibrio en el sistema turístico y contribuir a un desarrollo sostenible.

A continuación se detallan algunas de las medidas que el autor ha ido recopilando durante la investigación de este capítulo, en torno a la **planificación**, como uno de los pilares fundamentales en el turismo (SAFARI E. 2017, p. 49). Una vez identificada la oportunidad turística, la planificación del turismo se ha de hacer pensando en el largo plazo, no en maximizar el beneficio inmediato. Para ello al hacer la planificación se ha de tener en cuenta lo siguiente:

- Las comunidades locales y el medioambiente tienen que estar en el centro de esa planificación en todo momento.
- Se ha de admitir desde el principio que todos los sitios tienen un límite de capacidad y un límite de crecimiento y planificar en torno a estos límites; por

³¹ Objetivo 14. Meta relacionada con el turismo: "De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo" (PNUD 2015?c).

ejemplo, implantando políticas de distribución de los turistas en tiempo y espacio, y controlando los flujos de turistas (OMT [s.f.]c).

- El desarrollo turístico se ha de realizar de manera transparente, de la mano de una tarea de divulgación y educación, que genere sentido de propiedad entre la comunidad. La promoción del turismo doméstico puede ayudar en esta labor.
- El desarrollo turístico se ha de hacer de manera progresiva. Esto permitirá una adaptación menos disruptiva a la nueva situación, sobre todo para las comunidades locales. Esta adaptación ha de partir de la propia comunidad que ha de conocer sus opciones y elegir libremente.
- Relacionado con lo anterior, se han de buscar fórmulas que permitan recoger los beneficios del turismo, protegiendo y conservando lo más posible la cultura local. Por ejemplo, un pueblo indígena con una pequeña parte dedicada y accesible al turismo, y el resto protegido de la injerencia del mismo.
- De las múltiples formas de turismo, se han de priorizar aquellas fundadas en el respeto entre culturas y de los DD. HH., que potencien los intercambios culturales; un turismo responsable realizado pensando en el bienestar de las comunidades locales y en sintonía con el medioambiente.
- Se ha de tener en cuenta el tipo de empresas que van a formar parte del tejido turístico, estableciendo políticas y controles que favorezcan unas prácticas sobre otras, siempre pensando en la comunidad y en el medioambiente.
- Es muy importante establecer desde el principio, y en línea con los objetivos, un sistema de indicadores para ir midiendo el estado del desarrollo turístico en todo momento, que facilite una toma de decisiones informada. Por ejemplo, un sistema basado en las capacidades de carga de cada dimensión del desarrollo impactada por el turismo, en base a unos límites establecidos. Como hemos visto, el sistema de indicadores concreto dependerá del tipo de destino.

8.3. AYUDA AL DESARROLLO Y COOPERACIÓN EN EL TURISMO

Una vez establecidos los grandes beneficios que puede traer el turismo para el desarrollo sostenible de un país, nos planteamos cómo se puede ayudar a los países subdesarrollados a establecer una industria del turismo, con la mirada puesta en los ODS desde el principio, evitando así, los riesgos asociados a una actividad turística inadecuada.

La revisión de la literatura existente, incluyendo recursos en línea de varias organizaciones internacionales, sugiere que no existen grandes particularidades en cuanto a la ayuda al desarrollo centrada en potenciar la industria del turismo.

Los Estados están en el centro del desarrollo y muchos han desarrollado estrategias de crecimiento en las que ponen un peso muy importante al turismo (OMT; EIF; ITC 2016, p. 4-5); a la hora de buscar fondos para estos proyectos de turismo, los Estados pueden acudir a los circuitos normales de financiación: **AOD** en acuerdos bilaterales o multilaterales, canalizada por alguna organización internacional, créditos o préstamos a bajo interés a través del Banco Mundial, etc.

Sí resulta curioso que, a pesar del alto aporte del turismo a la economía global (10% del PIB mundial) y de su potencial para el desarrollo, la AOD para el turismo nunca ha representado un porcentaje significativo del total de ayuda, con un mero 0,56% del total de ayudas oficiales al desarrollo entre 2006 y 2013 (OMT; EIF; ITC 2016, p. 2).

Aunque la ayuda sea poca, los proyectos de turismo financiados con AOD han contribuido enormemente al desarrollo de algunos países menos adelantados (PMA). Normalmente se han tratado de proyectos apoyados por el MIM (Marco Integrado Mejorado), una organización centrada en dar asistencia a los PMA para que estos puedan usar el comercio como motor de crecimiento, desarrollo sostenible y reducción de la pobreza (EIF [s.f.]). El MIM utiliza un tipo específico de AOD, llamado Ayuda para el Comercio (ApC), que representa casi la totalidad de la AOD dirigida al turismo. Algunos ejemplos son Cabo Verde, Maldivas o Samoa, que han conseguido salir de la lista de PMA en parte gracias al turismo (OMT; EIF; ITC 2016, p. 2). El éxito de estos proyectos demuestra la importancia de incrementar la cantidad de AOD para el turismo (OMT; EIF; ITC 2016, p. 10).

Esto no significa que no existan más proyectos de ayuda o cooperación basados en el turismo, aunque se dan más comúnmente fuera del ámbito de la AOD. Sí que parecen frecuentes, por ejemplo, los proyectos de ayuda al desarrollo basados en **asistencia técnica**.

La OMT, por ejemplo, proporciona este tipo de ayuda a los Estados Miembros que lo soliciten, materializándose en forma de proyectos que buscan establecer un turismo fuerte, eficiente y sostenible, basado en buenas prácticas. La financiación de estos proyectos proviene de diversos organismos internacionales, como el PNUD, el Banco Mundial o la UE (OMT [s.f.]).

A su vez, la OMT ([s.f.]) ofrece formación a los Estados Miembros, en una multitud de formatos y materias relacionadas con el turismo (turismo sostenible, reducción de pobreza, transformación digital, marketing, gestión patrimonial, etc.).

Este tipo de ayuda también ha demostrado tener un resultado muy positivo dada su importancia para el turismo ya que, como la OMT ([s.f.]) indica, la educación, la formación y la investigación son "uno de los factores más importantes para asegurar la sostenibilidad y la competitividad de los destinos turísticos".

El WTTC, por su parte, también ofrece asistencia técnica a través de una plataforma a la que los Gobiernos se pueden suscribir, y a los que se les ayuda con buenas prácticas sobre cómo desarrollar y gestionar distintas partes de la industria del turismo (WTTC [s.f.]).

La asistencia técnica es tan o más importante que la asistencia financiera. Como ya vimos en el epígrafe anterior, para que un proyecto tenga éxito tiene que haber una correcta planificación, identificando los objetivos que se quieren alcanzar, sin olvidar la sostenibilidad desde el principio; en base a esos objetivos se desarrolla el producto y se establece un sistema de indicadores para medir el progreso del proyecto.

Otra proposición de la OMT más innovadora, en relación con los ODS, es su plataforma online de iniciativas (TOURISM 4 SDGS [s.f.]) donde usuarios de distintos sectores del turismo comparten proyectos de desarrollo turístico, indicando qué ODS pretenden beneficiar con el proyecto y buscando colaboradores (donantes, soporte técnico, voluntariado, etc.)

Por otro lado, ya comentamos en la introducción a la ayuda al desarrollo (7.3.) que el **sector privado** también tenía que estar involucrado; además, tiene sentido si lo que se pretende es establecer una industria de turismo.

El WTTC es un organismo que busca representar al sector privado del turismo, por lo que está en su propio interés el que se invierta en el sector. La OMT, en línea con el WTTC, también hace un llamamiento al sector privado a invertir en turismo, enfatizando los cambios que está atravesando el sector, su relevancia a nivel mundial y su crecimiento continuado en los últimos años (OMT [s.f.]). Ambos ofrecen asistencia al sector privado para atraer inversores para el turismo en países en desarrollo.

La inversión de capital extranjero no es ayuda al desarrollo en sí, pero, gestionada de manera correcta, puede tener un impacto en el crecimiento económico de un país que puede ser muy beneficiosa para el desarrollo.

Las **Organizaciones No Gubernamentales** son otro actor importante de ayuda y cooperación internacional para el desarrollo, llenando muchas veces los huecos entre los organismos oficiales, de cualquier tipo, y las comunidades locales. En este artículo sobre ONG en África (WAWIRA J. 2016), se resumen algunas de las contribuciones relacionadas con el turismo. Podemos destacar:

- El papel que juegan a la hora de denunciar políticas y planes de desarrollo que afectan negativamente a las comunidades locales o al medioambiente.
- Suelen trabajar en relación directa con las comunidades y contribuyen a la promoción del turismo rural, beneficiando, a su vez, el desarrollo de la región.
- Son los mayores promotores de distintas formas de voluntariado, que cada vez atrae a más personas en busca de combinar actividades de turismo con alguna manera de contribuir al desarrollo.
- Las ONG también son una fuente de ayudas económicas directas, recogiendo fondos para financiar multitud de proyectos.

Por último, en el marco de la **integración económica regional**, tenemos multitud de ejemplos de cooperación para el turismo, en la forma de acuerdos supranacionales para formar corredores turísticos regionales, de modo que beneficien a toda una región. Por ejemplo: Lesoto es un país muy pequeño inserto en Sudáfrica, por lo que tiene más opciones de desarrollar su turismo en cooperación con Sudáfrica (CENTRAL BANK OF LESOTHO 2006, pp. 1 y 3); o el caso de la Organización Mundo Maya, que es un proyecto de cooperación entre varios países (México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras) para el impulso del turismo en los territorios donde se desarrolló la civilización maya (HERNÁNDEZ M. 2015, pp. 161-162).

8.4. TURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. CONCLUSIÓN CRÍTICA

Conseguir llegar a una situación de desarrollo es algo que se puede, y se debe, abordar desde diversos ángulos. En este trabajo nos hemos centrado en el turismo por los siguientes motivos:

- El turismo es uno de los sectores más importantes proporcionando un 10,3% del PIB mundial y suponiendo 1 de cada 10 puestos de trabajo (datos de 2019).
- La actividad turística tiene una estrecha relación con todas las dimensiones del desarrollo, a la vez influyendo y dejándose influir por cada una de ellas.
- Es una actividad de características especiales donde es el turista quien se desplaza hacia el producto, suponiendo un contacto entre gentes (turista y comunidad de acogida) que propicia un valioso intercambio cultural.

En la siguiente imagen, podemos ver un resumen del impacto del turismo en las tres dimensiones del desarrollo, tanto positivo como negativo.

BENEFICIO POTENCIAL DEL TURISMO				RIESGOS ASOCIADOS AL TURISMO		
Contribución al PIB	Empleo para la población del destino	Relativamente sencilla de establecer con baja inversión inicial	DIMENSIÓN ECONÓMICA 	Dependencia excesiva del turismo	Turismo masificado	
Y al equilibrio de la balanza de pagos	Formación inicial relativamente sencilla	Se puede establecer en casi cualquier zona, incluso en zonas pobres		Poca resiliencia ante crisis	Estrés adicional sobre infraestructuras	
Inversión en infraestructuras	Oportunidades de venta cruzada	Retorno de inversión desde el principio			Subida de precios e inflación	
	Establecimiento de vínculos intersectoriales	Beneficio inmediato para la población local			Pérdida de atractivo turístico: reducción de turistas y pérdidas económicas	
Mejora en necesidades básicas: salud, educación, alimentos, seguridad...		Contribuye a la redistribución de renta del país				
Industria inclusiva	Dar a conocer la cultura	Experiencia enriquecedora	DIMENSIÓN HUMANA 	Turismo masificado	Reducción del intercambio cultural	"Invasión" de la cultura local
Alto % de empleo para mujeres, jóvenes	Potencia la conservación del patrimonio cultural	Auto-educación		Gentrificación	Comunidades solo interesadas en el turista como fuente de dinero	Homogeneización de la cultura y pérdida de diversidad
Empleo diverso entre razas, etnias, culturas, religiones, minorías, etc.		Fuente de relajación y entretenimiento		Molestias para trabajadores y residentes locales	Asaltos al turista	Banalización de la cultura, convirtiéndola en producto turístico
Alto % del sector en manos de PYMES		Intercambios pacíficos de cultura e ideas		No disfrute del viaje		
		Introducción de ideas que ayudan a abrir la mente				
	Declaración de zonas protegidas	Dar a conocer lo que hay que proteger	DIMENSIÓN MEDIO-AMBIENTAL 	Transformación del entorno	Contaminación del entorno	Turismo masificado
	Programas de protección y repoblación de especies			Pérdida de hábitats	Emisión de CO2 por la aviación	Excesivo estrés para el entorno
	Rehabilitación de espacios urbanos para el turismo			Especies amenazadas		Poca resiliencia ante fenómenos naturales

Partes interesadas sujetos directos del turismo	Comunidades de acogida
	Industria
	Turistas
	Entorno

Figura 15. Beneficios y riesgos potenciales del turismo sobre las dimensiones del desarrollo

Elaboración propia.

En general, las principales conclusiones que hemos obtenido de este análisis son las siguientes:

- El impacto en la dimensión económica es muy positivo, reportando beneficios en el corto plazo, con una inversión inicial relativamente baja.
- Los beneficios también se dejan ver de manera inmediata en la dimensión humana. Por un lado, gracias a que la industria del turismo es muy inclusiva, proporcionando empleo a muchas mujeres, jóvenes y minorías; y por otro, gracias al intercambio cultural que se produce entre turistas y comunidad de acogida.
- Tanto en la dimensión económica como en la humana, los beneficios se ven rápido y son positivos desde el momento en que la industria del turismo se establece en un lugar; sin embargo este impacto positivo tiene un límite, por encima del cual se empiezan a dar efectos negativos en estas dos dimensiones, siendo los peores los

relacionados con la masificación del turismo, que es una tendencia que se está dando en destinos ya muy establecidos.

- En cuanto a la dimensión medioambiental, la situación es de un impacto, en general, más negativo desde el primer momento puesto que el turismo supone siempre una situación de alteración del entorno. En este caso también hay umbrales: cada entorno será capaz de absorber un nivel diferente de estrés.
- Esta alteración en el entorno no es necesariamente negativa. En ocasiones supondrá un aumento de la protección de la zona, a cambio de una alteración mínima, salvándola de otros usos (agricultura, infraestructuras, etc.) con impacto negativo mucho mayor.

Resulta evidente que si el turismo tiene repercusión en todas las dimensiones del desarrollo, ésta se verá reflejada en los ODS, por la relación que establecimos en el capítulo anterior. Este impacto lo hemos analizado con detalle en este capítulo, y podemos destacar que todos los ODS pueden beneficiarse del turismo, la mayoría de manera directa. Incluso, 3 de los ODS tienen metas específicas para el turismo.

Por el mismo motivo, el impacto también se trasladará al IDH/IDHP. En el caso del turismo es más adecuado buscar un índice como el IDHP, dada la estrecha relación con el entorno.

Solo teniendo en cuenta tanto el beneficio como los riesgos potenciales del turismo, es que se puede establecer una industria turística que realmente pueda contribuir al desarrollo sostenible. En nuestro análisis hemos encontrado detractores que dicen que esto no es posible, pero también hemos visto ejemplos que indican que sí lo es. El reto está en seguir las buenas prácticas y trabajar por encontrar la manera de escalarlas a nivel global. La gestión no sostenible del turismo tampoco es posible, puesto que a largo plazo puede suponer su autodestrucción.

Otra conclusión importante es que los sistemas de indicadores son fundamentales para una gestión adecuada del turismo. Estos sistemas nos permitirán considerar la gran cantidad de variables a tener en cuenta en el turismo, incluyendo las dependencias entre ellas. Esto, junto con la parametrización de umbrales adecuados permitirá establecer sistemas de alarma temprana (para avisar cuando los valores salen de los rangos marcados, amenazando el equilibrio turístico) y facilitará una gestión turística informada, basada en datos.

Junto al sistema de indicadores, y relacionado con él, el otro componente fundamental son los umbrales, sobre los que podemos destacar lo siguiente:

- Un buen sistema de indicadores nos alertará de un problema y nos permitirá tomar las mejores decisiones; pero lo hará en base a los umbrales que establezcamos. Los umbrales son clave, pues, y se han de parametrizar por expertos, haciendo uso de todo el conocimiento que se tiene sobre los impactos positivos y negativos del turismo.
- Las dependencias indirectas entre indicadores (mejora de unos en perjuicio de otros) influyen enormemente en la definición de los umbrales, y sugieren que para que el turismo sea sostenible, este podrá crecer hasta un cierto límite, a partir del cual llegará a una estabilización que no podrá superar sin perjuicio en otros componentes del desarrollo.

En base a esto, podemos distinguir dos situaciones o estados de desarrollo turístico:

- Establecimiento de nuevos destinos como forma de desarrollo, donde el turismo podrá estar más basado en un crecimiento, hasta llegar al umbral. Es imperativo contar con sistemas de indicadores desde el inicio, y también tener en cuenta las tendencias actuales del turismo, para intentar beneficiarse de ellas. Estas

tendencias, entre otras cosas, indican que ahora es un buen momento para establecer nuevos destinos en países subdesarrollados, por la saturación que se vive en muchos destinos ya existentes y por el incremento en el número potencial de turistas a nivel mundial.

- Destinos turísticos ya consolidados, donde es posible que no se contara con un sistema de indicadores desde el principio. Aquí, los umbrales se han de revisar, para tomar medidas en caso se hayan superado ya; medidas que podrían suponer incluso un decrecimiento.

En ambos casos, la planificación turística es fundamental, sin olvidar la comunidad local sobre la que se establece la actividad turística.

En el turismo, la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo toman su mayor relevancia en forma de ayuda técnica. Ahora existe mucho más conocimiento que antes, se han establecido mejores prácticas y desarrollado sistemas de indicadores para asegurar la sostenibilidad del turismo, que se deben aprovechar desde el principio, o utilizar para corregir desequilibrios en destinos ya establecidos.

También existe Ayuda Oficial al Desarrollo utilizada para el turismo, pero, a pesar del alcance demostrado que puede tener el turismo en el desarrollo, el porcentaje de AOD para proyectos de turismo es mínimo. Resultaría enormemente beneficioso un incremento de este tipo de ayuda para el turismo, y no dejarlo todo en manos de la inversión privada.

Por último, se debe remarcar que el turismo ha de estar al servicio del desarrollo sostenible, no ser el objetivo en sí. Ya hemos visto que las dimensiones del desarrollo, los ODS o los indicadores del IDHP están todos interconectados, de modo que todo esfuerzo que se haga en busca de un turismo sostenible se ha de hacer dentro del marco global del desarrollo.

Todo lo dicho hasta ahora en este apartado, indica que ahora hay mucho más conocimiento que antes; se conocen los problemas que el desarrollo turístico descontrolado ha causado, derivando en situaciones de sobre-turismo en muchos lugares, y también se conocen formas y medidas que se pueden adoptar, bien para corregir esta situación, o para no cometer los mismos errores en destinos emergentes. Y, sin embargo, seguimos teniendo muchos ejemplos que prueban que el turismo no se está desarrollando de una manera sostenible.

A esto hay que sumar el aumento en el número de turistas potenciales, sobre todo de países como China y la India, al ir incorporándose una gran parte de su población a la clase media; y el potencial de crecimiento es aún mucho mayor, pues en 2019 el número de turistas internacionales solo representaba 1/5 de la población mundial.

Es, por tanto, necesario apoyarse en las lecciones aprendidas y las buenas prácticas para revertir esta situación y sobre todo, llevarlas a otros lugares para que el turismo se desarrolle de manera sostenible desde el día uno, antes de llegar a situaciones de estrés y saturación. El desarrollo turístico tiene que ir acompañado de políticas de control que mantengan el equilibrio del sistema.

Los turistas también tienen una gran responsabilidad en elegir destinos y formas de hacer turismo que favorezcan la sostenibilidad, ejerciendo un consumo responsable; aquí, por suerte, las tendencias indican que existe una demanda creciente en ese sentido.

9. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL TURISMO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Dos de las conclusiones más importantes, vistas hasta ahora son, por un lado que el establecimiento del turismo puede ayudar al desarrollo de los países más desfavorecidos, y por otro que la sostenibilidad en el turismo es imprescindible para que realmente contribuya a un desarrollo perdurable en el tiempo, ya se trate de destinos consolidados o de nuevos en países en desarrollo. Los desafíos para conseguir esto son muy grandes, y con las previsiones de crecimiento poblacional (hasta 8500 millones de personas en 2030 (ONU 2015) y en número de turistas anuales (de 1500 millones en 2019 a los 1800 millones en 2030 según el WTTC [s.f.]c), aún mayores. En este capítulo, analizaremos cómo la tecnología y la innovación constituyen una parte importante para intentar dar solución a estos retos.

Parafraseando al PNUD en su Informe de Desarrollo Humano 2020, la innovación, que nos ha proporcionado los avances que nos han llevado a la situación actual de presión planetaria, debe ser aprovechada ahora para reducirla (PNUD 2020a, p. 71).

La OMT también considera que la innovación y la transformación digital del sector son clave para la consecución de la visión de la organización, estableciéndolo como uno de sus cinco pilares (OMT [s.f.]f).

Comenzaremos este capítulo por dar una idea de la importancia de la tecnología y la innovación en el mundo actual, primero en general y luego particularizado al turismo. Así, nos daremos cuenta de que el turismo es una industria fuertemente basada en la tecnología.

A continuación, intentaremos concretar cómo se pueden emplear la tecnología y la innovación en distintos aspectos del turismo, con el objeto de contribuir al desarrollo y hacerlo de una forma que sea más sostenible.

Por último, veremos si la tecnología y la innovación otorgan alguna particularidad al turismo en su relación con los ODS y en el ámbito de la cooperación y la ayuda al desarrollo.

9.1. IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

No cabe duda que la tecnología se ha convertido en algo común para todos desde hace unos años. La tecnología ha cambiado la manera en la que vivimos; muchas tareas repetitivas o pesadas que requerían mucha mano de obra, ahora las hacen máquinas o programas informáticos sin apenas intervención humana. Las empresas son conscientes de su importancia y cada vez invierten más en tecnología e innovación; según un estudio citado en un informe de Skift, la inversión en transformación digital se espera que alcance los 7,4 billones de dólares entre 2020 y 2023, observándose crecimientos anuales en torno al 17% (SKIFT; AWS 2020, p. 7). La tecnología ha venido para quedarse, y dado que aproximadamente cada 2 años duplica su capacidad (lo que se conoce como Ley de Moore³², WIKIPEDIA 2021d), las posibilidades son cada vez mayores. Tampoco ya resulta

³² La Ley de Moore es una ley empírica formulada en 1965 por Gordon E. Moore, fundador de Intel, basada en la observación del ritmo de duplicidad de los transistores en los microprocesadores. Esta ley se ha podido constatar hasta día de hoy. El propio Moore advierte que en la presente década se dejaría de cumplir, por los límites físicos de la tecnología, pero que otra la reemplazará (WIKIPEDIA 2021d).

extraño pensar, que la tecnología es un componente muy importante para el buen funcionamiento y la progresión de cualquier país.

Ahora mismo el mundo está atravesando una nueva revolución tecnológica: la transformación digital, y la opinión generalizada es que la tecnología y la innovación pueden resolver todo tipo de problemas en cualquier campo; el turismo no es ajeno a los rápidos cambios que se están produciendo en el sector, como apunta Gloria Guevara, presidente y CEO del WTTC (WTTC; BLOOMBERG 2019, "Foreword").

Además de la tecnología, el otro elemento de la transformación digital es la innovación, que no solo atañe a la tecnología en sí, sino que también abarca nuevos procesos y nuevas metodologías de trabajo, diseño, gestión, etc. en la búsqueda de formas más eficientes de realizar las cosas, adoptando la diversidad y la flexibilidad como principios básicos. En este trabajo, nos centraremos en la innovación en el contexto de la tecnología.

La OMT define la innovación dentro del turismo como un ecosistema de colaboración y emprendimiento, con múltiples partes interesadas que se relacionan y que han de trabajar en conjunto: Gobiernos y entidades públicas, PYMES, grandes corporaciones, mundo académico, *startups*, inversores, facilitadores de negocio (aceleradoras o incubadoras), etc. (OMT [s.f.]m). Nótese que no menciona la palabra tecnología, pero está bastante implícito en cuanto a las partes interesadas que menciona; y es que hoy en día resulta extraño pensar en innovación y no pensar en tecnología.

La tecnología y la innovación son fundamentales para que un país se desenvuelva adecuadamente en el mundo actual, beneficiándose, así, de lo que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen en términos de eficiencia de procesos, ahorro, automatización, etc., lo cual permite centrarse en la parte del proceso que realmente aporta valor.

SAFARI E. (2017, p. 65) detalla cómo ha de ser la tecnología desde el punto de vista ético; entre otras cosas, indica que la tecnología ha de ser equitativa y accesible para todos, proporcionando un acceso a los mercados globales justo, con aplicaciones fáciles de usar, asequible, que favorezca la diversidad y el respeto de lenguas y culturas, que acorte distancias y nos acerque a todos, y que potencie el desarrollo sostenible.

Lo primero, por tanto, será dotar al país con un mínimo de infraestructura. Con la digitalización y las posibilidades que ofrece la nube ahora no es necesario hacer inversiones grandes en infraestructura y hardware para cada empresa, reduciendo el tiempo de implantación, aumentando la escalabilidad y a un coste menor (IBM CLOUD TEAM. 2020); solo se necesitará contar con una buena red de comunicaciones, que tenga la capacidad suficiente y sea lo más extensa posible.

En resumen, la tecnología (y el acceso a ella), es muy importante en todos los aspectos de la vida actual, por lo que una infraestructura base es fundamental. No obstante, determinados países aún están lejos de obtenerla, y la brecha digital entre países no para de crecer, otra muestra de los crecientes desequilibrios planetarios (NKOSANA T. 2016, pp. 1-2).

La siguiente gráfica nos da una idea de la situación del internet y el uso de telefonía móvil por regiones (nótese que algunos países pueden pertenecer a más de una región).

Figura 16. Acceso a internet y a telefonía móvil por regiones del mundo.

Elaboración propia a partir de los IDM del Banco Mundial (WORLD BANK 2021). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

Como se puede observar, aún queda mucho que hacer en muchos países para facilitar el acceso a internet. El acceso a telefonía móvil, por su parte, está mucho más extendido incluso en los países menos desarrollados; aun así, entre 1.000 y 1.150 millones de personas en todo el mundo carecen de servicios fiables de telefonía móvil (ONU 2015?i).

9.2. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO SOSTENIBLE

Acabamos de ver que, hoy en día, la tecnología es importante para el funcionamiento normal de un país. En el caso de la industria del turismo, podemos decir que no solo es importante, sino que es prácticamente obligatorio; y es que el turismo es una industria fuertemente basada en las TIC (OMT [s.f.]n), como veremos en este apartado.

9.2.1. Omnipresencia de la tecnología en el turismo

Supongamos que alguien, en cualquier parte del mundo, quiere ir a hacer buceo al Mar Rojo. Lo más seguro es que esta persona se meta en internet, posiblemente desde su dispositivo móvil, y desde allí haga todo lo necesario para reservar su vuelo, buscar alojamiento, e incluso contratar las sesiones de buceo que va a hacer en destino. La otra opción, más tradicional, es que esta persona vaya a una agencia de viajes física, y sean ellos los que le hagan todos los trámites. En apariencia el proceso es diferente, pero por detrás, los sistemas involucrados son similares, cambiando solo el canal de entrada.

Podemos poner multitud de ejemplos similares a este, y veremos que, en mayor o menor medida, las TIC están presentes en todas las partes de la cadena de valor del turismo, que describimos en el capítulo 8.

En cualquier sector de la cadena de valor del turismo, encontramos que las TIC juegan un rol fundamental para su funcionamiento normal (SAFARI E. 2017, pp. 26-29). Por ejemplo,

para las empresas distribuidoras de turismo, sin tecnología sería muy complicado buscar opciones, comprobar disponibilidad o hacer reservas. Esto aplica tanto para las reservas originadas directamente desde internet, como las que se producen en canales más tradicionales como puede ser una agencia de viajes física.

Similar se puede decir del sector del transporte o del sector del alojamiento; la tecnología contribuye también a su funcionamiento general: reservas, operaciones, puntualidad, resolución de incidencias, gestión de clientes, gestión de flotas o de la propiedad, etc.

Incluso el sector de proveedores de servicios turísticos en destino, aun siendo, quizá, algo menos dependiente de la tecnología que el resto, se beneficia ampliamente del uso de ésta: gestión de reservas, comunicación con los clientes, operaciones.

Por último, no nos olvidemos de otro instrumento clave presente a lo largo de toda la cadena de valor del turismo: los pagos, cada vez más frecuentemente realizados de manera electrónica.

La conclusión es que si se quiere establecer una industria del turismo en cualquier sitio, todos estos aspectos tendrán que ser considerados de alguna manera.

9.2.2. Transformación digital del sector turístico

Retomemos por un momento el ejemplo de nuestra buceadora que quiere ir al Mar Rojo (9.2.1.). Ya describimos cómo planificó y reservó su viaje con la ayuda de tecnología. Sin embargo, el uso de tecnología ya no termina ahí; a través de medios digitales ahora se extiende a todas las partes del viaje: desde su preparación y organización, durante y hasta después del viaje, en lo que se conoce como turismo digital.

Imaginemos que nuestra buceadora decide buscar, con la ayuda de su móvil, información sobre el destino, para informarse de sitios patrimonio de la Unesco que visitar y aprovechar más su viaje; encuentra uno que le resulta interesante y, al ver que las plazas son limitadas, decide no esperar más y comprar ya su entrada. El pago se realiza también online y su entrada le llega por email.

Ya en destino, además de bucear y visitar algunos monumentos, nuestra turista también fue a probar la gastronomía local a varios restaurantes que encontró siguiendo las recomendaciones dejadas por otros turistas anteriores. El viaje fue un éxito y así lo dejó ver con sus evaluaciones online y compartiendo fotos y su experiencia en varias redes sociales.

El turismo, como cualquier otra industria, está atravesando una fuerte transformación digital, donde tecnología e innovación van de la mano. Esta transformación también es uno de los focos actuales de la OMT ([s.f.]). La transformación digital en el turismo, es aún más palpable al tratarse de una industria fuertemente basada en el uso de tecnología y es patente a todos los niveles: turistas, distribuidores, transportes, alojamiento, proveedores de servicios turísticos, destinos (producto turístico). Esto se nota, por ejemplo, en la progresiva sustitución de las agencias tradicionales a favor de las online, con una tasa de crecimiento actual del 15,4% para el mercado de ventas de viajes online, o un 10,3% en el aumento de reservas de hoteles online.

El perfil de los viajeros está cambiando, sobre todo entre las generaciones *millennial* y *Z*, que son los que conformarán el mayor segmento de viajeros en los próximos años (CARTY M. 2020, p. 29). Ambos han vivido toda su vida, o prácticamente, en la era digital, haciéndolos nativos digitales. Estas generaciones se caracterizan por hacer gran uso de la tecnología, sobre todo móvil (OMT [s.f.]).

Las nuevas generaciones traen, con el uso masivo del móvil, una tendencia asociada: la dependencia generada de las redes sociales, que se han convertido en uno de los canales más influyentes a la hora de visitar un sitio, en base a las fotos que cuelga la gente en las redes, o los comentarios que se dejan online evaluando un lugar (destino, restaurantes, actividades, alojamiento, etc.).

La OMT, entre otros, considera que la transformación digital va a revolucionar el sector por completo, permitiendo que el viajar sea más sencillo, los destinos inteligentes y generando una nueva ola de perfiles de trabajo (OMT [s.f.]n):

- El viajar será más sencillo, reduciendo fricciones: combinando procesos online y procesos automatizados, incluido el paso de fronteras. Todo ello hará el viaje más fácil y también más seguro. Un ejemplo de tecnologías innovadoras aplicadas a este ámbito sería la combinación de inteligencia artificial y tecnologías biométricas para realizar operaciones de registro en el vuelo y pasos de control de seguridad, sin contacto físico con nada. Veremos este ejemplo y otros en el siguiente apartado.
- Los destinos serán inteligentes. Un destino inteligente es uno que combina la tecnología y la innovación para fomentar la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusividad en el destino (OMT [s.f.]n). Un ejemplo son aplicaciones móviles para controlar el transporte de una ciudad de manera eficiente mediante el uso de IoT (Internet de las Cosas o Internet of Things). En el apartado siguiente hablaremos de destinos inteligentes con más detalle.
- Finalmente, esta revolución va a causar un cambio en los tipos de trabajo que existen. La educación es el pilar básico para preparar al sector para estos cambios. El papel de las startups es también fundamental y tiene que ser potenciado a través de políticas y otras iniciativas, como aceleradoras e incubadoras de innovación.

La tecnología está, en definitiva, presente en prácticamente todas las partes del turismo; y el sector al completo está acometiendo una gran transformación digital, que también se está produciendo en los hábitos de los turistas. Una buena infraestructura tecnológica y de comunicaciones es básica y es el primer paso, pero si se quiere ser competitivo es necesaria una inmersión en el mundo digital.

La consecuencia de todo esto es que, a pesar de ser algo deseable para el sector, o precisamente por eso, la tecnología está exacerbando las diferencias entre países, de modo que los países desarrollados son cada vez más competitivos, mientras que los países menos desarrollados se van quedando atrás, aumentando la llamada brecha digital entre ambos bloques (NKOSANA T. 2016, pp. 1-2). Este es uno de los argumentos por los que el desarrollo tecnológico es tan importante y cada día más, hasta el punto que se está considerando incorporar este componente de alguna manera al IDH, como veremos un poco más adelante en el capítulo.

Estas desigualdades provocan que los países en desarrollo no puedan utilizar el máximo potencial del sector turístico para mejorar su situación.

Lo bueno del turismo, es que el producto está (playas, naturaleza, cultura, patrimonio, gastronomía, etc.), pero si no se consigue, con la ayuda de la tecnología, promocionar, gestionar de manera eficiente y sostenible o asegurarse que sean destinos seguros y de fácil acceso, entonces es complicado que llegue a tener el resultado esperado.

Para que toda esta cadena de valor gire hacia la tecnología y la innovación, se requiere del trabajo de todas las partes involucradas en el sector, como indica SAFARI E. (2017, p. 31), basado en un texto del PNUD:

- Los Estados y las autoridades locales, en primer lugar, que han de invertir en infraestructuras y potenciar la transformación digital a través del establecimiento de leyes y políticas, y de programas de educación en las tecnologías aplicadas al turismo. También es fundamental una adecuada planificación turística.
- El sector privado, en especial las PYMES, que conforman el tejido de la industria, pero también las grandes corporaciones turísticas que se expanden a sitios en desarrollo turístico; todos, especialmente estos últimos, tienen una gran responsabilidad moral de actuar por un desarrollo sostenible, con el medioambiente y las comunidades locales en su centro. Tanto el WTTC, en cuanto a organización empresarial, como la OMT ([s.f.]!) hacen un llamamiento al sector privado a invertir en turismo, argumentando que es un sector que reporta grandes beneficios .
- La sociedad civil también ha de estar implicada en el desarrollo turístico, para participar en la planificación turística y asegurarse de que sus comunidades y el cuidado del entorno en el que viven, se tengan en cuenta por encima de otros intereses. Aquí, las ONG pueden jugar un papel de apoyo importante.

En resumen, el turismo, ya de por sí muy dependiente de la tecnología, está en una fase de fuerte transformación digital, siguiendo las principales tendencias en cuanto a presencia y uso de tecnología a nivel global. Estas tendencias también se están viendo en países en desarrollo como China o la India, y es importante planificar el turismo en torno a ellas, para sacar el mayor beneficio del mismo.

Desafortunadamente, algunos países aún no están a la altura ni siquiera en cuanto a infraestructuras básicas. La transformación digital, por un lado, puede facilitar las cosas, ya que hace que el grado de infraestructura requerida sea menor; pero, por otro, también contribuye a incrementar la brecha digital, mientras no se cubran las necesidades básicas.

Los Gobiernos y el sector privado, con la participación de la sociedad civil, juegan aquí un papel fundamental. Un desarrollo tecnológico avanzado no es posible desde un inicio, y se requiere de un plan a largo plazo. No obstante, incluso medidas básicas como una mejor infraestructura que incremente la penetración del uso de internet en el país, puede traer grandes beneficios.

9.2.3. Aplicaciones de la tecnología y la innovación al desarrollo y al turismo sostenibles

En la introducción al epígrafe 9.2. , se ha comentado cómo la tecnología está fuertemente presente en el turismo. También se ha visto a lo largo del trabajo como el turismo puede ayudar al desarrollo sostenible global; sin embargo, aún son muchos los retos a superar para llegar a un turismo realmente sostenible, lo cual ha llevado a la creación de todo tipo de teorías al respecto, sobre si esto es posible o cómo abordar el problema.

En este apartado, se darán algunos ejemplos de cómo la tecnología y la innovación pueden ayudar, de manera concreta, a que el turismo contribuya al desarrollo sostenible. Lo dividiremos en dos bloques:

Bloque 1. Tecnología como posibilitador del establecimiento de nuevos destinos turísticos en países en desarrollo.

Como vimos en el capítulo 8, gracias a las tendencias actuales, nos encontramos en un momento propicio para el desarrollo del turismo en nuevos destinos, de manera que pueda contribuir a su desarrollo. La innovación en el campo de la tecnología está consiguiendo que esta sea más asequible para todos, de forma que incluso destinos en países en desarrollo tengan acceso a los grandes beneficios que su uso reporta para el sector del

turismo; por otro lado, la tecnología es básica para hacer posible un turismo digital cada vez más demandado por los turistas. Veamos, a continuación, algunos aspectos a tener en cuenta.

Al establecer una empresa en el sector turístico, es imprescindible hacer una inversión mínima en tecnología, fundamentalmente en **programas de gestión** y de **automatización de procesos**. Los beneficios son mucho mayores que el coste que supone. Mediante el uso de tecnología se mejora mucho la eficiencia: las tareas repetitivas las hace una máquina o un programa, se facilita la gestión y los empleados se pueden centrar en la creación de valor, al tiempo que se reducen costes operativos. Esto es aplicable a todo tipo de empresas, incluso a pequeñas propiedades en el sector del turismo en zonas más remotas (NKOSANA T. 2016, pp. 90-91).

Otro aspecto básico son los pagos. Gracias a la tecnología, numerosas aplicaciones de **pagos electrónicos**, están más al alcance, abaratando los costes incluso de transacciones internacionales y/o en divisas, lo cual es fundamental en el turismo. Asimismo, también es más sencilla la adopción de **comercio electrónico o e-commerce**, que posibilita las transacciones a través de internet, de forma que cualquier persona pueda reservar en remoto antes de iniciar el viaje (JONATHAN C.; TARIGAN R. 2016, p. 59). Esto es fundamental, porque, según las tendencias actuales, el que un turista reserve un lugar u otro puede depender simplemente de su presencia en internet, y es que en 2018 el 82% de todas las reservas de viajes se hicieron a través de internet o de una aplicación móvil (DEANE S. 2021).

El turismo depende en gran medida de la tecnología por lo que necesita de infraestructura tecnológica. Hoy en día, incluso con una infraestructura básica, existen formas innovadoras de maximizar el uso y rendimiento de la tecnología. La **digitalización de procesos en la nube (tecnologías Cloud)** es una de esas maneras, la cual se puede realizar a varios niveles. Quizá la más relevante para nuestro caso sea SaaS (Software as a Service), gracias al cual los programas informáticos (software) se acceden y ejecutan directamente en la nube a través de internet.

Las necesidades de infraestructura se reducen puesto que cualquiera con conexión a internet tendrá una amplia gama de programas de todo tipo a su disposición, el tiempo para comenzar a operar se acorta y los costes de inversión inicial también se minimizan.

Las tecnologías de **redes de datos móviles**, sobre todo con la llegada del 4G, también han reducido drásticamente las necesidades de infraestructura. En muchos países, la penetración de internet en los hogares es aún baja, y encontrar WiFi también puede resultar complicado, sin embargo, el acceso a redes móviles con datos tipo 4G es cada vez más común (ver Figura 16).

Las **aplicaciones móviles** ganan terreno y están presentes en todas las partes del proceso turístico. La demanda de acceso a internet móvil por los turistas es cada vez mayor. Según un estudio, las tres principales razones por las que los viajeros independientes utilizan la tecnología de manera habitual son: para mantenerse en contacto con familiares y amigos, para buscar información, y para orientarse (HO T. 2016, p. 76); todas ellas se realizan principalmente desde un dispositivo móvil.

Las mismas **redes sociales** que permiten a los turistas mantenerse en contacto con sus familiares y amigos durante un viaje, se han convertido también en un importante canal de comunicación directo entre turistas y el resto de partes interesadas del sector turístico. De nuevo, la infraestructura necesaria se reduce, con ella los costes y aumenta la eficiencia.

Además de esta comunicación directa, las redes sociales también se usan como forma de comunicación indirecta a través de evaluaciones online. Esta información tiene un incalculable valor tanto para futuros turistas, como para la industria como fuente de información para una mejora continua; en 2018, 456 millones de personas al mes

visitaron TripAdvisor.com en búsqueda de información para planear o evaluar un viaje (KINSTLER L. 2018).

Otro uso destacado de las redes sociales es para la promoción del turismo, como una forma de **marketing digital**. El marketing se hace ahora en buena parte por las redes sociales, y muchas veces nace de los propios turistas cuando comparten contenido de sus viajes, lo cual ha desembocado en el movimiento "influencer", muy relevante en el turismo. Esto es significativo para los destinos en desarrollo, incluso para pequeños establecimientos en zonas remotas, pues les da acceso al marketing con un mínimo de infraestructura, y muchas veces ni siquiera lo hacen ellos, sino que lo hace el turista.

Una disrupción que ha revolucionado el mundo del turismo en los últimos años es la aparición de aplicaciones que posibilitan la llamada **economía compartida**, basada en la idea de compartir bienes frente a poseerlos. Así, aplicaciones como Airbnb hacen posible que un particular pueda usar su propiedad como alojamiento turístico; solo es necesario un dispositivo móvil. La economía compartida se da también en otros ámbitos del turismo, como en el transporte de pasajeros local o el alquiler de vehículos, con aplicaciones como Uber o Turo, respectivamente.

La economía compartida, gracias a este tipo de aplicaciones, ofrece ventajas para todas las partes: la comunidad de acogida obtiene un beneficio económico directo del turismo, a la vez que suele suponer un ahorro para los turistas; también mejora la seguridad (usar una aplicación tipo Uber puede resultar más seguro que tomar un taxi en la calle, en muchos países con una menor infraestructura turística); y, por encima de todo, este tipo de herramientas fomenta el acercamiento entre turistas y residentes, siendo una experiencia turística más enriquecedora para todos.

Como vemos, existen diferentes tipos de tecnología que facilitan el establecimiento de una industria del turismo, incluso en países desfavorecidos; esto, a su vez, redundará en el desarrollo de la zona, como ya establecimos en el capítulo anterior sobre el turismo. Según la tecnología utilizada, el impacto en las dimensiones del desarrollo será diferente y más directo o indirecto. En este bloque, las dimensiones económica y humana son las más beneficiadas fundamentalmente por la posibilitación del negocio (establecimiento del turismo), desarrollo del empleo y atracción de turistas y su relación con las comunidades de acogida (inicio del intercambio cultural).

Bloque 2. Tecnología para un turismo más sostenible.

A lo largo del capítulo 8, sobre el turismo, junto a los posibles beneficios, también se hizo una exposición de los efectos negativos que puede tener el turismo, y de los retos a superar (ver Figura 15); son muchas las voces que dicen que la tecnología, y aún por encima de ella, la innovación, son clave para superar los obstáculos (PNUD 2020a, p. 71). Para la OMT la tecnología y la innovación son fundamentales para pasar de un paradigma de crecimiento a uno de sostenibilidad (OMT [s.f.]).

Este bloque aplica tanto para destinos turísticos ya existentes, que han de trabajar por moverse hacia la sostenibilidad, como para nuevos destinos en países en desarrollo (bloque 1), que deben tratar de ser sostenibles desde el principio. Antes en este apartado, se argumentó que un mínimo de tecnología es necesario y suficiente para establecer servicios turísticos en un nuevo destino; sin embargo esto no supone descuidar la sostenibilidad. A medida que el sector turístico escale, será preciso introducir soluciones adicionales basadas en tecnología, de manera que no se superen los umbrales definidos para mantener la sostenibilidad, tal y como se definió en el apartado sobre indicadores para el turismo (8.2.3.).

Si en el bloque 1 hablábamos de tecnología para posibilitar un turismo digital, aquí hablaremos, además, de innovación para lo que algunos consideran como el siguiente

paso: un turismo inteligente. Si el primero consiste en una mayor conexión digital en todas las partes del viaje, la segunda añade una conexión con los elementos físicos del destino (GONZÁLEZ-REVERTÉ F. 2019, p. 3), como veremos a continuación.

En efecto, la tecnología es lo que está posibilitando la extensión de los llamados **Destinos Turísticos Inteligentes** (DTI), que se caracterizan por contar con un sistema de indicadores basado en usos innovadores de la tecnología. Un sistema de indicadores efectivo será uno que combine recolección de datos, incluyendo los provenientes de sensores físicos, con análisis de datos y generación de pronósticos y cuadros de indicadores, todo ello actualizado de manera continua o incluso en tiempo real. Un sistema así permite cuantificar el estado del destino turístico y su evolución, revelando importante información que posibilita una toma de decisiones informada y una apropiada gestión de los indicadores (ROSSI C.; GUEVARA A.; NAVARRO-JURADO E. [et al.] 2017, p. 328) y, por tanto, de los umbrales de sostenibilidad que vimos en el capítulo anterior.

El concepto de ciudad inteligente o **Smart City** (CAMILLERI M.; RATTEN V. 2021) se podría considerar una subcategoría de DTI en el marco de una ciudad, o puede ser algo más amplio más allá del ámbito del turismo; en cualquier caso ambos conceptos (DTI y Smart City) comparten la misma idea subyacente en cuanto al uso de tecnologías innovadoras en busca de lugares más sostenibles.

Un sistema como el establecido en un DTI permite afrontar algunos de los retos más importantes que vimos cuando analizamos el impacto del turismo sobre cada una de las dimensiones del desarrollo (8.2.2.), como son los derivados de un crecimiento excesivo y descontrolado que resultan en un turismo masificado, o el impacto en el medioambiente que se produce desde el momento que se inicia la actividad turística. Por tanto, como indica GONZÁLEZ-REVERTÉ F. (2019, p. 1), la conversión de destinos a DTI “podría contribuir de forma decisiva a la mejora de la sostenibilidad”.

Acciones particulares que se pueden establecer en un DTI, gracias al uso que hace de la tecnología, son:

- Establecimiento de control de visitantes, ya sea a un monumento, a una zona protegida, un paraje natural, etc., para reducir el estrés de los sitios. El control se puede facilitar también con el uso de tecnología en el momento de la reserva anticipada por internet (TERUEL M.D. 2015, p. 169). Así el turista sabrá con antelación si puede realizar su visita o si tiene que cambiar de destino a otro que aún disponga de cupo.
- Realización de estudios relacionados con la estacionalidad para la puesta en marcha de medidas de gestión del flujo de turistas, en base a datos de cómo las temporadas altas y bajas afectan al entorno y a otros indicadores de sostenibilidad (OMT [s.f.]).
- Potenciación de un transporte local multimodal con opciones menos contaminantes, por ejemplo a través de aplicaciones de alquiler de bicicletas, uso de vehículos compartidos o de información en tiempo real, en base a sensores, sobre la situación del transporte público, ofreciendo alternativas en caso de congestión.
- Y, en general, detección temprana de problemas, en base a la recolección de datos en tiempo real, que permitan la toma rápida de medidas, y la adaptación de los planes de planificación turística de manera ágil (OMT [s.f.]).

Los DTI son algo que se está impulsando ahora en buscar de mejorar la sostenibilidad de los destinos, y hay programas cuyo objetivo es otorgar un certificado de DTI a los lugares que cumplan los criterios establecidos (como el SICTED o Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos de SEGITTUR [s.f.]).

Existen multitud de ejemplos más de uso de tecnología e innovación, dentro y fuera del ámbito de los destinos turísticos inteligentes, pero siempre con objetivos similares: aprovechar la tecnología para mejorar el control y la eficiencia de algún aspecto relacionado con el destino en aras de una mayor sostenibilidad.

La revolución que la transformación digital está trayendo a todos los ámbitos, significa que seguiremos viendo muchos más de estos ejemplos para dar solución a los numerosos retos que tiene la búsqueda de sostenibilidad.

Algunos **ejemplos de uso de innovación en el turismo** que se están explorando o se comienzan a utilizar son: la combinación de inteligencia artificial y tecnologías biométricas para realizar operaciones de registro en el vuelo y pasos de control de seguridad, sin contacto físico con nada (OMT [s.f.]); uso de *Blockchain* para crear pasaportes digitales (WTTTC 2019, pp. 24-25); uso de datos recogidos por sensores (tecnología IoT o *Internet of Things*) para aplicaciones móviles que facilitan la navegación por un aeropuerto o para regular automáticamente varios aspectos de la habitación de un hotel, mejorando la eficiencia energética (RANGAIAH M. 2020, 3); formas innovadoras de realizar marketing digital sobre los destinos mediante vídeos 360º, realidad virtual o análisis de sentimiento con inteligencia artificial (AL-SHAMMARI H.; EL-SAWY N. 2020, pp. 229-230); aplicaciones móviles que permiten reservar un alojamiento a la vez que contribuir con una organización benéfica local (KIND TRAVELER [s.f.])³³, y un largo etcétera. Todos estos ejemplos pretenden mejorar algún aspecto del turismo para hacerlo más accesible a todos, más eficiente y, por tanto, más sostenible.

En este segundo bloque, la tecnología y la innovación se emplean para atacar los distintos retos de sostenibilidad que se derivan del crecimiento del turismo como son la masificación del turismo o los problemas ambientales. Aquí, las dimensiones del desarrollo que más se pueden beneficiar por la tecnología son la humana y la medioambiental. Lo ideal es que estas tecnologías se vayan implantando lo antes posible para que la sostenibilidad esté presente desde el principio, en lugar de ser herramientas reactivas para corregir problemas ya existentes.

En resumen, la tecnología y la innovación contribuyen al desarrollo sostenible, bien facilitando la implantación del turismo en cualquier país, sobre todo en países en desarrollo, de modo que se puedan beneficiar de la aportación del turismo al desarrollo, o bien abordando problemas clave relacionados con la sostenibilidad: gestión de turismo masificado, conversión de destinos en inteligentes o, en general, control de umbrales relacionados con la sostenibilidad en cualquiera de las dimensiones del desarrollo.

³³ KindTraveler forma parte del programa de innovación, transformación digital e inversiones de la OMT (2020c)

En la siguiente imagen podemos ver una representación de todo esto:

Figura 17. Descripción teórica de los umbrales de crecimiento en el turismo con el apoyo de tecnología e innovación.

Elaboración propia.

Partiendo de la descripción teórica que hicimos en el capítulo anterior sobre los umbrales de crecimiento en el turismo (ver Figura 14), vemos que la tecnología contribuiría a incrementar los umbrales:

- Las innovaciones en tecnología están reduciendo las necesidades de infraestructura, de modo que el turismo se pueda establecer más rápidamente y el beneficio del turismo al desarrollo se sienta de manera más inmediata.
- Por otro lado, la tecnología poco a poco está permitiendo una mayor optimización de los recursos mediante el uso de soluciones innovadoras y el control de diversos indicadores. Por eso veríamos que tanto el umbral de crecimiento rápido del turismo como el umbral de sostenibilidad son más altos que sin el uso de tecnología. Este enfoque se relaciona con la teoría de economía ambiental de crecimiento a través de la optimización de los recursos naturales.
- Sin tecnología e innovación, los umbrales se alcanzan antes, y en muchos casos tendremos que hablar de decrecimiento, si ya están superados, en línea con la teoría ambientalista. Incluso con tecnología, aunque mayores, siguen existiendo umbrales como vemos en la imagen. La inversión en innovación es fundamental para seguir buscando mejoras en la eficiencia y optimización de los recursos.
- Mientras no exista una nueva tecnología que aumente los umbrales para un destino (cada destino será diferente) nos tenemos que mantener por debajo del umbral de sostenibilidad, para asegurar el equilibrio del sistema turístico.

9.2.4. Tecnología e indicadores del desarrollo en el turismo

Sobre la relación de la tecnología y los indicadores del desarrollo, se mencionarán dos aspectos diferentes.

El primero hace relación al **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**, que estudiamos en el capítulo sobre el desarrollo (7.2.1.). Recordemos brevemente que este índice se calcula a partir de diversos indicadores, con el objeto de representar, de la mejor manera posible, las tres dimensiones del desarrollo. Tal y como está configurado ahora mismo, el IDH no considera la dimensión medioambiental, por lo que el PNUD está estudiando varias opciones para que sí lo haga, siendo una de ellas el IDHP o IDH modificado por las presiones planetarias. En efecto, el IDH es un índice vivo que se ha ido adaptando con los años.

Por otro lado, según lo que hemos ido analizando en este capítulo, queda bastante evidente que la tecnología y la innovación son cada vez más importantes. Los países desarrollados cuentan con una gran ventaja, mientras que los países en desarrollo se quedan cada vez más atrás, y la brecha digital aumenta. Para ser competitivo en un mundo así y hacer frente al reto de la sostenibilidad, es preciso entrar a formar parte de la transformación digital; ya no es suficiente con una infraestructura tecnológica básica.

Esto demuestra que el desarrollo es algo que varía con el tiempo, y que va a seguir evolucionando (ver Figura 1 y Figura 11), por lo que no resultaría descabellado, en la era digital, ajustar el IDH para tener en cuenta las capacidades digitales (PNUD 2020a, p. 6).

El segundo aspecto a destacar de la tecnología y los indicadores del desarrollo, está relacionado con los **sistemas de indicadores de sostenibilidad turística**, que definimos en el capítulo sobre el turismo para el desarrollo (8.2.3.). La tecnología es lo que está posibilitando el surgimiento de este tipo de sistemas, puesto que se basan en ella.

Los destinos turísticos inteligentes (DTI) se nutren de este tipo de sistemas de indicadores; aunque estos sistemas son útiles para cualquier destino turístico, sin necesidad de llamarse DTI. Hay varias definiciones de DTI, pero en general se considera que para que un destino se transforme en DTI tiene que cubrir gobernanza, sostenibilidad, conectividad y sensorización, sistemas de información e innovación, y requiere de unos indicadores, a ser posible automatizados (ROSSI C.; GUEVARA A.; NAVARRO-JURADO E. [et al.] 2017, pp. 327-328). Es decir, es precisamente la tecnología lo que hace a estos sistemas "inteligentes". Un sistema de indicadores de turismo tendrá, de manera muy simplificada, las siguientes partes:

- El primer paso es la recopilación de datos, que serán de varios tipos, con el objetivo de que representen a todas las dimensiones del desarrollo. Habrá datos provenientes de sensores (recogidos gracias al IoT) que midan de manera continua el estrés ejercido sobre diversas partes del sistema turístico. Otros serán encuestas de opinión de las comunidades locales, que también se pueden automatizar y recoger de manera telemática. Otros serán datos históricos o provenientes de otras bases de datos, etc.
- El conjunto de estos datos constituye la base del sistema. El siguiente paso es procesarlos y analizarlos usando herramientas de análisis de datos, en base a reglas predefinidas.
- El resultado puede ser presentado como un cuadro de indicadores cuyos valores irán en función de los datos analizados.
- Junto a esos indicadores, se pueden establecer alertas, cuando los indicadores superen los umbrales predefinidos.

Un ejemplo es el Sistema de Indicadores de Desarrollo Turístico Sostenible de la Junta de Andalucía, para la valoración y definición de DTI (ROSSI C.; GUEVARA A.; NAVARRO-JURADO E. [et al.] 2017).

- En este sistema, los indicadores están agrupados por temáticas y áreas claves, para cada uno de ellos se definen umbrales y códigos de alerta (p. 329).
- Igual que vimos con las dimensiones del desarrollo, los indicadores están relacionados entre ellos, por lo que la variación en uno puede afectar al otro. Para tener esto en cuenta cada grupo de indicadores establece un valor débil, cuyo valor se puede compensar con el de otro indicador hasta llegar a un valor ponderado aceptable, y un valor fuerte, donde el valor no puede ser compensado, y cuyo valor final será el peor valor de todos los indicadores del grupo. Todos estos valores están a su vez ponderados y finalmente se presenta un indicador mixto con un valor único (pp. 331-332).
- Los pesos de cada indicador están dados por expertos y también hay valores asignados por el gobierno. Al final cada indicador tiene que llegar a un valor mínimo, y también se establece un valor mejor como deseado (p. 332). Para que el sistema, y, por tanto, la tecnología, funcione, es fundamental que los pesos y los umbrales estén correctamente definidos por expertos.

9.2.5. Tecnología e innovación para los ODS en el turismo

En el capítulo anterior hicimos un repaso de cómo el turismo podía contribuir en cada uno de los ODS, indicando los que podrían tener un mayor beneficio del turismo; pero sin olvidar que los ODS se han de considerar como un todo, puesto que están interconectados y la mejora de unos puede suponer el empeoramiento de otros. En este apartado simplemente incidiremos en la importancia que se da a la tecnología y la innovación en el contexto de los ODS.

En líneas generales, podemos decir que hay un apoyo unánime a la idea de que la tecnología y la innovación pueden contribuir enormemente al desarrollo de un turismo sostenible, y por tanto, a la consecución de los ODS; incluso hay voces que dicen que es la única manera de conseguirlos (CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017, p. 23) (OMT [s.f.]n) (PNUD 2020a, p. 71).

En efecto, la tecnología y la innovación aparecen mencionadas en las descripciones de varios ODS, dentro y fuera del ámbito del turismo. Por ejemplo, en el objetivo 2 se indica que para terminar con el hambre, es imprescindible el uso de la tecnología aplicada a una agricultura sostenible (ONU 2015?b).

Tanto es así, que el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, marca la tecnología y la innovación como un objetivo en sí (ONU 2015?i).

En el ámbito del turismo, ya hemos analizado en detalle cómo la tecnología y la innovación juegan un papel esencial en la sostenibilidad del sector, por lo que cualquier ODS que se pueda mejorar con el turismo (ver 8.2.4.), no hará sino potenciar el beneficio a través de tecnología e innovación.

Por último, recordar que esta dependencia tecnológica representa un reto en sí, puesto que ya hemos visto que existe una brecha digital entre países de distinto grado de desarrollo, que no hace sino incrementarse; de alguna manera esto está recogido en el objetivo 10 que versa sobre desigualdades (dentro de los países y entre ellos).

9.3. AYUDA AL DESARROLLO A TRAVÉS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL TURISMO

Hemos visto que las TIC y la transformación digital son fundamentales para el turismo y además hemos visto los beneficios que, en conjunto, pueden tener en todos los aspectos del desarrollo, contribuyendo en gran medida a la consecución de los ODS.

Nos enfrentamos a dos problemas diferentes, pero relacionados. Por un lado, los países en desarrollo se van quedando cada vez más atrás, puesto que las necesidades de tecnología avanzan a un ritmo más rápido del que pueden seguir, y, en algunos casos, ni siquiera hay infraestructuras básicas suficientes. Por otro lado, para poder aprovechar todos los beneficios que el turismo puede tener en el desarrollo sostenible, es preciso avanzar en la dirección de la tecnología y la innovación.

Lo bueno del turismo es que el producto está ya en el destino, pero hay que poder explotarlo, mostrarlo a la gente. Las necesidades de tecnología en el mundo del turismo se incrementan. Una opción es dejar que entren multinacionales que se beneficien de los recursos turísticos a cambio de traer el conocimiento y la tecnología. Esto puede ser una vía, pero hay que asegurarse de que contribuya realmente al desarrollo, y no principalmente a beneficiar a las multinacionales, o buscar otra fórmula, de lo contrario.

Sobre cómo afrontar la primera cuestión, debemos hablar de **ayuda al desarrollo tecnológico en general**, para intentar reducir la brecha tecnológica entre países con distintos niveles de desarrollo. No es el propósito de este trabajo analizar en detalle cómo es la ayuda al desarrollo en esta materia; sin embargo podemos destacar lo siguiente:

- Como en cualquier cuestión relacionada con el desarrollo, es trabajo de los Estados definir su plan de desarrollo, comenzando por cubrir las necesidades básicas de infraestructura, que posibiliten el acceso tecnológico a la industria.
- Implantar de manera inmediata la última tecnología en países subdesarrollados no es factible, puesto que requiere una alta inversión inicial y personal especializado. Se ha de buscar un punto inicial adecuado e invertir en educación, poniendo los medios para que la gente formada no se vaya después a países desarrollados por falta de oportunidades en el país de origen (VARGAS M.J. 2017, p. 290).

En relación al **turismo**, en el capítulo anterior (8.3.) se expusieron las principales características en cuanto a ayuda y cooperación para el desarrollo a través del turismo; por tanto, aquí nos limitaremos a describir algunos proyectos e iniciativas concretas que existen en el ámbito de la tecnología y la innovación para el turismo.

Podemos tomar como modelo la OMT; como principal organización internacional en materia de turismo nos puede servir como referencia de las actuaciones que existen en el ámbito de la ayuda y la cooperación aplicadas a la industria del turismo. La OMT gestiona una serie de iniciativas que contribuyen a la transformación digital que atraviesa el sector, consciente de que es un aspecto clave para avanzar en la agenda de la sostenibilidad.

El plan de acción de la OMT está basado en tres pilares: innovación, educación y transformación digital, e inversiones (OMT [s.f.]o). Estos tres pilares son similares a los que encontramos en el ámbito de la tecnología y la innovación aplicadas a otras industrias, por lo que merece la pena revisarlos con un poco de detalle:

- El pilar de innovación se compone, a su vez, de varias iniciativas: centros de innovación, competiciones de *startups* (empresas emergentes) y retos de innovación, foros de innovación para el turismo o guías e informes para apoyar a todos los Estados Miembros en el desarrollo de productos turísticos innovadores en base a las tendencias actuales y las necesidades de los clientes.

Los centros o *hubs* de innovación (OMT [s.f.]q) están en el corazón de la transformación digital. Se organizan a través de sus miembros y socios, y establecen una red global única de colaboración que incluye a todas las partes involucradas en el proceso de innovación: Gobiernos y otras entidades responsables del turismo, académicos, corporaciones, PYMES, *startups*, inversores y socios comerciales (como aceleradoras o incubadoras de empresas). Algunos de los objetivos son compartir ideas, presentar casos de éxito, potenciar las *startups* o promover colaboraciones público-privadas.

Las competiciones de *startups* y retos de innovación son similares: se establece un tema en torno al cual los participantes presentan propuestas de proyectos concretos. En la competición que se está desarrollando en 2021 hay 17 categorías: una por cada uno de los 17 ODS (OMT [s.f.]p).

- El segundo pilar es educación y transformación digital; incluso aunque se invierta en tecnología, se requiere de personal cualificado que la pueda usar, y con la transformación digital y lo rápido que avanza la tecnología, también es necesaria una formación continuada en el tiempo. Como ya vimos en el capítulo anterior, la OMT ofrece cursos a través de su academia, los cuales están preparados para hacer frente a los nuevos retos digitales.
- El tercer pilar son las inversiones en proyectos de turismo, que ya vimos que representan la mayor fuente de fondos en el turismo. La OMT ofrece numerosos recursos para animar a los inversores, sobre todo orientado a proyectos innovadores. Así encontramos una guía sobre inversiones de turismo, creación de informes periódicos, foros y eventos sobre inversiones.

2,5 billones de dólares de los Estados Unidos es lo que se estima que se tiene que invertir anualmente para conseguir los ODS (OMT; IFC 2020a, p. 8). Esta inversión no se puede cubrir únicamente con los mecanismos de ayuda directa al desarrollo; el sector privado tiene un importante papel que jugar aquí, y por eso la inversión es tan importante para la OMT.

Un ejemplo de aplicación de estos tres pilares, es un proyecto que está actualmente desarrollándose por la OMT en colaboración con la CFI, del Grupo del Banco Mundial (OMT 2020b). El proyecto tiene como objetivo el convertir varios hoteles afectados por la crisis del covid-19 en más sostenibles a través del uso de tecnología e innovación. Hay una primera parte en la que se da formación sobre las tecnologías a implantar³⁴ y los beneficios, y luego la CFI ofrece varias opciones de financiación para los hoteles que lo deseen. El proyecto está en fase piloto en varias propiedades en diversos países del mundo.

Un aspecto llamativo es la forma en que se presenta el proyecto a las empresas, desde un punto de vista de ahorro y retorno de inversión, de imagen y de estar en sintonía con las preferencias de los clientes, según las tendencias; pues no se trata de "vender" la sostenibilidad, sino que hay beneficios reales, incluso económicos, superando en poco tiempo el coste de la inversión (OMT; IFC 2020b, p. 21).

Otro ejemplo interesante en el ámbito de la tecnología y la innovación es el proyecto de destinos inteligentes de SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas). SEGITTUR es una organización española estatal cuyo objeto es promover la innovación en el sector turístico español, tanto público como

³⁴ Los 5 aspectos "verdes" o ecológicos que todo edificio debería de tener son: fachada optimizada (en cuanto a proporción de cristal o zona con sombra), sistema de ventilación natural o de climatización de alta eficiencia (HVAC), uso de energías renovables, gestión de las aguas residuales y uso de determinados materiales más ecológicos (OMT; IFC 2020c; p. 13).

privado (SEGITTUR [s.f.]a); el proyecto de DTI se enmarca dentro del plan español para turismo sostenible (GONZALEZ-REVERTÉ F. 2019, pp. 4-5).

A través del proyecto se establece una red de DTI (SEGITTUR [s.f.]b), principalmente ciudades (Smart Cities), para promover sinergias y transferencia de conocimientos entre destinos. Es interesante que, aunque se trate de un proyecto en el ámbito español, varios DTI de la red están en otros países (concretamente México y Colombia) contribuyendo también al desarrollo de esos destinos, desde un país como España donde la industria del turismo está ya muy consolidada.

9.4. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL TURISMO. CONCLUSIÓN CRÍTICA

El tema del desarrollo sostenible es un tema complejo, por eso hay muchas teorías que llegan a afirmar que ni siquiera es posible. El turismo es una de las maneras en las que podemos abordar esta cuestión, por los grandes beneficios potenciales que tiene sobre las tres dimensiones del desarrollo. Sin embargo, son muchos los retos, puesto que un desarrollo turístico descontrolado puede traer consecuencias desastrosas, en contra del desarrollo sostenible que buscamos.

A lo largo de este capítulo, hemos repasado varias maneras en las que la tecnología y la innovación pueden contribuir a un turismo sostenible, y la principal conclusión es que son realmente imprescindibles para alcanzar este objetivo. Esta afirmación la hacemos desde dos puntos de vista:

- Por un lado, nos damos cuenta de que la tecnología en el turismo es omnipresente, por lo que si queremos establecer una industria del turismo, y beneficiarnos de todo el potencial que tiene el turismo de contribuir al desarrollo, necesitaremos de una infraestructura básica de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
- Por otro, la industria del turismo, como cualquier otra, está sumida en una profunda transformación digital de la mano de la innovación. Esta transformación es importante para ser competitivos en el sector, y además es la clave para muchos aspectos relacionados con la sostenibilidad. Por tanto, se ha de invertir en innovación y en nuevas tecnologías. Aquí los países más desfavorecidos están en posición de gran desventaja, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con una infraestructura básica suficiente, lo que resulta en un incremento de la brecha digital.

Partamos de la situación que partamos, hemos llegado a la conclusión de que la tecnología y la innovación son importantes y pueden ayudar:

- En el caso de destinos nuevos en países subdesarrollados el objetivo no sería competir al mismo nivel que en los destinos ya establecidos, sino establecer una industria básica, darse a conocer y posibilitar un turismo digital. Las innovaciones en tecnología y las tendencias que siguen (fundamentalmente tecnologías móviles y Cloud), hacen que las necesidades de infraestructura sean menores; basta con un acceso a internet o acceso a redes de datos móviles, para ser capaces de aprovechar una alta gama de aplicaciones cubriendo los aspectos más fundamentales del turismo: gestión, pagos electrónicos, marketing digital, comunicación con clientes por aplicaciones móviles y redes sociales, acceso a la economía compartida (ej.: Airbnb), etc.
- En todos los casos, destinos nuevos o existentes, la tecnología puede contribuir a que el turismo sea sostenible. Uno de los ejemplos más claros es el de los destinos

turísticos inteligentes (DTI), que combinan sensores, análisis de datos y varias tecnologías más para dotar al destino de herramientas para medir y controlar el impacto del turismo en todos los ámbitos, según las características particulares de cada destino. Como hemos visto, los DTI se nutren de los sistemas de indicadores, y estos, a su vez, son posibilitados gracias a la tecnología. Los DTI representan, para algunos, la evolución del turismo digital al turismo inteligente.

- Existen muchos más ejemplos, ya que, en la actualidad, se sigue investigando con una multitud de tecnologías innovadoras que prometen un turismo más cómodo para el turista, más eficiente y beneficioso para la industria y los destinos, y, en general, más sostenible para todos.
- El beneficio potencial del uso de la innovación y la tecnología en el turismo quedó representado en la Figura 17, con un aumento de los umbrales de sostenibilidad en el turismo, gracias a un uso más eficiente de los recursos.

En cuanto a los ODS, existe un consenso general de que la tecnología y la innovación son clave para su consecución; el beneficio en cuanto a lo relacionado con el turismo es claro, tal y como hemos concluido en este capítulo. Existe, por tanto, mucho interés en potenciar el desarrollo a través de la tecnología y la innovación aplicadas al turismo. Es por esto que las principales organizaciones internacionales en materia de turismo, así como otros actores de la Sociedad Internacional, gestionan numerosas iniciativas en este ámbito.

Prueba de la importancia que se da a la tecnología y la innovación, y basados en los crecientes problemas que tienen los países más desfavorecidos para sumarse a la transformación digital, es que el PNUD está considerando la inclusión de la capacidades digitales como componente del IDH, en línea con la evolución de la definición del desarrollo a lo largo del tiempo.

En definitiva, el camino a seguir para el establecimiento de una industria del turismo sostenible, pasa por la inversión en tecnología e innovación. No obstante, no podemos olvidar que la tecnología es una herramienta al servicio, en nuestro caso, del turismo; dados sus grandes beneficios, se ha de potenciar su uso, pero no lo es todo:

- Para que el desarrollo se produzca ha de existir un plan de desarrollo a largo plazo definido y con unos objetivos concretos. Los Estados, a través de las autoridades responsables de dicho plan, han de incorporar políticas y medidas que favorezcan la innovación, la formación y el uso de tecnología en el sector del turismo, en torno al producto específico que se quiera ofrecer.

Un ejemplo son los proyectos de DTI, que aún no se muestran muy efectivos a la hora de resolver problemas conocidos como el turismo masificado. Y es que no se trata solo de poner sensores. Estos sensores pueden ayudar en la gestión, pero también hay que introducir las políticas adecuadas que persigan los objetivos adecuados. Un estudio de GONZÁLEZ-REVERTÉ F. (2019) sobre 25 ciudades y municipalidades españolas que han implementado estrategias de ciudades o destinos inteligentes (p. 5), concluye que estas estrategias siguen primando la competitividad a la sostenibilidad (p. 19), que no hay coordinación o un plan global (p. 17) y que además, dentro de cada lugar, los planes son insuficientes para conseguir una sostenibilidad a largo plazo (p. 19). Todo esto apunta al problema conocido de la sectorización de la sostenibilidad, centrada en el turismo (p. 5): turismo sostenible como objetivo, frente a turismo para el desarrollo sostenible.

- El sector empresarial también juega un papel importante. De un lado las empresas de turismo han de invertir en tecnología e innovación, incluyéndola en sus planes estratégicos, para potenciar la sostenibilidad. De otro lado, gran parte de todos los desplazamientos son por viajes de negocios, por tanto las políticas que adopten las empresas son importantes; aprovechando las nuevas tecnologías, los viajes

necesarios se pueden reducir mucho, como se ha evidenciado durante la crisis del covid-19 (MUÑOZ R. 2021, p. 33).

- Las políticas que adopten las empresas son importantes, pero el cambio también tiene que venir de la demanda de la sociedad. Solo la demanda de la sociedad y sus actuaciones pueden hacer que los Gobiernos adopten medidas y que las compañías quieran cubrir esa demanda. Una encuesta global de Booking.com (mencionada en SCHAAL D. 2021, p. 5) reveló que el 60% de los encuestados estaría dispuesto a viajar a otros destinos menos populares si eso supusiera un menor impacto para el medioambiente. Si al turista se le presentan alternativas claras muchos actuarían más conscientemente; la tecnología podría acercar los sistemas de indicadores al turista para informarle del impacto que su viaje puede tener en un sitio, y así tomar una decisión adecuada antes incluso de partir.
- Como siempre, se ha de poner la comunidad local en el centro del desarrollo. Hay estudios que afirman que las comunidades locales, aquellas involucradas en el turismo, apoyan el uso de tecnología, al comprobar que ha tenido un impacto positivo, y que contribuye a mejorar la vida de la gente y potenciar el crecimiento (SAFARI E. 2017, pp. 137-138); cada caso es diferente, así que es importante informar de manera transparente e involucrar a las comunidades locales para asegurarse de que esto es así.

10. EL CASO DE ARABIA SAUDÍ

Hasta ahora hemos hecho una revisión de cómo el turismo, con la ayuda de tecnología, puede contribuir a alcanzar un desarrollo sostenible. Lógicamente, la aplicación de esta teoría variará de un lugar a otro. Nos interesamos ahora por aplicar todos estos conceptos al estudio de un país concreto: Arabia Saudí; además de para analizar la situación de este país, nos servirá para validar las hipótesis y conclusiones formuladas hasta este momento.

En primer lugar haremos una breve radiografía al país, para determinar su estado actual de desarrollo en sus diversos componentes, así como el estado del sector del turismo y la penetración tecnológica en el país.

El gobierno de Arabia Saudí ha mostrado su interés en el sector del turismo como parte de su visión 2030 para la diversificación de la economía. Revisaremos este plan y las actuaciones que se pretende hacer en el campo del turismo, fijándonos en el impacto que pueden tener en el desarrollo, y en la consecución de los ODS por parte de Arabia Saudí.

Por último revisaremos cómo se llevará a cabo este plan, y si Arabia Saudí hará uso de algún mecanismo de ayuda al desarrollo.

10.1. REINO DE ARABIA SAUDÍ. INTRODUCCIÓN

Arabia Saudí es un país situado en su totalidad en la península Arábiga con una superficie de 2.149.690 km²; su población en 2019 era de 34,3 millones de habitantes, con un crecimiento anual alto del 1,67%. Está dividido en 13 regiones, cada una de ellas en varias gobernaciones; más del 80% de la población vive en áreas urbanas, siendo las principales ciudades Riad, Yeda, La Meca y Medina (datos de población de WORLD BANK 2021; resto de WIKIPEDIA 2021e).

El régimen político es de monarquía absoluta, una de las seis que quedan en todo el mundo. El poder supremo lo ejerce el rey y no hay separación de poderes; el rey se acompaña de un Gobierno no electo por la población, cuyos miembros pertenecen a la familia real (WIKIPEDIA 2021e, ap. "Gobierno y política"). Además los clérigos wahabí, ejercen una gran influencia en el funcionamiento del país, fundamentalmente desde el punto de vista social, a cambio de legitimar al rey.

Si revisamos los datos de su PIB y la composición del mismo por sectores, observamos que hay poca diversificación en la economía y una gran dependencia del petróleo (45%). Por otro lado, vemos que la mayor contribución viene del sector público, puesto que el gobierno controla una gran parte de la actividad económica. El sector privado solo representa el 25% de la economía, y está compuesto principalmente por extranjeros. La tasa de desempleo es del 12,6%, especialmente preocupante entre la población joven (WIKITRAVEL 2021a, ap. "Economy").

Este modelo económico y de Estado se ha conseguido mantener durante mucho tiempo porque, a pesar de tratarse de una monarquía absoluta, las rentas de la población son altas y el gobierno concede numerosos subsidios, como al agua, al combustible, la luz y a otras cosas básicas (KORÁSOVÁ D. 2020, p. 125); el gobierno también emplea a la mayor parte de la población saudí, dejando un sector privado escaso y en manos, principalmente, de extranjeros (p. 128). No obstante, este modelo es difícilmente sostenible a largo plazo, puesto que la economía está muy sujeta a la volatilidad del precio del petróleo, el cual, además, es un recurso limitado.

A nivel tecnológico, el 95,7% de la población de Arabia Saudí usa internet, mientras que se alcanzan las 120 suscripciones a servicios de telefonía móvil por cada 100 habitantes (WORLD BANK 2021). Ambos datos dan una idea de un acceso a las redes de comunicaciones prácticamente completo.

10.1.1. IDH: estado actual de desarrollo

Recordemos que estamos considerando una definición de desarrollo multidimensional y en constante evolución y el IDH (Índice de Desarrollo Humano) como el indicador para medirlo, al ser un indicador completo que calcula su valor en base a partir de las distintas componentes. Arabia Saudí en 2020 alcanzó un IDH de 0,854, considerado como un valor muy alto; se clasifica en la posición 40 (de 189), siendo el segundo país de los Estados Árabes, solo por detrás de EAU (posición 31) (PNUD 2020a, p. 343). Veamos las partes que componen ese valor para entender mejor la situación de este país.

Capacidad	Dimensión	Indicador	Valor Arabia Saudí
Vida larga y saludable	Humana	Esperanza de vida al nacer	75,1 años
Acceso a conocimiento	Humana	Años de escolarización	16,1 y 10,2 años
Estándar de vida digno	Humana /Económica	Ingreso Nacional Bruto per cápita	47.495 USD

Tabla 7. Valores de los indicadores con los que se computa el IDH para Arabia Saudí.

Elaboración propia a partir de (PNUD 2020a, p. 343)

Si nos fijamos en el IDH ajustado a las presiones planetarias (IDHP), Arabia Saudí caería 33 puestos hasta la posición 73, con un IDHP de 0,707 (PNUD 2020a, p. 241).

Veamos la posición de Arabia Saudí en las gráficas de ajuste del IDH a las presiones planetarias que realizamos en el capítulo 7.

Figura 18. Relación entre el IDH y la huella material para cada país. Posición de Arabia Saudí.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PNUD (2020e). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

Figura 19. Relación entre el IDH y emisiones de CO₂ para cada país. Posición de Arabia Saudí

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PNUD (2020e). Visualización disponible en ORTIZ J. 2021.

De acuerdo con estos dos indicadores, observamos que Arabia Saudí está considerada como con un alto nivel de desarrollo humano (y económico), pero su posición empeora bastante si tenemos en cuenta su impacto medioambiental. En las imágenes vemos esa posición alta del IDH, pero lejos de los objetivos de ajuste por presiones planetarias, sobre todo en cuanto a emisiones de carbono, siendo uno de los países con mayor contaminación per cápita del mundo. En cómputos generales podemos decir que su desarrollo no es sostenible.

Por otro lado, recordemos que el IDH es un índice imperfecto, que si bien da una idea del estado del desarrollo de un país, hay mucha información que queda oculta. En el caso de Arabia Saudí:

- El IDH presenta un valor elevado empujado en gran medida por su INB (el 24º INB per cápita más alto del mundo³⁵). Al utilizarse este indicador económico para sustituir cualquier otro factor del desarrollo humano que no sea salud y educación, lo que ocurre, en este caso, es que la dimensión económica toma demasiado protagonismo.
- Si miramos el INB por sexos, este se eleva a 70.181 USD en el caso de los hombres, mientras que es de tan solo 16.512 USD para las mujeres (PNUD 2020a, p. 356). Esta diferencia refleja la enorme desigualdad de género que existe en Arabia Saudí, mientras que queda oculta en el IDH.
- Otros problemas de Arabia Saudí son las frecuentes violaciones de los DD. HH., la fuerte represión a los críticos o disidentes, la falta de una prensa libre y un índice alto de corrupción (TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020). A pesar de los intentos

³⁵ Posición 24 obtenida a partir del cuadro de indicadores del IDH para Arabia Saudí (PNUD 2020a, p. 343): el *ranking* IDH es 40, que es 16 posiciones menos que la posición en el *ranking* de INB.

de apariencia de apertura que se intentan proyectar hacia el extranjero, estos problemas son constantemente denunciados por varias organizaciones internacionales en materia de DD. HH., como HUMAN RIGHTS WATCH (2021).

Arabia Saudí es un país con un gobierno autoritario y una economía principalmente basada en el petróleo; su INB es alto y el gobierno hace partícipe a la población de los beneficios económicos, lo que da una cierta estabilidad al régimen. Esto, de algún modo, se ve reflejado en el IDH, pero gran parte de la información queda oculta.

Por otro lado, este análisis también nos da muchos indicios de que el estado actual del desarrollo de Arabia Saudí no es nada sostenible:

- El IDH es alto, gracias a un elevado INB. A su vez, el INB es alto principalmente por el petróleo, que es un recurso limitado por naturaleza.
- Mientras dure el reparto de beneficios que reporta el petróleo, y las necesidades de la población estén cubiertas el régimen se mantendrá estable (KORÁSOVÁ D. 2020, p. 130); si los beneficios se recortan, la demanda de participación en la sociedad civil, de unas instituciones transparentes y fuertes y de respeto de los DD. HH., es muy probable que aumente.
- Finalmente, el IDHP muestra que Arabia Saudí tiene mucho camino por recorrer en cuanto a gestión medioambiental y sostenibilidad.

A todo esto hay que sumar el fuerte crecimiento poblacional, que requerirá de un mayor reparto de beneficios, y el problema del desempleo entre la población local en gran medida debido a las carencias del sector privado, pequeño y normalmente en manos extranjeras. Consciente de todo esto, el gobierno de Arabia Saudí ha lanzado su Visión 2030 con la intención de diversificar más su economía y depender menos del petróleo, tal y como están haciendo otros países de la región; revisaremos este plan más adelante en este capítulo.

10.1.2. Turismo en Arabia Saudí

Figura 20. Algunos de los atractivos turísticos actuales de Arabia Saudí.

Elaboración propia (base del mapa disponible en ORTIZ J. 2021).

Esto son algunos de los destinos a visitar en Arabia Saudí (a partir de WIKITRAVEL 2021a, ap. "Cities" y UNESCO [s.f.]):

- Riad: la capital del reino es la ciudad más poblada del país, y preeminentemente un centro financiero. Los puntos más interesantes para visitar son el Museo Nacional (WIKITRAVEL 2021b, ap. "See") y el moderno rascacielos Kingdom Center, con su pasarela a 300m de altura desde donde observar la ciudad (ap. "Other").
- Al noroeste, cerca de Riad, se encuentra el distrito At-Turaif en el oasis ad-Dir'iyah, sitio Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fundado en el siglo XV, fue un importante centro político y religioso que ha marcado el curso de la historia actual de Arabia Saudí.
- Yeda: también referida como la Novia del Mar Rojo, es la segunda ciudad del país en tamaño, pero la más cosmopolita. Sus principales atractivos son la ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el paseo marítimo sobre el Mar Rojo. Su aeropuerto es también el punto de entrada a la ciudad sagrada de La Meca, situada a pocos kilómetros.
- Las ciudades sagradas de La Meca y Medina son el corazón del islam. En La Meca se encuentra la Gran Mezquita de Kaaba, adonde los musulmanes de todo el mundo tienen que ir a peregrinar al menos una vez en la vida. En Medina está la Mezquita del Profeta, donde éste está enterrado junto a su familia. Cada año cientos de miles

de musulmanes de todo el mundo visitan estas dos ciudades, haciendo al turismo religioso el principal motivo para visitar Arabia Saudí hoy día. Los no musulmanes tienen prohibido el acceso.

- Taif: ciudad cercana a La Meca, situada en las montañas de Hejaz, fue utilizada como retiro de verano por la realeza y otras gentes de las localidades cercanas. Cuenta con numerosos atractivos turísticos: palacios, zocos, alojamientos de montaña o el parque natural Al Rudaf. Su localización le otorga un clima menos seco, propicio para el cultivo de numerosas frutas, por las que también es famosa Taif.
- Sitio arqueológico Al-Hijr – Madain Saleh, conocido como Hedra en la antigüedad, en un lugar mejor preservado de la civilización nabatea, después de Petra (Jordania). En el 2008 fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
- Completando la lista de los 5 sitios inscritos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (UNESCO [s.f.]b), tenemos el oasis de Al-Ahsa, el más grande del mundo, habitado desde el Neolítico, y las pinturas rupestres de la región de Hail.

Además de ciudades y sitios arqueológicos, Arabia Saudí ofrece otro tipo de actividades atractivas para el turismo (a partir de WIKITRAVEL 2021a, ap. "Do" y WIKIPEDIA 2021e):

- Bordeando todo el país por su lado Oeste se encuentra el Mar Rojo, un lugar mundialmente reconocido como de los mejores para la práctica del buceo, con gran visibilidad y una biodiversidad marina excepcional (WIKITRAVEL 2021c, ap. "Do"). Esta actividad es ya popular en la parte egipcia del Mar Rojo, pero en Arabia Saudí se puede beneficiar de un número mucho menor de turistas.
- Una gran parte de Arabia Saudí está cubierta de arena; las excursiones por el desierto son una actividad muy atrayente para el turismo, que además se pueden combinar con montar a caballo o en camello.
- La extensión de Arabia Saudí es grande y abarca varios ecosistemas distintos. Además, Arabia Saudí cuenta con 16 zonas naturales protegidas (4.5% de la superficie) ofreciendo numerosas oportunidades para el ecoturismo (AL-SULBI A. 2010, p. 205).
- La cultura árabe, las artesanías beduinas o la gastronomía son otros reclamos. Arabia Saudí también están organizando cada vez más competiciones internacionales de deporte (como la final de la Supercopa de fútbol de España que se celebró en tierras saudíes en 2020).

10.2. VISIÓN ARABIA SAUDÍ 2030

En 2016 el gobierno de Arabia Saudí formalizó un plan integral de transformación de la economía del país, en respuesta a los retos de sostenibilidad del sistema actual. Es un plan fundamentalmente económico y los objetivos principales son el fortalecimiento y la diversificación de la economía (KSA 2016, p. 7), para depender menos del petróleo y de la volatilidad de su precio marcada por mercados externos, y atender a las necesidades laborales de una creciente población.

El plan está impulsado por mandato del rey de Arabia Saudí, es decir, es un plan estratégico de Estado, que es quien tiene que encargarse de la gestión de su propio desarrollo. El horizonte fijado es 2030, puesto que es un plan de sostenibilidad a largo plazo.

No es el primer plan de transformación y diversificación de la economía saudí que impulsa el gobierno, pero sí parece que es el plan más ambicioso y con más respaldo hasta la fecha (KORÁSOVÁ D. 2020, pp. 125-126).

El plan Visión Arabia Saudí 2030 se basa en 3 pilares, que representan las ventajas competitivas de Arabia Saudí, según el propio Gobierno: centro del mundo árabe e islámico, potencia global de inversión y centro de conexión estratégico de tres continentes (KSA 2016, p. 13). Para cada uno de ellos se definen objetivos de cumplimiento concretos en torno a 3 temas: una sociedad vibrante, una economía próspera y una nación ambiciosa (p. 13). Ver listado completo de metas por tema en Anexo 3.

Figura 21. Pilares y temas del plan estratégico Visión 2030 de Arabia Saudí.

Elaboración propia a partir de KSA 2016.

Resumamos, primero, el contenido del plan Visión 2030 de Arabia Saudí.

Tema: **una sociedad vibrante** (a partir de KSA 2016, pp. 14-33).

Según el plan de transformación, el centro del mismo es la sociedad saudí. En palabras de Mohammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, príncipe heredero y director del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo de Arabia Saudí, el propósito es “*construir un país próspero en el que sus ciudadanos puedan cumplir sus sueños, esperanzas y ambiciones*” (KSA 2016, p. 7).

Una de las metas concretas de este tema es mejorar la posición en el Índice de Capital Social, pasando de la 26 a la 10 (p. 31). Este tipo de índices pretende medir la combinación entre estabilidad social y bienestar de toda la población, y se compone a partir de varios indicadores que miden aspectos relacionados con la salud, las desigualdades, las tasas de crimen, la libertad (de prensa, DD. HH., conflictos) o la satisfacción general de la gente (SOLABILITY 2020); aspectos, todos, muy importantes en la dimensión humana del desarrollo.

En línea con esto, se hacen numerosas referencias a la mejora de los niveles de vida de las personas y, con frecuencia, en términos de oportunidades tanto para hombres como mujeres, con un tono del mensaje bastante cuidado en este sentido.

Otra de las metas interesantes para este tema es el de incrementar la esperanza de vida de 74 a 80 años (p. 31). Esta meta tiene un impacto directo en el IDH, puesto que es uno de los indicadores que se usa para su cálculo.

Y muy importante la referencia que se hace a la sostenibilidad y cuidado del medioambiente, como esencial para mejorar la calidad de vida y como responsabilidad con las generaciones venideras (p. 23). Es, por otro lado, de las pocas referencias que hay acerca de la dimensión medioambiental del desarrollo.

Tema: **una economía próspera** (a partir de KSA 2016, pp. 34-61).

El tema económico busca resolver los problemas más acuciantes del reino en estos momentos: una economía poco diversa dependiente del petróleo, y el desempleo sumado a un aumento poblacional importante. Así se establecen varias metas con objetivos concretos de reducción del paro y de disminución de la contribución, en porcentaje, del petróleo al PIB.

Para atacar el reto de la diversificación de la economía, se proponen varias medidas como pueden ser:

- Convertir a Arabia Saudí en un líder regional en logística aprovechando su posición geográfica entre tres continentes (p. 59); uno de los pilares del plan.
- Dar un impulso a las energías renovables (p. 44), junto con una progresiva liberalización del sector de los carburantes, de manera que, poco a poco, el petróleo deje de estar subvencionado (p. 51).
- Incrementar la contribución a la economía del sector privado, de las PYMES y de la inversión extranjera directa (p. 53).
- Fomentar fuertemente la llegada de turistas extranjeros, tanto para turismo religioso (p. 21), el más importante hoy día, como para otros tipos de turismo.

En cuanto al reto poblacional y de empleo:

- Uno de los problemas de muchos países en desarrollo, es que los recursos naturales son muchas veces explotados por empresas extranjeras. En el caso de Arabia Saudí se buscará aumentar la representación de mano de obra local, de un 40 a un 75%, en el sector del gas y el petróleo (p. 47).
- En línea con lo anterior, y el impulso que se quiere dar al sector privado, se propone también reformar la educación y adaptarla a los requisitos laborales del mercado actual (p. 36).
- Aumentar la integración de la mujer en la economía, pasando a representar de un 22 a un 30% de la fuerza laboral del país (pp. 37 y 39).

También apuestan por mejorar considerablemente la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones, conscientes de que es crucial, hoy día, para el desarrollo de cualquier actividad industrial o económica (p. 57).

Tema: **una nación ambiciosa** (a partir de KSA 2016, pp. 62-77).

Este último tema se centra en mejorar la eficiencia y la transparencia del gobierno (p. 7). También hace un llamamiento a toda la ciudadanía a contribuir en la creación de un mejor futuro a largo plazo para todos, de manera solidaria y respetuosa, y conscientes de los derechos humanos (p. 72).

Una vez revisado el contenido del plan de transformación de Arabia Saudí, Visión 2030, podemos hacer algunos comentarios más críticos sobre su contenido, en base a lo tratado a lo largo de este trabajo:

- En primer lugar el centro del mensaje, al igual que la mayor parte de las metas, está en clave de crecimiento económico. En teoría, el foco es la comunidad, pero casi todas las medidas se hacen en base a un impacto económico. Hay poco sobre medioambiente y tan solo una línea, muy ambigua, sobre derechos humanos.

La componente general de sostenibilidad se sobreentiende, puesto que es la base de esta visión (la situación actual no es sostenible y de ahí este plan). Sin embargo, la sostenibilidad parece solo aplicada de manera parcial: a la dimensión económica, no queda claro que se aplique al resto, por lo que difícilmente se alcanzará una sostenibilidad real.

No obstante, como veremos más adelante, cuando revisemos el estado de los ODS para Arabia Saudí, parece ser que la preservación del medio ambiente y su sostenibilidad sí son una de las prioridades (KSA 2018, pp. 14-15).

- En cuanto a la dimensión humana, es evidente que la ejecución de un plan de estas características tendrá también un impacto social, incluso aunque el objetivo sea principalmente económico. Algunas de las medidas van bien encaminadas, favoreciendo la dimensión humana del desarrollo: mayor y mejor educación para todos, participación de las mujeres, progresiva apertura al exterior o la promesa de transparencia en el gobierno.

Hasta ahora el modelo de Estado se ha podido mantener, incluso aunque las libertades sociales y la participación de la población en la política sean muy limitadas; pero a cambio ha habido un beneficio económico repartido. Con el cambio de modelo, empujado por un crecimiento poblacional y la volatilidad en el precio del petróleo (principal ingreso del país), se introducen medidas que reducen los subsidios y exigen una mayor participación en la productividad económica; a cambio se habrán de producir reformas de carácter social (KORÁSOVÁ D. 2020, pp. 126 y 128).

- El plan es verdaderamente ambicioso y puede chocar con los sectores más conservadores del país, como ya ocurrió con otros intentos de modernizar el país en el pasado (KORÁSOVÁ D. 2020, p. 129). Sin embargo, acercarse a un modelo más sostenible es cada vez más imperativo.

En cuanto al turismo, es interesante ver cómo es una de las líneas de acción elegidas en el plan, y lo veremos con más de detalle en el apartado 10.2.2.

Finalmente, reiterar que para medir el éxito de este plan, se requiere de un buen sistema de indicadores, que informen del progreso del mismo y sirvan para tomar decisiones. Según las metas propuestas en el plan, no parece que los indicadores elegidos sean los más adecuados. Por ejemplo, varios indicadores están basados en mejorar la posición en el *ranking* mundial de algún índice. Es muy difícil inferir conclusiones en base a *rankings* ya que la posición también depende de las actuaciones del resto de países en esas materias.

Por ejemplo, una de las metas se basa en que el Índice de Capital Social pase de la posición 26, en el momento de publicación del plan, a la 10. En 2020, Arabia Saudí quedó en la posición 46, (SOLABILITY 2020), valor que apenas ha variado en los últimos años por lo que podría tratarse de un índice diferente³⁶. En cualquier caso, no hay información para saber si es que hay un progreso o retroceso real en Arabia Saudí, o el grado del

³⁶ El plan Visión 2030 habla de la posición 26 de partida, por lo que es posible que se refieran a otro índice similar al analizado aquí (SOLABILITY 2020), que no ha podido ser identificado con exactitud. Independientemente de esto, el índice analizado sirve para el propósito de este trabajo, pues muestra el estancamiento de Arabia Saudí en esta materia.

mismo; o qué parte de ese cambio de posición se debe a que los planes estratégicos del resto de países han funcionado mejor.

Este problema se da en varias de las metas: posicionar 3 ciudades entre las 100 mejor valoradas, pasar de la posición 25 a entre los 10 primeros en el Índice de Competitividad Global, mejorar el Índice de Desempeño Logístico del 49 al 25 y además ser "un líder regional", etc. 7 de las 24 metas tienen un indicador de éxito basado en la posición de un *ranking*. En el listado de metas por tema del Anexo 3 se puede ver el tipo de indicador usado para cada meta (valor o ranking).

10.2.1. Arabia Saudí y los ODS

De acuerdo con la revisión voluntaria del estado de los ODS para Arabia Saudí, realizado en 2018, los objetivos de su Visión 2030 están bastante alineados con aquellos de los ODS, adaptándolos a la realidad de Arabia Saudí, integrándolos en los objetivos de su propio plan de transformación y haciendo de la sostenibilidad su prioridad (KSA 2018, p. 14).

El Índice ODS³⁷ otorga un valor de 65,8 sobre 100 a Arabia Saudí, lo que le posiciona en el lugar 97 (de 166) (SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020b). El valor del índice se puede entender como el porcentaje de cumplimiento de los ODS (SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020a, p. 25).

El desglose por ODS, muestra, en general, que el cumplimiento de los objetivos está estancado o con mejoras moderadas, y que Arabia Saudí se enfrenta aún a numerosos retos por superar.

A continuación, vamos a ver con más detalle cómo se encuentra Arabia Saudí en relación con los ODS, según la agrupación que hicimos en el capítulo 7, a partir de la información del Índice ODS (SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020b) y de la autoevaluación voluntaria de Arabia Saudí de 2018 (KSA 2018), según se resume en la siguiente tabla y se explica a continuación.

³⁷ El Índice ODS lo confecciona la fundación privada alemana Bertelsmann Stiftung a partir de datos de varios indicadores disponibles públicamente. Este índice es complementario a los indicadores oficiales de los ODS y a las revisiones voluntarias que realiza cada país (SGDINDEX [s.f.]

Tabla 8. Estado actual de los ODS para Arabia Saudí y tendencias.

Elaboración propia a partir de SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020b.

ODS - Grupo dimensión económica/necesidades básicas³⁸

En el grupo de ODS más relacionados con el aspecto económico (y de necesidades básicas) es donde Arabia Saudí parece que está progresando más. Todos los ODS relacionados muestran avance, aunque aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto a los problemas de escasez de agua y el desempleo (ODS 6 y 8).

Arabia Saudí, en su autoevaluación (KSA 2018, p. 164), destaca en este ámbito cómo su economía ha crecido rápidamente en los últimos años hasta convertirse en miembro del G-20, gracias, en gran parte, a sus recursos naturales.

También destacan las mejoras en infraestructuras de transporte y comunicaciones (ODS 9), básicas para el impulso económico; así como de suministro de agua, saneamiento (ODS 6) y energía.

Para continuar mejorando, Arabia Saudí está comprometida ahora con la diversificación de la economía y la transformación de las capacidades de su fuerza laboral, como se deriva de su Visión 2030; así como en invertir en investigación, desarrollo e innovación.

³⁸ La agrupación pretende indicar la dimensión del desarrollo con la que estos ODS pueden estar más relacionados, sin olvidar que todos los ODS tienen implicaciones en las tres dimensiones, puesto que están interconectadas.

ODS - Grupo dimensión humana³⁸

En el grupo de ODS más relacionados con la dimensión humana del desarrollo, Arabia Saudí está más estancada con progresión desigual según objetivos. En salud o educación (ODS 3 y 4), los indicadores muestran algo de avance o se mantienen estables, ya partiendo de una situación bastante positiva. No es así en el caso de los objetivos de igualdad de género, con indicadores muy negativos, o en materia de instituciones fuertes, donde son preocupantes los índices de corrupción, la flagrante falta de libertad de prensa o de respeto a ciertos derechos humanos.

Arabia Saudí, por su parte (KSA 2018, p. 164), dice estar en sintonía en cuanto a los objetivos de salud y educación, mostrando los avances realizados en los últimos años en estos ámbitos. Con respecto a la igualdad de géneros (ODS 5), destaca varios programas en apoyo de las mujeres, en consonancia con la meta, en su Visión 2030, de ir incorporando a la mujer en el mercado laboral (del 16% al 25%); meta, esta vez, lejos de las pretensiones de los ODS sobre igualdad de género.

En materia de lucha contra la desigualdad (ODS 10), la principal medida es la distribución de los subsidios hacia las partes más desfavorecidas de la sociedad (frente a subsidios para todos) y habla de actuaciones a favor de los expatriados (inmigrantes afincados en Arabia Saudí), que se entiende son donde se producen las principales desigualdades. La autoevaluación es muy genérica en este ODS y tampoco existen datos disponibles a este respecto para el Índice ODS.

Sobre instituciones (ODS 16), Arabia Saudí destaca varios programas para modernizar la administración a través de plataformas digitales, y aumentar la transparencia; también menciona su programa anticorrupción, que hizo mejorar el índice de corrupción percibida en 5 puestos, aunque muchos ponen en duda la transparencia y legitimidad de alguna de las actuaciones a este respecto (HUMAN RIGHTS WATCH 2021). En materia de derechos humanos, expone el trabajo realizado a través de su Comisión Saudí para los Derechos Humanos, aunque de manera un tanto genérica, sin mencionar nada en su autoevaluación acerca de la libertad de prensa, o de otras violaciones de las que suele ser objeto de crítica el reino.

ODS - Grupo dimensión medioambiental³⁸

En el grupo de ODS más relacionados con la dimensión medioambiental del desarrollo, Arabia Saudí presenta también un cierto progreso, aunque algo por debajo de lo requerido para el cumplimiento de los ODS, siendo el objetivo de acción por el clima (ODS 13) el que peor parado sale, no es sorprendente si tenemos en cuenta la posición de Arabia Saudí en cuanto a emisiones de carbono (ver Figura 19). El informe del Índice ODS tampoco cuenta con datos en cuanto al objetivo de consumo y producción responsables (ODS 12).

En su autoevaluación (KSA 2018, p. 165), Arabia Saudí destaca las numerosas inversiones realizadas en materia de tratamiento de residuos, reciclajes, reducción de la desertificación y potenciación del uso de energías renovables y de reducción de la contaminación (ODS 7 y 11). Por otro lado, los principios de sostenibilidad y eficiencia energética se intentan trasladar a la construcción de edificios (ODS 11). También se ven mejoras en cuanto a protección de los ecosistemas marinos y terrestres (ODS 14 y 15), con un aumento de las zonas protegidas. A pesar de estos esfuerzos, aún queda mucho por hacer, siendo el principal reto las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero.

ODS - Trabajo de todos³⁸

Por último, el Índice ODS no cuenta con información para configurar el objetivo 17 en relación a Arabia Saudí. Por su parte, en su autoevaluación (KSA 2018, p. 154) destaca que Arabia Saudí es el primer país en ayuda oficial al desarrollo en proporción al INB per cápita, y tiene establecidos varios programas de ayuda, tanto humanitaria como al desarrollo, con numerosos países.

Arabia Saudí también aprovecha su influencia como miembro del G-20 y de los Estados de la Liga Árabe, para trabajar en la promoción y el cumplimiento de los ODS. En este sentido, Arabia Saudí juega un importante rol en la consecución de los ODS en la región.

10.2.2. Proyectos de turismo para el desarrollo sostenible

Como vimos al principio de este apartado, el turismo es una de las líneas de acción en busca de una diversificación de la economía saudí. El turismo, además, puede ayudar enormemente en la progresión de algunos de los ODS. Por ejemplo, a través del turismo Arabia Saudí pretende crear un millón de empleos (AL-KHAIMAH R. 2019, p. 7).

Conscientes de las tendencias y las demandas de los turistas, Arabia Saudí está invirtiendo en tecnología e innovación para el turismo, y se está trabajando en ampliar la oferta turística añadiendo productos diversos, más allá del turismo religioso, como pueden ser playa, aventura o ecoturismo (AL-KHAIMAH R. 2019, p. 7).

Revisemos, ahora, algunas de las iniciativas más importantes en materia de turismo que se están llevando a cabo.

En primer lugar, hablaremos del turismo religioso. Arabia Saudí se beneficia de su posición como centro del islam, ya que todo musulmán debe peregrinar hacia La Meca al menos una vez en su vida, si cuenta con los medios y la salud suficientes. En 2018 18 millones de personas visitaron Arabia Saudí, la mayor parte por motivos religiosos. La peregrinación a La Meca suele ser continuada por una visita a Medina, donde está enterrado el profeta Mahoma. Solo los musulmanes tienen permitido el acceso a estas dos ciudades.

El islam es también uno de los pilares del plan de transformación Visión 2030; una de las metas es incrementar la capacidad del país para poder pasar de acoger 8 a 30 millones de visitantes que vienen a hacer las peregrinaciones *Hajj* o *Umrah*³⁹ (KSA 2016, p. 19).

Para hacer que esto sea posible, se están realizando una serie de actuaciones, que incluyen (a partir de GHAFOR P.K. 2013):

- Ampliación de las mezquitas sagradas de La Meca y de Medina, casi duplicando la capacidad actual para llegar a una superior a 1,2 millones y 800.000 fieles, respectivamente.
- La ampliación de las mezquitas se acompañará de modernización y mejora de las infraestructuras de comunicaciones (aeropuertos, tren, metros, estación de

³⁹ *Hajj* o *Hach* es la peregrinación obligatoria que han de realizar los musulmanes al menos una vez en la vida, si disponen de los medios y la salud suficientes; es uno de los pilares del islam y se ha de realizar en una época determinada del año (según el calendario lunar). La *Umrah* es una peregrinación a La Meca que se recomienda realizar a los musulmanes, y se puede realizar en cualquier época del año. Los ritos de ambos también son diferentes (WIKIPEDIA 2021f).

autobuses), construcción de hoteles, un hospital y otros servicios orientados a atender a los visitantes.

- A esto se le acompaña con un incremento de la oferta cultural (patrimonio, museos) para ofrecer a los visitantes la posibilidad de complementar las visitas con otras actividades (KSA 2016, pp. 16-17).

No cabe duda que un proyecto de estas dimensiones tendrá un impacto enorme en las dos ciudades en que se desarrolla. En el aspecto económico, el gobierno de Arabia Saudí espera atraer 5 veces más inversión privada que la inversión que realiza el gobierno con este proyecto.

Por otro lado, no se ha encontrado información relevante sobre otros aspectos de sostenibilidad de un proyecto de estas dimensiones. Los beneficios en la dimensión económica parecen claros, incrementando ingresos y favoreciendo el empleo. En cuanto a los aspectos social y ambiental, un incremento tan fuerte de turistas puede suponer grandes problemas de masificación; y también se desconoce si hay algún tipo de participación de las comunidades locales, que hemos destacado en varias ocasiones como fundamental para la sostenibilidad en el turismo.

Arabia Saudí quiere dar un impulso a la conservación de su patrimonio y al mismo tiempo hacerlo accesible a todo el mundo. Así, una de las metas de su plan Visión 2030 es duplicar el número de sitios registrados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (KSA 2016, p. 19). En estos momentos, Arabia Saudí cuenta con 5 sitios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad y tiene 11 sitios más propuestos para inscripción (UNESCO [s.f.]b).

La inscripción de patrimonio en esta lista, trae consigo numerosas ventajas; resumiendo lo visto en 8.2.2.):

- En primer lugar, se mejora la protección y la conservación del sitio; incluso desde antes de la declaración como Patrimonio, puesto que también requiere del compromiso y los esfuerzos del Estado donde se encuentra el lugar. La conservación del patrimonio es un aspecto importante de la componente cultural de la dimensión humana del desarrollo.
- Los sitios Patrimonio de la Unesco generan interés y permiten desarrollar el sector turístico en torno a ellos.

En 2019 los 5 sitios ya inscritos fueron abiertos a visitas extranjeras por primera vez. Junto a eso, importantes proyectos de desarrollo turístico se están haciendo con el patrimonio Unesco en el centro de los mismos, como por ejemplo el giga proyecto en el distrito At-Turaif, cerca de Riad, que lo convertirá en una ciudad propia con opciones de entretenimiento, como tiendas, museos o restaurantes, alojamiento, hoteles y hasta centros educativos, en torno a Dir'iyah, lugar de nacimiento de la nación saudí. Lo importante es que Arabia Saudí está poniendo mucho énfasis en la conservación y promoción de su patrimonio y su cultura, aún más relevante en un lugar tan significativo en su historia como este (ASQUITH J. 2019). Otro ejemplo es el sitio arqueológico Al-Hijr, acerca del cual el Secretario General de la OMT preconizó, en una entrevista a Arab News en relación a la apertura al turismo internacional y a las inversiones en la zona (AL-MAYMAN H. 2020), que será una de los reclamos turísticos más importantes de Arabia Saudí.

Más innovador, es el proyecto del Mar Rojo, un nuevo desarrollo, dirigido al turismo de lujo, situado a orillas del mar Rojo, que abarca islas vírgenes, aguas coralinas y dramáticos paisajes desérticos. Este proyecto trata de establecer un nuevo destino

haciendo uso de varias tecnologías innovadoras en búsqueda de asegurar la sostenibilidad desde el principio.

Según John Pagano, CEO de la empresa promotora del proyecto, en una entrevista a BUZZ BUSINESS (2019), se va a realizar con la sostenibilidad como principio fundamental, con el empleo únicamente de proveedores que sigan prácticas sostenibles. Se estima que el proyecto puede traer grandes beneficios a la zona, cambiando su modelo económico basado en una pesca excesiva, lo cual supondrá un beneficio para el medioambiente, a la vez que da alternativa de subsistencia a las gentes que habitan la región.

El proyecto contará con el uso de sensores que proporcionarán información en tiempo real, y contará con tecnologías de Big Data y análisis de datos que ayudarán a controlar el entorno; de esta manera se permitirá una toma de decisiones ágil que asegure la sostenibilidad del destino, una vez esté en funcionamiento (BUZZ BUSINESS 2019).

Otro proyecto innovador, y futurista, totalmente basado en el uso de tecnología es la construcción al completo de la ciudad inteligente de Neom. Es uno de los proyectos de mayor inversión derivados de su Visión 2030 (KORÁSOVÁ D. 2020, p. 128). Situado al borde noroeste del país, a orillas del Mar Rojo, se espera que funcione como importante centro logístico, financiero y de innovación, y también como atractivo para el turismo.

Según el proyecto, se trata de una ciudad totalmente sostenible, alimentada únicamente por energías renovables y con emisiones cero de carbono. La ciudad integra tecnologías punteras, como inteligencia artificial, en todas sus funciones que asegurará el uso eficiente de los recursos. Es una ciudad integrada en el entorno y diseñada en torno a las personas y el medio ambiente.

Para que una iniciativa así pueda funcionar, atraiga inversores extranjeros y también turistas, la ciudad funcionará con un sistema propio con leyes más abiertas, otorgando igualdad de derechos a hombres y mujeres, y hasta un sistema judicial independiente, según anunció el príncipe heredero Mohammad bin Salman (FUNNEL A. 2020); aunque se pone en duda que sea factible mantener un país con una sociedad de dos categorías.

Podríamos mencionar varias iniciativas más, aunque estas son las de mayor envergadura. En resumen, parece evidente que Arabia Saudí está volcada con el turismo como parte de su Visión 2030 para la diversificación de la economía y la generación de empleo: el Gobierno saudí espera que el turismo contribuya un 10% al PIB en 2030 (frente al 3% en 2019) y se creen un millón de empleos (NEW ARAB 2019).

Muchas de las iniciativas están en línea con algunas de las conclusiones que establecimos en los capítulos 8 y 9, en relación al turismo:

- Arabia Saudí está intentando seguir las tendencias en el turismo para guiar sus proyectos; sobre todo en cuanto a sostenibilidad, una de las demandas de los turistas hoy día, como reconoce el CEO de la empresa del proyecto del Mar Rojo (BUZZ BUSINESS 2019).
- La tecnología y la innovación se ven como herramientas fundamentales para revitalizar el sector del turismo en Arabia Saudí (AL-SHAMMARI H.; EL-SAWY N. 2020, p. 226), de cara a obtener todo el beneficio posible que el turismo puede ofrecer y, sobre todo, de cara a que sea sostenible. Esto se hace aún más evidente en proyectos como el del Mar Rojo o el de la ciudad inteligente de Neom.
- En cuanto a turismo y tecnología Arabia Saudí está en una situación privilegiada, puesto que tiene los recursos necesarios para establecer un sector turístico innovador y con las últimas tecnologías desde el principio.

- Estos proyectos han de venir acompañados de políticas que favorezcan el turismo. Poco a poco el país se está abriendo al exterior. Uno de sus pasos más importantes fue el establecimiento en 2019 del servicio de eVisa, que permite la obtención rápida y sencilla de un visado para visitar Arabia Saudí a 49 países. Gracias a esta apertura se espera que el número de llegadas internacionales se incremente en torno al 5,9% anual; sólo en los primeros 10 días, Arabia Saudí recibió 24.000 turistas extranjeros, la mayoría procedente de China (SIDDIQI S. 2019), país con gran potencial en cuanto a número de viajeros, como vimos en el capítulo 8.

El plan Visión 2030 supone un avance importante en muchos aspectos para Arabia Saudí, aunque aún quedan muchas cosas por hacer:

- A pesar de los esfuerzos por una apertura al turismo, el turismo internacional, otro que no sea el religioso, no es muy popular en Arabia Saudí precisamente por la imagen que tienen de país cerrado, siendo bastante estricto incluso con los extranjeros no musulmanes. Ahora se está abriendo un poco al turismo, con la facilitación del visado y menos restricciones; por ejemplo, mujeres solas pueden entrar en el país, y no tienen que llevar el velo islámico (NEW ARAB 2019). Sin embargo, la imagen que tiene va a costar que cambie, tras años de ultra conservadurismo y frecuentes denuncias de violación de DD. HH. (NEW ARAB 2019, SIDDIQI S. 2019).
- Además de la imagen del país, es importante que haya seguridad y paz. En general KSA es un país seguro con una tasa muy baja de crimen, pero recientes conflictos con sus vecinos han mostrado algunas vulnerabilidades (SIDDIQI S. 2019).
- El intercambio cultural que favorece el turismo puede ayudar a acelerar los cambios, pero se tienen que dar un mínimo de condiciones para que el turismo se produzca, en primer lugar. Si se siguen dando ejemplos de violación de los derechos humanos va a ser muy difícil que eso cambie y que la gente decida visitar el país; para obtener experiencias similares, la gente optará por EAU o Qatar, que además ya son destinos establecidos.

10.3. ARABIA SAUDÍ Y AYUDA AL DESARROLLO

Arabia Saudí es un país rico en recursos y con una economía entre las 20 primeras del mundo en cuanto a PIB; actualmente cuenta con mucho capital para invertir, lo cual se muestra en la inmersión en varios mega-proyectos turísticos (BUZZ BUSINESS 2019). Su plan Visión 2030 pretende diversificar más la economía, hacerla más productiva, reducir el gasto, la dependencia del exterior y obtener más fuentes de ingresos que no estén basadas en hidrocarburos.

Por tanto, desde un punto de vista de ayuda al desarrollo, Arabia Saudí no precisa de AOD o de ayudas directas de otros países. Al contrario, Arabia Saudí es uno de los mayores contribuidores de ayuda directa al desarrollo del mundo (KSA 2018, p. 154). Es por esto que Arabia Saudí está centrando sus esfuerzos en conseguir inversores extranjeros para contribuir a la financiación de sus reformas, tanto directos, con una de las metas de su Visión 2030 de incrementar la inversión extranjera directa del 3,8% al 5,7% del PIB (KSA 2016, p. 53), como a través de la venta de acciones del gigante estatal del petróleo ARAMCO (KSA 2016, p. 42), que alcanzó una venta récord de 26.450 millones de euros con la colocación del 1,5% de las acciones, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de la historia (KORÁSOVÁ D. 2020, p. 128) (EUROPA PRESS 2020).

Esto no significa que Arabia Saudí no precise de ayuda para su desarrollo, puesto que la ejecución de su Visión 2030 supone un cambio radical en muchos aspectos; la ayuda de tipo técnico, por tanto, puede jugar un papel crucial para el éxito de su plan.

La ayuda técnica puede ayudar a paliar la falta de conocimiento en los sectores hacia los que quiere diversificar la economía; recordemos que, salvo por el turismo religioso, Arabia Saudí está intentando construir una importante industria del turismo de cero. Por tanto se precisa de formación entre la población saudí que permita reducir la necesidad de conocimiento extranjero y la implementación de una industria del turismo centrada en la sostenibilidad desde el principio, siguiendo buenas prácticas.

En el ámbito del turismo, la OMT ya está colaborando con Arabia Saudí en un programa de formación para ayudar al reino con su apertura al turismo, no solo religioso; si se pretende crear un millón de empleos con el turismo, las necesidades de formación son inmensas; una formación de calidad es imprescindible para el desarrollo del turismo (AL-MAYMAN H. 2020).

La Unesco es otra asociación internacional con la que Arabia Saudí está cooperando, para intentar ampliar el número de sitios inscritos como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO [s.f.]b). Además de los sitios arqueológicos propios de Arabia Saudí, también se ha solicitado la inscripción de dos rutas de peregrinaje *Hajj* en la lista de Patrimonio Cultural, una desde Egipto y otra desde Siria (UNESCO [s.f.]b, ap. "Tentative Lists"); su inclusión sería de gran importancia y además trascendería al ámbito de la cooperación regional para el desarrollo del turismo, similar a las diferentes rutas del Camino de Santiago en Europa.

10.4. CASO DE ARABIA SAUDÍ. CONCLUSIÓN CRÍTICA

Este caso de estudio nos ha permitido revisar los conceptos analizados en los capítulos anteriores aplicados a un país en concreto: Arabia Saudí. Las características de este caso son bastante particulares.

Arabia Saudí es un país de ingresos altos, con una economía poco diversa, basada en el petróleo y con apenas sector privado; la forma de gobierno es la de una monarquía absoluta, con pocas libertades y dudosa reputación internacional en cuanto a respeto de los derechos humanos. A cambio, la riqueza del petróleo se reparte entre la población nacional en forma de subvenciones y otros beneficios sociales, y la mayor parte de los saudíes trabajan para el Estado. Sin embargo, la volatilidad del precio del petróleo, junto con el fuerte crecimiento poblacional y el aumento del paro, suponen un problema para la sostenibilidad de este sistema.

En cuanto a su nivel de desarrollo, hemos visto que Arabia Saudí tiene un valor actual de IDH muy alto (posición 40 de 189); mientras que su IDHP le haría descender 33 posiciones (posición 73). Dadas las características del país, llama la atención el valor tan alto que le otorga este índice, lo cual nos ha llevado a establecer algunas conclusiones:

- El IDH es un índice imperfecto por definición, lo cual se evidencia bastante en el caso de Arabia Saudí. Uno de los indicadores con los que se calcula es el INB, que, en este caso, es muy alto con respecto a otros indicadores. Recordemos que muchos critican la inclusión de este indicador económico como representante de otros indicadores sociales (que no sean educación y salud) (PNUD 2020a, p. 229).
- De alguna manera, el IDH sí refleja la situación del país, puesto que el Gobierno intenta repartir la riqueza, mejorando los sistemas de salud, escolarización de toda la población, etc. Sin embargo hay mucha información que queda oculta, como las desigualdades, la enorme brecha entre hombre y mujeres, o las violaciones de los derechos humanos.
- Todo esto sugiere que se debe continuar revisando y haciendo ajustes al IDH.

- El IDHP sí hace un buen ajuste en temas de presión planetaria, por el alto consumo energético y de emisiones del país, lo cual indica que a Arabia Saudí le queda mucho por recorrer hacia la sostenibilidad, también en este aspecto.

La búsqueda de la sostenibilidad de su modelo de Estado, es lo que ha llevado al gobierno de Arabia Saudí a impulsar su Visión 2030, un plan estratégico de transformación del país que tiene como principal objetivo la diversificación de la economía. Tras revisar ese plan en detalle, hemos concluido lo siguiente:

- El propio Estado de Arabia Saudí es quien marca su propio desarrollo, lo cual es positivo; sin embargo la participación ciudadana es muy limitada o nula, lo cual es un riesgo alto para el éxito del plan: la comunidad es fundamental para la sostenibilidad.
- El plan está definido, fundamentalmente, en clave de económica; sí supone beneficios sociales para la población, principalmente en cuanto a necesidades básicas, aunque la transformación es de gran calado, tocando las subvenciones e intentando que más saudíes pasen al sector privado, por lo que es de esperar, que a cambio de perder estos beneficios, Arabia Saudí haga ciertas concesiones sociales.
- Otro problema del plan es el de los indicadores; la mayoría son económicos y muchos están establecidos en clave de *ranking* con respecto a otros países. A lo largo de este trabajo se ha reiterado la importancia de unos buenos indicadores para el éxito de un proyecto, por lo que los indicadores elegidos para su Visión 2030 suponen un riesgo alto para el proyecto.
- En cuanto a los ODS, Arabia Saudí parece comprometido con el cumplimiento de los mismos, destacando, según su propia autoevaluación, un alineamiento de objetivos con su Visión 2030. El análisis en detalle nos ha demostrado que este alineamiento se da más en las dimensiones económica y medioambiental, pero el muy desigual en las distintas componentes de la dimensión humana del desarrollo.

Una de las líneas de trabajo de la Visión 2030 para diversificar la economía es el turismo, aprovechando numerosos reclamos turísticos del país, y demostrando la importancia y el potencial de este sector para el desarrollo. Respecto al turismo podemos destacar lo siguiente:

- La situación de Arabia Saudí es bastante particular con respecto al turismo; por un lado es bastante nuevo en el sector (excepto por el turismo religioso de peregrinación, pero prácticamente cerrado al resto hasta 2019), pero parte de una situación económica de altos ingresos que le permite grandes inversiones.
- Por la misma razón, Arabia Saudí, puede aprovechar desde el principio todos los beneficios que las últimas tendencias en tecnología e innovación ofrecen al turismo, puesto que ya cuenta con infraestructuras de TIC básicas.
- En línea con su punto de partida particular, hemos revisado varios proyectos o iniciativas en el turismo, algunos de ellos especialmente centrados en el uso de la tecnología y la innovación para conseguir nuevos destinos inteligentes que sean sostenibles desde el principio, ayudados del uso de sistemas de indicadores con sensores, análisis de datos o de inteligencia artificial.
- Además, Arabia Saudí no requiere de ayuda económica para comenzar sus proyectos turísticos. La que sí es muy importante, en este caso, es la ayuda técnica, para que los proyectos sean sostenibles desde el principio, y para poder dar un conocimiento y una formación a la población en el sector del turismo, muy desconocido en el país hasta el momento.

La tecnología y el turismo juegan, por tanto, un papel protagonista en el plan de transformación de Arabia Saudí, pero para que el proyecto tenga éxito el Estado tiene que establecer también otro tipo de políticas:

- Un ejemplo es el programa de facilitación de visado que introdujo en 2019 para 49 países. Ese mismo año también se permitió la visita, por primera vez, de los extranjeros a su patrimonio Unesco.
- La apertura del turismo también puede acelerar algunas de las reformas internas, puesto que la imagen exterior del país es fundamental para atraer turistas. Estas reformas, algunas ya puestas en marcha, son importantes para la región y para el resto del mundo islámico, por la influencia que tiene Arabia Saudí.
- Esto reabre el debate sobre si se debiera visitar un país, cuando hay problemas de respeto de los DD. HH. (por ejemplo, el caso reciente del asesinato de un periodista crítico del régimen saudí, del que se hicieron eco medios de todo el mundo, como NEW ARAB 2019). Este tipo de hechos tiene un doble efecto: por un lado ahuyentan al turismo, al crear dudas sobre la seguridad del país, y también por objeción de conciencia; por otro, hacen más patentes la necesidad de que ese intercambio cultural que trae el turismo se siga produciendo, y no se "abandone" a la población local, que, en general, es ajena a los actos de sus dirigentes.

En opinión del autor, el plan Visión 2030 de Arabia Saudí tiene grandes carencias, pero va en la buena dirección. Es un plan verdaderamente ambicioso, que está suponiendo una apertura al exterior y un aumento de libertades de la población, lo cual choca con los sectores más conservadores del país. Sin embargo, acercarse a un modelo más sostenible es cada vez más crucial para Arabia Saudí, por lo que poco a poco habrá de ir introduciendo cambios. Estos cambios benefician al turismo, el cual a su vez puede acelerar que se produzcan más movimientos de apertura.

El éxito o fracaso del proyecto Visión 2030, tendrá consecuencias importantes para el país y también para todo Oriente Próximo. La implementación del plan pasa por una concesión de libertades a su población, en contra de los estamentos religiosos (y de parte de la población conservadora). Lo que ocurra finalmente con este plan, afectará la relación de Arabia Saudí con sus vecinos y la estabilidad de la región, como apunta KORÁSOVÁ D. (2020, p. 131).

11. CONCLUSIONES

La búsqueda del desarrollo sostenible se puede ver como un gran proyecto a nivel mundial, que se compone, como todo proyecto, de distintas partes. Hagamos, pues, un resumen de ellas junto con las principales conclusiones asociadas a cada parte que se derivan de este trabajo.

En cualquier proyecto lo primero que tenemos que hacer es definir bien lo que se pretende conseguir: un desarrollo sostenible. La definición de desarrollo adoptada en este trabajo, por ser la más comúnmente aceptada hoy día, es una en la que el desarrollo consta de tres dimensiones: la económica, la humana y la medioambiental. La primera es importante para garantizar, primero, las necesidades básicas, y luego se convierte en algo más auxiliar al servicio de las otras dos. La humana y la medioambiental se han de considerar como un todo, en tanto que el ser humano está en conexión con el entorno en que vive.

El desarrollo sostenible será la progresión en esas tres dimensiones de forma que se alcance un equilibrio que perdure en el tiempo. Una de las conclusiones importantes es que esta "progresión" puede significar cosas diferentes para distintos pueblos o incluso individuos, por lo que la comunidad a la que se aplica tiene que poder decidir sobre su propio desarrollo.

Una vez que tenemos el objetivo principal de nuestro proyecto, que en este caso es muy amplio, conviene dividirlo en otros más concretos y metas particulares, de forma que podamos establecer un plan de proyecto. En la actualidad, este es el papel de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por el conjunto de la Sociedad Internacional dentro de la Agenda 2030 en la búsqueda del desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que se derivan de las tres dimensiones del desarrollo, pueden asociarse más a una o a otra, pero lo fundamental es considerarlas como un todo, ya que están interconectadas y la progresión en uno puede suponer el retroceso de otro; la búsqueda de este equilibrio perdurable en el tiempo es lo que define el desarrollo sostenible.

Además, necesitaremos de un sistema que nos permita medir, de manera cuantitativa, el estado del proyecto y su grado de avance en todo momento. En efecto, los sistemas de indicadores del desarrollo se revelaron como una de las piezas fundamentales. Distinguimos dos tipos:

- Sistemas de indicadores granulares, que van al detalle recogiendo múltiples aspectos del desarrollo. Estos sistemas posibilitan una gestión integral, el establecimiento de sistemas de alarma y la toma de decisiones basadas en datos.

Estos sistemas nos permitirán la búsqueda del punto de equilibrio necesario para el desarrollo sostenible, mediante el establecimiento de umbrales.

- Índices o indicadores complejos, computados a partir de varios indicadores específicos, y que intentan englobar, en un único valor, la complejidad del desarrollo. La ventaja de estos índices es que son más fáciles de manejar por todo el mundo, y tienen la capacidad de concienciar y generar acciones de cambio.

El IDH (Índice de Desarrollo Humano) es un buen ejemplo, y más aún el IDH ajustado a las presiones planetarias (IDHP), aunque este está aún en fase de experimentación. Resulta muy revelador el considerar que todos los países del mundo están en desarrollo, tras agregar los efectos que está teniendo sobre el planeta el haber considerado hasta ahora el desarrollo humano por separado del medioambiente.

El proyecto del desarrollo sostenible, por sus dimensiones y calado, más que un proyecto es un programa que engloba numerosos proyectos, ya que el desarrollo se ha de llegar a él desde todos los ámbitos. Uno de ellos es el turismo: una industria importante, con gran capacidad de impulsar el desarrollo y con una estrecha relación con todas sus dimensiones.

Tan estrecha es la relación del turismo con el desarrollo que existe un delicado equilibrio entre beneficio y perjuicio. En general, en las dimensiones económica y humana el crecimiento inicial se percibe rápido y como beneficioso, pero si no se controla puede desembocar en una saturación por masificación. En la dimensión medioambiental, el problema de la saturación se puede dar prácticamente desde el inicio, por alteraciones en el entorno que este no es capaz de absorber.

En el turismo, es muy importante tener siempre presente tanto los beneficios como los riesgos potenciales (ver Figura 15), admitir que hay límites a la actividad turística y no centrarse en el beneficio a corto plazo. Para ello es primordial establecer un sistema de indicadores, con controles y umbrales de crecimiento, que garanticen la sostenibilidad en todo momento. De otra manera, el turismo puede ser autodestructivo.

Aquí es donde nuestro proyecto se puede nutrir de lecciones aprendidas y de buenas prácticas de otros proyectos (ej.: destinos turísticos ya establecidos), así como de las últimas tendencias, mediante la incorporación de tecnología e innovación. Todo dependerá de la situación de la que partamos. A lo largo del trabajo hemos establecido siempre dos grupos diferentes, según el nivel que estábamos estudiando (desarrollo, turismo, tecnología e innovación) como lo recoge la siguiente imagen:

Figura 22. Diferentes situaciones de partida en el desarrollo sostenible a través del turismo, con el apoyo de tecnología e innovación.

Elaboración propia.

- Si partimos de una situación en la que el turismo ya está establecido, la tecnología puede contribuir a revisar el estado del equilibrio del sistema turístico en el destino y ayudar a establecer medidas correctoras, si fuera necesario.
- Si partimos de una situación donde el turismo se establece de cero, se podrá hacer aprovechando las tendencias actuales y lo ya aprendido en otros destinos maduros, para no cometer los mismos errores. La tecnología debe estar presente desde el inicio, para intentar ir a una situación de equilibrio desde el inicio. Como se ejemplificó en el caso de Arabia Saudí,

- En el primer caso la curva de crecimiento estará estabilizada o habrá superado los umbrales, por los que habrá de corregirse. En el segundo caso, el crecimiento será rápido al principio y luego tenderá a estabilizarse. En ambos casos, el uso de tecnología e innovación pueden contribuir a que la curva continúe creciendo un poco más, en base a mejoras de eficiencias (a igualdad de recursos) y ayudar a absorber parte del impacto del turismo (ver Figura 17).

Otro aspecto relevante de cualquier proyecto es el presupuesto. Lógicamente el avanzar hacia un desarrollo sostenible tiene un coste, aunque el beneficio es mucho mayor. Aquí el principal problema es para los países que no disponen de la capacidad de financiación suficiente. Es en este punto donde la ayuda al desarrollo toma más relevancia.

Hemos descubierto que los mecanismos de ayuda al desarrollo para proyectos de turismo no son diferentes al resto; sin embargo no es tan común la utilización de ayudas económicas directas, y la tendencia es a intentar atraer inversiones del sector privado.

Otra forma de ayuda al desarrollo que es fundamental en el turismo, y aún más con la irrupción de la tecnología y la innovación, es la ayuda técnica, que tratará de cubrir las carencias de formación en los sitios sin experiencia previa, y además, será una guía básica para que los proyectos se encaminen hacia la sostenibilidad desde el principio.

Por último, al hablar de un proyecto, hemos de conformar el equipo que va a trabajar en el mismo. En el caso del desarrollo sostenible, este equipo lo conformamos todos. Los gestores de los planes de desarrollo serán los Estados, como siempre en el centro de su propio desarrollo; la coordinación entre ellos la proporcionan, principalmente, las organizaciones internacionales; el sector empresarial, público y privado, será quien ponga los medios específicos para progresar en el proyecto; y en general toda la sociedad civil ha de estar también involucrada, para que el desarrollo se haga teniendo en cuenta sus necesidades. Además, el desarrollo o subdesarrollo es algo que nos afecta a todos, independientemente de si vivimos una situación privilegiada en un país avanzado o no.

Para finalizar, resumiremos algunas de las otras conclusiones a las que hemos llegado con este trabajo:

- El objetivo, desarrollo sostenible, es algo que ha evolucionado y continúa evolucionando con el tiempo. Esta evolución es algo que tiene un reflejo en todo lo demás: la propia definición, la forma en que se realiza la cooperación internacional, los tipos de ayuda, los objetivos (ODS), los índices e indicadores, etc.
- Existen datos que estiman que el coste de no atender estos retos es mayor que el de invertir para conseguirlos, por ejemplo el PNUD (2020a, p. 56) calcula que el PIB per cápita es entre un 17 y un 31% menor que si no existieran los efectos del cambio climático, afectando más a los países de menos ingresos y aumentando las desigualdades de ingresos entre países en un 25%. A pesar de datos como este, parece que no se está avanzando al ritmo adecuado y no se están haciendo las inversiones suficientes.

Es más, se están constatando retrocesos en algunos ODS, como se indica en un artículo de la ONU (2018) según el cual tras los avances conseguidos en la década pasada, de 2015 a 2016 se produjo el primer aumento de personas que sufren hambre (38 millones más). A esto hay que sumarle la crisis del covid-19, que ya hay muchas voces que dicen que está teniendo un impacto negativo en la consecución de los ODS; de acuerdo con un informe de la ONU (2020) las consecuencias de la pandemia podría hacer aumentar la pobreza en 500 millones de personas más (8% de la población).

- No ha sido objeto de este estudio revisar por qué no se están consiguiendo un mayor avance en los ODS, aunque podría influir el hecho, que sí hemos constatado, de que la consecución de los objetivos se sigue midiendo principalmente en

términos de crecimiento. Y no solo económico; incluso en el turismo, donde a pesar de las situaciones de sobre-turismo que se dan en muchos destinos, tanto Gobiernos como los principales organismos de turismo siguen celebrando que los números de turistas sigan creciendo.

El secretario general de la OMT, Zulfikar Pololikashvili, hace un llamamiento para utilizar la crisis del covid-19 para reflexionar y salir más reforzados, creando un turismo sostenible, resiliente y más innovador. Su mensaje habla de pasar de una inversión tradicional basada en crecimiento económico y productividad a una inversión no tradicional basada en la innovación y potenciar la sostenibilidad, de manera que la sostenibilidad deje de ser un nicho dentro del sector, para convertirse en la norma (FDI 2020, p. 5).

La búsqueda de la sostenibilidad no es opcional, todos debemos trabajar para llegar al equilibrio adecuado, o seguiremos estando todos en una situación de subdesarrollo.

12. RECOMENDACIONES

A continuación se presentan posibles líneas futuras de trabajo que al autor le resultan de mayor interés y utilidad de cara a continuar con el estudio del desarrollo sostenible.

En este trabajo hemos partido de la búsqueda de una definición para el desarrollo sostenible; sobre esa base, hemos intentado ver el desarrollo desde la perspectiva del turismo para revisar cómo este puede contribuir al desarrollo sostenible; el siguiente nivel ha sido integrar tecnología e innovación en el turismo y estudiar sus efectos en el desarrollo.

El desarrollo es un problema multidimensional y lo podríamos plantear desde una multitud de puntos de vista, añadiendo más niveles y estudiando la influencia sobre los demás. Las **tendencias demográficas mundiales** podría ser una de estas perspectivas, por el impacto que tendría en todo lo demás, constatando que al ritmo actual de crecimiento y consumo para 2050 se necesitarían tres planetas (ONU 2015?). Estas son solo algunas de las preguntas que nos podríamos plantear:

- Hay voces que dicen que una de las clave del desarrollo es el control poblacional, mientras que el PNUD se desmarca de estas limitaciones, poniendo el foco del desarrollo en la conexión entre comunidades, ecosistemas y justicia social (PNUD 2020a, p. 21, en una cita a Nagendra, H. 2018). Por tanto, ¿cuáles son las distintas teorías a este respecto?
- Si para conseguir un desarrollo sostenible, necesitamos alcanzar un equilibrio entre las dimensiones del desarrollo, y definir parámetros y umbrales de crecimiento, ¿cómo afecta el crecimiento poblacional a estos umbrales? ¿Si conseguimos alcanzar el equilibrio, será sostenible con las tasas de crecimiento de población actuales?
- ¿Cuál es el impacto del incremento de población en los flujos de turistas? ¿Serán los destinos capaces de soportar un creciente número de turistas sin romper el equilibrio de los destinos, o la situación de masificación que se da hoy día en muchos de ellos se extenderá de manera crónica?
- La tecnología y la innovación pueden ayudar a mejorar eficiencias, reducir impactos y hacer que los umbrales de crecimiento tengan valores algo más altos, pero ¿hasta qué punto puede la tecnología absorber los efectos de una mayor población?

El conseguir el desarrollo es un problema en el que nos tenemos que involucrar todos, y parece que todo el mundo está de acuerdo, lo cual se ve por la multitud de **programas, proyectos e iniciativas para el desarrollo** de todo tipo, promovidos desde los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas, etc. Sin embargo, al mismo tiempo, parece que no se está haciendo suficiente y no se avanza al ritmo adecuado. Sería interesante revisar con más detalle estos programas para analizar su impacto real, entender qué está fallando y poder proponer acciones correctivas.

Por ejemplo, uno de los problemas quizá sea que el mensaje del desarrollo se sigue dando en clave económica, como hemos visto en este trabajo, por lo que se podría investigar la manera de hacer llegar el mensaje en clave de las 3 dimensiones interrelacionadas (divulgación de algún indicador como el IDHP) a todos los ámbitos de la sociedad.

Otra propuesta, en términos de tecnología aplicada al turismo y al desarrollo, sería hacer algún trabajo de campo sobre los **sistemas de indicadores de un DTI**, para analizar su funcionamiento, utilidad, limitaciones y sobre todo, ver las opciones de extender el concepto a cualquier ámbito del desarrollo, puesto que un buen sistema de indicadores parece la clave para llegar y mantener el equilibrio del desarrollo.

También sería interesante profundizar en el **análisis de datos** para validar diversos aspectos con los que hemos teorizado. Dos estudios muy interesantes serían:

- Ver en qué grado el contacto entre culturas que promueve el turismo ha contribuido a la apertura y los avances en materia de derechos humanos en los países de acogida; por ejemplo viendo la relación entre evolución en llegadas de turistas internacionales y distintos indicadores sociales y de DD.HH.
- La tecnología y la innovación pueden elevar los umbrales que mantienen el equilibrio en el sistema turístico; se podría intentar cuantificar esta afirmación en base a datos de destinos inteligentes que comienzan a hacer un mayor uso de la tecnología.

Por último, constatar que la aplicación de todos los conceptos que se han analizado, en relación con el desarrollo sostenible, al caso concreto de Arabia Saudí, ha permitido contextualizar todo y validar algunas de las conclusiones a las que se ha ido llegando. El caso de Arabia Saudí tiene particularidades muy específicas, y sería interesante **extender los casos de estudio a otros países**, intentando cubrir una variedad de casos diferentes, cubriendo el rango de países con más o menos recursos, con una inexistente industria turística o con una industria ya establecida, etc.

Este es un estudio que, idealmente se podría hacer in situ, para poder obtener la información de primera mano, además de permitir ampliar las opciones de la investigación, quizá a través de entrevistas a personas de ese país implicadas en el desarrollo, trabajadores del sector del turismo o relacionadas con la tecnología y la innovación.

13. BIBLIOGRAFÍA

AL-KHAIMAH R. 2019. *Insights from the Middle East and North Africa leaders' forum* [en línea]. United Arab Emirates. [Consulta: 30 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.

AL-MAYMAN H. 2020. *UN tourism chief sees vital Saudi role in sector's post-coronavirus revival* [en línea]. Artículo. Arabnews.com. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Disponible en: <https://www.arabnews.com/node/1710481/saudi-arabia>.

AL-SHAMMARI H.; EL-SAWY N. 2020. *The Reality Of Using Digital Technology On The Development Of E-Tourism In The Kingdom Of Saudi Arabia*. En: *Multicultural Education* [en línea]. University of Ha'il, vol. 6(5), pp. 226-243. [Consulta: 21 de febrero de 2021]. DOI: 10.5281/zenodo.4409216. Fichero pdf. Disponible en: <http://ijdri.com/me/vol-6-no-5-2020/>.

AL-SULBI A. 2010. *Potentialities Planning Of Sustainable Ecotourism In The Kingdom Of Saudi Arabia*. En: (eds.) BREBBIA C.; PINEDA F. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*. Sustainable Tourism IV [en línea]. WIT Press, vol. 139, pp. 205-214. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. ISSN 1743-3541. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/139/21222>.

ASQUITH J. 2019. *Saudi Arabia Opens Its Doors To Tourists—Starting With A Huge Giga Project Around A UNESCO World Heritage Site At Diriyah* [en línea]. Artículo. Forbes.com. [Consulta: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2019/11/24/saudi-arabia-opens-its-doors-to-tourists-starting-with-a-huge-giga-project-around-a-unesco-world-heritage-site-at-diriyah/?sh=265b7bc738b5>.

BM [s.f.]a. *Partnering With Governments* [en línea]. [Consulta: 20 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/who-we-are>.

BM [s.f.]b. *Partnering With The Private Sector* [en línea]. [Consulta: 20 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/who-we-are>.

BM [s.f.]c. *Products and Services* [en línea]. [Consulta: 20 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services>.

BUZZ BUSINESS 2019. *Saudi sets new standards for sustainable tourism* [en línea]. Artículo. Thebuzzbusiness.com. [Consulta: 23 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://www.thebuzzbusiness.com/saudi-sets-new-standards-for-sustainable-tourism/>.

CAMILLERI M.; RATTEN V. 2021. *The Sustainable Development of Smart Cities through Digital Innovation*. En: *Sustainability* [en línea]. Mdpi.com, vol. 13 (special issue). [Consulta: 13 de enero de 2021]. Disponible en: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Smart_Cities_Digital_Innovation.

CANALIS X. 2013. *¿La Primavera Árabe beneficia realmente a España?* [en línea]. Artículo. Hosteltur. [Consulta: 14 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.hosteltur.com/137410_primavera-arabe-beneficia-realmente-espana.html.

CARTY M. 2020. *Gen Z Asserts Itself as Travel's Next Big Opportunity*. En: SKIFT. *Megatrends defining travel in 2020* [en línea], pp. 26-29. [Consulta: 14 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2020/>.

CENTRAL BANK OF LESOTHO 2006. *Bilateral cooperations and tourism sector as potential drivers for economic growth in Lesotho* [en línea]. Economic review. [Consulta: 22 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.centralbank.org.ls/index.php/reports/152-economic/545-monthly-economic-reviews>.

CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017. *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación* [en línea]. Colombia: COLCIENCIAS

(Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación). Diciembre 2017. [Consulta: 21 de mayo de 2020]. Disponible en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/objetivos_de_desarrollo_sostenible_y_aporte_a_la_cti_v_3.5.pdf.

CITUR 2021. *Estadísticas Nacionales - Flujo de Turistas - Turismo Receptor* [en línea]. [Consulta: 14 de abril de 2021]. Disponible en: http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2?t=1#gsc.tab=0.

CLAMPET J. 2017. *Overtourism goes mainstream, destinations get smarter about solving it*. En: SKIFT. *Skift megatrends 2017* [en línea], p. 12. [Consulta: 14 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2017/>.

DEANE S. 2021. *Over 60 Online Travel Booking Statistics (2021)* [en línea]. Blog. Stratos Jets. [Consulta: 17 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://wptravelbooking.com/the-facts-about-online-travel-booking-trends/>.

EIF [s.f.]. *EIF Enhanced Integrated Framework* [sitio web oficial]. [Consulta: 20 de abril de 2021]. Disponible en: <https://enhancedif.org/>.

EUROPA PRESS 2020. *Aramco eleva a 26.450 millones el récord de su salida a Bolsa* [en línea]. Artículo. Elpais.com. [Consulta: 2 de mayo de 2021]. Disponible en: https://elpais.com/economia/2020/01/13/actualidad/1578911792_675314.html.

FDI 2020. *Tourism investment 2020. Global greenfield investment trends in tourism* [en línea]. [Consulta: 13 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.unwto.org/investment/tourism-investment-report-2020>.

FLORES D. 2007. *Competitividad sostenible de los espacios naturales como destinos turísticos. Un análisis comparativo de los parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas* [en línea]. Tesis doctoral. Universidad de Huelva. [Consulta: 9 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2008/dfr/La%20cadena%20de%20valor%20del%20sector%20turistico.htm>.

FMI 2021. *How the IMF Promotes Global Economic Stability* [en línea]. [Consulta: 30 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/22/How-the-IMF-Promotes-Global-Economic-Stability>.

FUNNEL A. 2020. *Saudi Arabia's Neom development wants to be an 'accelerator for human progress'. Will it happen?* [en línea]. Artículo. Abc.net.au. [Consulta: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.abc.net.au/news/2020-07-07/saudi-arabias-neom-start-up-mega-city-can-it-deliver-on-promises/12403008>.

GHAFOUR P.K. 2013. *Development of two holy mosques given top priority* [en línea]. Artículo. Arabnews.com. [Consulta: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.arabnews.com/news/456976>.

GIRMA L. 2021a. *Why Tourism Desperately Needs a New Performance Metric Post-Pandemic* [en línea]. Artículo. Skift.com. [Consulta: 9 de abril de 2021]. Disponible en: <https://skift.com/2021/03/23/why-tourism-desperately-needs-a-new-performance-metric-post-pandemic/>.

GIRMA L. 2021b. *Lessons From a Tourism Pushback in Hawaii* [en línea]. Artículo. Skift.com. [Consulta: 19 de enero de 2021]. Disponible en: <https://skift.com/2021/01/07/lessons-from-a-tourism-pushback-in-hawaii/>.

GOMEZ C. 2018. *La declaración de patrimonio mundial de Madinat al-Zahra y su influencia en el turismo* [en línea]. Trabajo Fin de Grado. Universidad de Sevilla. [Consulta: 25 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://idus.us.es/handle/11441/86156>.

GONZÁLEZ-REVERTÉ F. 2019. *Building Sustainable Smart Destinations. An Approach Based on the Development of Spanish Smart Tourism Plans*. En: *Sustainability* [en línea]. Mdpi.com, vol. 11(23), 6874. [Consulta: 9 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/su11236874>.

HAYES D. 2018. *Earth Day* [en línea]. Artículo. *Pollution A to Z*. Encyclopedia.com. Actualización del 11 de mayo de 2018. [Consulta: 8 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.encyclopedia.com/environment/educational-magazines/earth-day>.

HERNÁNDEZ M. 2015. *La coopération internationale dans le domaine du tourisme: pratiques régionales et innovation. La région du monde maya* [en línea]. Tesis doctoral. Paris: Université Sorbonne Nouvelle. [Consulta: 29 de diciembre de 2020]. Disponible en: <http://www.theses.fr/2015USPCA025>.

HO T. 2016. *How Technology Devices Can Impact Local Economic Development in Developing Countries* [en línea]. Tesis para máster. [Consulta: 9 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://repository.asu.edu/items/40242>.

HUMAN RIGHTS WATCH 2021. *Saudi Arabia. Events of 2020* [en línea]. [Consulta: 30 de abril de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/saudi-arabia>.

IATA [s.f.]. *Working Towards Ambitious Targets* [en línea]. [Consulta: 20 de abril de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.iata.org/en/programs/environment/climate-change/>.

IBM CLOUD TEAM. 2020. *Top 5 Advantages of Software as a Service (SaaS)* [en línea]. IBM. [Consulta: 17 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.ibm.com/cloud/blog/top-5-advantages-of-software-as-a-service>.

INSTO [s.f.]a. *World Tourism Organization International Network of Sustainable Tourism Observatories* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <http://insto.unwto.org/observatories/>.

INSTO [s.f.]b. *Canary Islands, Spain* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <http://insto.unwto.org/observatories/canary-islands-spain/>.

JONATHAN C.; TARIGAN R. 2016. *The effects of e-tourism to the development of tourism sector in Indonesia*. En: *CommIT (Communication & Information Technology) Journal* [en línea]. Universitas Pelita Harapan, vol. 10(2), pp. 59-62. [Consulta: 13 de enero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: https://explore.openaire.eu/search/other?orpid=od_____3622::85c44e05979796430812fcb69e717595.

KIND TRAVELER [s.f.]. *Why Book With Us?* [en línea]. Kindtraveler.com. [Consulta: 19 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://kindtraveler.com/why-book-with-us>.

KINSTLER L. 2018. *How TripAdvisor changed travel* [en línea]. Artículo. Theguardian.com. [Consulta: 20 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel>.

KORÁSOVÁ D. 2020. *Saudi Arabia's Vision 2030*. En: (eds.) USIAK J.; KOLLÁR D. Security Forum 2020. Conference Proceedings [en línea]. Conference Paper. Brno: University of Defence, pp. 124-134. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. ISBN 978-80-973394-3-2. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/346531524_SAUDI_ARABIA%27S_VISION_2030.

KSA 2016. *Vision 2030* [en línea]. Government of the Kingdom of Saudi Arabia. [Consulta: 23 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/>.

KSA 2018. *Towards Saudi Arabia's sustainable tomorrow. First Voluntary National Review 2018 - 1439* [en línea]. [Consulta: 30 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20230SDGs_English_Report972018_FIN_AL.pdf.

LISOWSKA A. 2017. *Crime in tourism destinations*. En: *Tourism* [en línea]. University of Wrocław, vol. 27(1), pp. 31-39. [Consulta: 18 de abril de 2021]. e-ISSN 2080-6922. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1515/tour-2017-0004>.

MANSILLA J. 2019. *Turismo y gentrificación. La reestructuración social, económica y espacial de tres ciudades de Europa y América Latina*. Universitat de Lleida. En: *Tendencias Sociales*. Revista de Sociología [en línea]. Madrid: Departamento de Sociología III. UNED, vol. 4, pp. 5-25. [Consulta: 18 de abril de 2021]. e-ISSN: 2603-8366. Disponible en: <https://doi.org/10.5944/ts.4.2019>.

MARRIOTT [s.f.]. *Serve360. Doing good in every direction* [sitio web oficial]. [Consulta: 14 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://serve360.marriott.com/>.

MOMONDO 2020. *10 eco travel trends to look out for in 2020* [en línea]. Artículo. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://www.momondo.com/discover/10-eco-travel-trends>.

MUÑOZ R. 2021. *Humbled airlines back away from any brash new ventures*. En: SKIFT. *Skift Megatrends. Looking ahead to 2025* [en línea], pp. 32-33. [Consulta: 25 de enero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2025/>.

NEW ARAB 2019. *Saudi Arabia will allow foreign female tourists to shun headscarves and abayas* [en línea]. Artículo. Alaraby.co.uk. [Consulta: 20 de enero de 2021]. Disponible en: <https://english.alaraby.co.uk/english/news/2019/9/27/riyadh-will-allow-foreign-women-tourists-to-shun-headscarf>.

NKOSANA T. 2016. *Use of Information and Communication Technology (ICT) and e-commerce in small remote hospitality establishments in KwaZulu-Natal* [en línea]. Trabajo Fin de Grado (máster). Durban University of Technology. [Consulta: 10 de febrero de 2021]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10321/1517>.

OCDE [s.f.]a. *Who we are* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.oecd.org/about/>.

OCDE [s.f.]b. *Development Co-operation Directorate* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.oecd.org/dac/>.

OCDE [s.f.]c. *DAC global relations strategy* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/dac-global-relations-strategy.htm>.

OCDE [s.f.]d. *OECD 60th anniversary* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.oecd.org/60-years/>.

OECD 2017?. *TOSSD Total Official Support for Sustainable Development* [en línea]. [Consulta: 5 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.tossd.org/what-is-tossd/>.

OECD 2021. *Official Development Assistance (ODA)* [en línea]. [Consulta: 4 de mayo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>.

OMT [s.f.]a. *Organización Mundial del Turismo (OMT)* [sitio web oficial en español]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Disponible en: <https://www.unwto.org/es>.

OMT [s.f.]b. *Trabajando junto al sector privado* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/miembros-afiliados>.

OMT [s.f.]c. *Global code of ethics for tourism* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>.

OMT [s.f.]d. *Ética, cultura y responsabilidad social. Código ético mundial para el turismo* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/etica-cultura-y-responsabilidad-social>.

OMT [s.f.]e. *La OMT y el sistema de las naciones unidas* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/omt-sistema-naciones-unidas>.

OMT [s.f.]f. *Acerca de la OMT* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-organizacion-mundial-turismo>.

OMT [s.f.]g. *Desarrollo sostenible* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible>.

OMT [s.f.]h. *Women's empowerment and tourism* [en línea]. [Consulta: 20 de abril de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/gender-and-tourism>.

OMT [s.f.]i. *UNWTO executive education* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/UNWTO-executive-education>.

OMT [s.f.]j. *Technical cooperation* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/technical-cooperation>.

OMT [s.f.]k. *Partnerships in Education* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/partnerships-in-education>.

OMT [s.f.]l. *Enabling frameworks for tourism investment drivers and challenges shaping investments in tourism* [en línea]. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/investment/unwto-investment-guidelines-SA1>.

OMT [s.f.]m. *What is innovation?* [en línea]. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/what-is-tourism-innovation>.

OMT [s.f.]n. *Digital transformation* [en línea]. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/digital-transformation>.

OMT [s.f.]o. *Innovation, education and investments* [en línea]. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation>.

OMT [s.f.]p. *UNWTO tourism startup competitions* [en línea]. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/unwto-startup-competition>.

OMT [s.f.]q. *UNWTO innovation network* [en línea]. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/unwto-innovation-network>.

OMT 1999?. *Global code of ethics for tourism* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Disponible en: <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>.

OMT 2005. *Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Guía práctica* [en línea]. Madrid. [Consulta: 14 de marzo de 2021]. ISBN 92-844-0838-5. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284408382>.

OMT 2013. *Visa facilitation. Stimulating economic growth and development through tourism* [en línea]. Ed. 3ª. Madrid. [Consulta: 1 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://doi.org/10.18111/9789284415175>.

OMT 2015?. *El turismo en la agenda 2030* [en línea]. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/turismo-agenda-2030>.

OMT 2016a. *UNWTO Basic Documents. Volume I. Statutes | Rules of Procedure | Agreements* [en línea]. Ed. 5ª. Madrid. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-organizacion-mundial-turismo>.

OMT 2016b. *Rules for the Operation and Management of the UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO)* [en línea]. Madrid. [Consulta: 31 de enero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <http://insto.unwto.org/documents/>.

OMT 2020a. «La sostenibilidad es la nueva normalidad». *Una visión de futuro para el turismo* [en línea]. [Consulta: 19 de abril de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/covid-19-oneplanet-recuperacion-responsable>.

OMT 2020b. *Green investments for sustainable tourism* [en línea]. [Consulta: 12 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://www.unwto.org/green-investments-for-sustainable-tourism>.

OMT 2020c. *Innovation, Digital Transformation & Investments Department* [en línea]. Presentación. [Consulta: 11 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-02/IDT%20Strategy%20-%20For%20all%20public.pdf>.

OMT; EIF; ITC 2016. *Supporting Tourism for Development in Least Developed Countries* [en línea]. [Consulta: 21 de abril de 2021]. eISBN: 978-92-844-1835-0. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418350>.

OMT; IFC 2020a. *Investments readiness for green finance mechanisms* [en línea]. [Consulta: 12 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.unwto.org/green-investments-for-sustainable-tourism>.

OMT; IFC 2020b. *Access to Green Finance Mechanisms* [en línea]. UNWTO and IFC Webinar Series. [Consulta: 12 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.unwto.org/green-investments-for-sustainable-tourism>.

OMT; IFC 2020c. *Government Incentives for Green Hotels. UNWTO and IFC Webinar Series* [en línea]. [Consulta: 12 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.unwto.org/green-investments-for-sustainable-tourism>.

ONU [s.f.]. *17 objetivos para transformar nuestro mundo* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Sitio web. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>.

ONU 1945. *Carta de las Naciones Unidas*. Firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio 1945. Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945.

ONU 1986. *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

ONU 2015. *UN projects world population to reach 8.5 billion by 2030, driven by growth in developing countries* [en línea]. Artículo. UN News Centre. [Consulta: 15 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-by-growth-in-developing-countries/>.

ONU 2015?a. *Fin de la pobreza. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/>.

ONU 2015?b. *Hambre cero. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/>.

ONU 2015?c. *Salud y bienestar. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>.

ONU 2015?d. *Educación de calidad. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>.

ONU 2015?e. *Igualdad de género. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/>.

ONU 2015?f. *Agua limpia y saneamiento. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>.

ONU 2015?g. *Energía asequible y no contaminante. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/>.

ONU 2015?h. *Trabajo decente y crecimiento económico. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>.

ONU 2015?i. *Industria, innovación e infraestructura. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure>.

ONU 2015?j. *Igualdad. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/>.

ONU 2015?k. *Ciudades sostenibles. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>.

ONU 2015?l. *Producción y consumo responsables. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>.

ONU 2015?m. *Acción por el clima. Por qué es importante para las empresas* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/>.

ONU 2015?n. *Vida submarina. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/>.

ONU 2015?o. *Vida de ecosistemas terrestres. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/>.

ONU 2015?p. *Paz, justicia e instituciones sólidas. Por qué es importante* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>.

ONU 2015?q. *Alianzas. Por qué son importantes* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Fichero pdf. Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/>.

ONU 2015?r. *La Agenda para el Desarrollo Sostenible* [en línea]. [Consulta: 24 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>.

ONU 2017. *Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* [en línea]. Labor de la Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/71/313, adoptada por la Asamblea General el 6 de julio de 2017. [Consulta: 24 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf.

ONU 2018. *La agenda de desarrollo sostenible necesita un impulso urgente para alcanzar sus objetivos* [en línea]. Artículo. News.un.org. [Consulta: 22 de enero de 2021]. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2018/06/1436322>.

ONU 2020. *Fin de la pobreza* [en línea]. [Consulta: 28 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/>.

ORTIZ J. 2021. *Tableau Public*. Visualizaciones [en línea]. Perfil de Tableau del autor. Disponible en: <https://public.tableau.com/profile/juan.m.ortiz#!/>.

PELTIER D. 2018. *Extreme weather is creating travel upheaval*. En: SKIFT. *Megatrends defining travel in 2018* [en línea], pp. 48-50. [Consulta: 14 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2018/>.

PELTIER D. 2019. *Undertourism Is the New Overtourism*. En: SKIFT. *Megatrends defining travel in 2019* [en línea], pp. 32-25. [Consulta: 14 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2019/>.

PFALZ L. 2021. *New Survey Suggests Majority of People Want To Travel Internationally Now* [en línea]. Artículo. Travepulse.com. [Consulta: 25 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.travepulse.com/news/features/new-survey-suggests-majority-of-people-want-to-travel-internationally-now.html>.

PIGRAM J.J.; WAHAB S. 1997. *Sustainable tourism in a changing world*. En: (eds.) PIGRAM J.J.; WAHAB S. *Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability*. New York, USA: Routledge. ISBN 0-415-16001-4.

PNUD [s.f.]. *Acerca del PNUD* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html>.

PNUD 2011. *Informe sobre Desarrollo Humano. Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos* [en línea]. Nueva York, EEUU. [Consulta: 26 de febrero de 2021]. ISBN: 978-84-8476-509-7.

Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html

PNUD 2015. *Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015* [en línea]. [Consulta: 11 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html>.

PNUD 2015?a. *Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico* [en línea]. [Consulta: 27 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html#targets>.

PNUD 2015?b. *Objetivo 12: Producción y consumo responsable* [en línea]. [Consulta: 27 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html#targets>.

PNUD 2015?c. *Objetivo 14: Vida submarina* [en línea]. [Consulta: 27 de enero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html#targets>.

PNUD 2015?d. *Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015* [en línea]. [Consulta: 11 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html.

PNUD 2020a. *Human Development Report 2020. The next frontier. Human development and the Anthropocene* [en línea]. Nueva York, EEUU. [Consulta: 08 de enero de 2021]. eISBN: 978-92-1-005516-1. Disponible en: <http://hdr.undp.org/en/2020-report>.

PNUD 2020b. *Panorama general [del Informe sobre Desarrollo Humano 2020]. El desarrollo humano y el Antropoceno* [en línea]. Nueva York, EEUU. [Consulta: 08 de enero de 2021]. Disponible en: <http://hdr.undp.org/en/2020-report>.

PNUD 2020c. *Technical notes [de Human Development Report 2020]* [en línea]. Nueva York, EEUU. [Consulta: 7 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf.

PNUD 2020d. *Human Development and the Anthropocene. Digital dashboard* [en línea]. [Consulta: 5 de mayo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <http://hdr.undp.org/en/dashboard-human-development-anthropocene>. [Consulta: 7 de mayo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <http://hdr.undp.org/en/data>.

RANGAIAH M. 2020. *6 Applications of IoT in the Travel Industry* [en línea]. Blog. [Consulta: 19 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.analyticssteps.com/blogs/6-applications-iot-travel-industry>.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020b. *Diccionario de la lengua española*. Definición de *desarrollar* [en línea]. Actualización de 2020. [Consulta: 27 de enero de 2021]. Disponible en: <https://dle.rae.es/desarrollar?m=form>.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020c. *Diccionario de la lengua española*. Definición de *subdesarrollo* [en línea]. Actualización de 2020. [Consulta: 27 de enero de 2021]. Disponible en: <https://dle.rae.es/subdesarrollo?m=form>.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2020d. *Diccionario de la lengua española*. Definición de *sostenible* [en línea]. Actualización de 2020. [Consulta: 27 de enero de 2021]. Disponible en: <https://dle.rae.es/sostenible?m=form>.

RISTOVSKA N.; STOILKOVSKA A.; RAVLIJ I. 2017. *The influence of foreign direct investment on the economic development*. En: *UTMS. Journal of Economics* [en línea]. Skopje: University of Tourism and Management, vol. 8(2), pp. 141-150. [Consulta: 10 de abril de 2021]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10419/195302>.

ROMERO A.; VERA COLINA M. 2014. *Las empresas transnacionales y los países en desarrollo*. En: *Tendencias* [en línea]. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño,

vol. 15(2), pp. 58-89. [Consulta: 10 de abril de 2021]. Disponible en: <https://doi.org/10.22267/rtend.141502.43>.

ROSSI C.; GUEVARA A.; NAVARRO-JURADO E. [et al.] 2017. *Caso de estudio: diseño e implementación del soporte tecnológico de un sistema de indicadores de turismo sostenible*. En: *Actas del Seminario Internacional Destinos Turísticos Inteligentes: nuevos horizontes en la investigación y gestión del turismo* [en línea]. Universidad de Alicante, pp. 327-350. [Consulta: 8 de febrero de 2021]. DOI: 10.14198/Destinos-Turisticos-Inteligentes.2017.15. Fichero pdf. Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/70139>.

SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020a. *The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020* [en línea]. Cambridge: Cambridge University Press. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://www.sdgindex.org/reports/>.

SACHS J.; SCHMIDT-TRAUB G.; KROLL C. [et al.] 2020b. *Saudi Arabia* [también parte del *Sustainable Development Report 2020*] [en línea]. Cambridge: Cambridge University Press. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://dashboards.sdgindex.org/profiles/SAU>.

SAFARI E. 2017. *A model of the contribution of information communication technology to the tourism value chain for pro-poor benefits in Rwanda* [en línea]. Tesis doctoral. Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Cape Peninsula University of Technology. [Consulta: 2 de enero de 2021]. Disponible en: <http://etd.cput.ac.za/handle/20.500.11838/2687>.

SANCHEZ D. 2019. *Los gorilas de montaña comienzan a recuperarse* [en línea]. Artículo. Elperiodico.com. [Consulta: 17 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20190420/gorilas-montana-comienzan-recuperarse-7409717>.

SANTIAGO D.M. 2018. *Turismo sostenible y desarrollo: análisis del desarrollo turístico sostenible colombiano mediante el estudio de la efectividad de los programas de asistencia al desarrollo como modelos de ayuda a la sostenibilidad local* [en línea]. Tesis doctoral. Universitat de Girona. [Consulta: 14 de enero de 2021]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10803/667297>.

SCHAAL D. 2021. *Travel's new cadence is more deliberate, introspective and soulful*. En: SKIFT. *Skift Megatrends. Looking ahead to 2025* [en línea], pp. 32-33. [Consulta: 25 de enero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2025/>.

SEGITTUR [s.f.]a. *Ejes de actuación* [en línea]. [Consulta: 23 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.segittur.es/ejes-de-actuacion/>.

SEGITTUR [s.f.]b. *Red DTI* [en línea]. [Consulta: 23 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.segittur.es/destinos-turisticos-inteligentes/proyectos-destinos/red-dti/>.

SGDINDEX [s.f.]. *About* [en línea]. Sdgindex.org. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://www.sdgindex.org/about/>.

SGDINDEX 2020. *Sustainable Development Report 2020. The Sustainable Development Goals and Covid-19* [en línea]. Sdgindex.org. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://dashboards.sdgindex.org>.

SHARPLEY R. 2020. *Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on*. En: *Journal of Sustainable Tourism* [en línea]. vol. 28:11, pp. 1932-1946. [Consulta: 01 de enero de 2021]. DOI: 10.1080/09669582.2020.1779732. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/>.

SIDDIQI S. 2019. *Can the tourism sector in Saudi Arabia prove to be sustainable?* [en línea]. Artículo. Alaraby.co.uk. [Consulta: 20 de enero de 2021]. Disponible en: <https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/10/18/is-the-saudi-tourism-industry-sustainable>.

SKIFT 2016. *Selling Travel in Times of Crisis* [en línea]. [Consulta: 20 de noviembre de 2020]. Podcast. Disponible en: <https://podcast.skift.com/2016/03/03/selling-travel-in-times-of-crisis/>.

SKIFT; AWS 2020. *The 2020 Digital Transformation Report* [en línea]. [Consulta: 11 de noviembre de 2020]. Disponible en: <https://skift.com/wp-content/uploads/2020/08/The-2020-Digital-Transformation-Report.pdf>.

SOLABILITY 2020. *The Social Capital Index 2020* [en línea]. [Consulta: 29 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/social-capital>.

SPECIALISTERNE 2017. *5 razones por las cuales la diversidad es importante en la empresa* [en línea]. Artículo. Specialisterne.com. [Consulta: 8 de abril de 2021]. Disponible en: <https://es.specialisterne.com/5-razones-por-las-cuales-la-diversidad-es-importante-en-la-empresa>.

SPINKS R. 2020. *Tourism's new competitive advantage is protecting - not just promoting - destinations*. En: SKIFT. *Megatrends defining travel in 2020* [en línea], pp. 14-17. [Consulta: 14 de marzo de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://skift.com/megatrends-2020/>.

TERUEL M.D. 2015. *Análisis de la comunicación estratégica de los sitios patrimoniales y espacios protegidos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su relación con la gestión turística sostenible* [en línea]. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. [Consulta: 9 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=117217>.

TOURISM 4 SDGS [s.f.]. *Initiatives* [en línea]. A platform by UNWTO. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://tourism4sdgs.org/initiatives/#>.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020. *Authoritarianism and corruption in Saudi Arabia* [en línea]. [Consulta: 27 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.transparency.org/en/blog/authoritarianism-and-corruption-in-saudi-arabia>.

UNESCO [s.f.]a. *Sobre la UNESCO* [en línea]. [Consulta: 21 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco>.

UNESCO [s.f.]b. *Saudi Arabia* [en línea]. [Consulta: 28 de marzo de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/sa>.

VARGAS M.J. 2017. *El derecho fundamental al desarrollo económico y la lucha contra el subdesarrollo* [en línea]. Universidad Carlos III de Madrid. [Consulta: 7 de enero de 2021]. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/27984>.

WALL G. 1997. *Sustainable tourism - unsustainable development*. En: (eds.) PIGRAM J.J.; WAHAB S. *Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability*. New York, USA: Routledge. ISBN 0-415-16001-4.

WAWIRA J. 2016. *The Role of NGOs in Africa's Tourism* [en línea]. Artículo. Hospitalitynet.org. [Consulta: 23 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.hospitalitynet.org/opinion/4079946.html>.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021a. *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Período 2012-2016 Proceso y acuerdos de paz* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 14 de abril de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia#Per%C3%ADodo_2012-2016_Proceso_y_acuerdos_de_paz.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021b. *Índice de progreso social* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 17 de abril de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_progreso_social.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021c. *Turismo. Edad Contemporánea* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 23 de abril de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#Edad_Contempor%C3%A1nea.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021d. *Ley de Moore* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 24 de abril de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021e. *Arabia Saudita* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021f. *Umrah* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Umrah>.

WIKIPEDIA (última actualización) 2021g. *Plan Marshall* [en línea]. Wikipedia Foundation. [Consulta: 24 de marzo de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall.

WIKITRAVEL (última actualización) 2021a. *Saudi Arabia* [en línea]. [Consulta: 24 de febrero de 2021]. Disponible en: https://wikitravel.org/en/Saudi_Arabia.

WIKITRAVEL (última actualización) 2021b. *Riyadh* [en línea]. [Consulta: 28 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://wikitravel.org/en/Riyadh>.

WIKITRAVEL (última actualización) 2021c. *Jeddah* [en línea]. [Consulta: 28 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://wikitravel.org/en/Jeddah>.

WILSON C. 2019. *WTTC announces winners of the 2019 Tourism for Tomorrow awards* [en línea]. Artículo. Travindy.com. [Consulta: 18 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.travindy.com/2019/04/wttc-announces-winners-of-the-2019-tourism-for-tomorrow-awards/>.

WORLD BANK 2021. *World Development Indicators* [en línea]. Datos. [Consulta: 13 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>.

WORLD DATA ATLAS 2021. *Contribution of travel and tourism to GDP as a share of GDP (%)* [en línea]. [Consulta: 16 de abril de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://knoema.com/atlas/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP>.

WTTC [s.f.]a. *World Travel & Tourism Council (WTTC)* [sitio web oficial]. [Consulta: 15 de febrero de 2021]. Disponible en: <https://wttc.org/>.

WTTC [s.f.]b. *Our Initiatives* [en línea]. [Consulta: 15 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://wttc.org/Initiatives>.

WTTC [s.f.]c. *Sustainable Growth* [en línea]. [Consulta: 16 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://wttc.org/Initiatives/Sustainable-Growth>.

WTTC [s.f.]d. *Our Members* [en línea]. [Consulta: 16 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://wttc.org/Membership/Our-Members>.

WTTC [s.f.]e. *A Platform for Government Engagement* [en línea]. [Consulta: 16 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://wttc.org/Governments>.

WTTC [s.f.]f. *About Us* [en línea]. [Consulta: 15 de febrero de 2021]. Sitio web. Disponible en: <https://wttc.org/About/About-Us>.

WTTC 2019. *Seamless traveller journey. Emerging models overview & findings report* [en línea]. [Consulta: 16 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://wttc.org/Initiatives/Security-Travel-Facilitation>.

WTTC 2020. *The importance of travel & tourism in 2019* [en línea]. [Consulta: 16 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.

WTTC 2021a. *Travel & tourism: economic impact 2021* [en línea]. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.

WTTC 2021b. *Travel & tourism as a catalyst for social impact* [en línea]. [Consulta: 16 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://wttc.org/Initiatives/Sustainable-Growth>.

WTTC; BLOOMBERG 2019. *World, transformed. Megatrends and their implications for travel & tourism* [en línea]. [Consulta: 17 de febrero de 2021]. Fichero pdf. Disponible en: <https://wttc.org/Research/Insights>.

14. ANEXOS

Anexo 1. Hitos que han ido definiendo el desarrollo

Elaboración propia a partir de varias fuentes: (CHAVARRO D.; VÉLEZ M.I.; TOVAR G. [et al.] 2017) (PNUD 2020a) (SANTIAGO D.M. 2018) (SHARPLEY R. 2020) (WALL G. 1997). Ampliación de la Figura 1.

Anexo 2. Índice de Desarrollo Humano (IDH) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La siguiente tabla muestra los indicadores que se utilizan para computar el IDH y otros índices compuestos calculados a partir del IDH con algún ajuste (por género, desigualdades, presiones planetarias o IDHP, etc.), así como diversos cuadros de indicadores que presentan información adicional al IDH. El objeto tanto de los índices compuestos ajustados como de los cuadros de indicadores es estudiar un aspecto concreto del desarrollo en más detalle, teniendo el IDH como referencia.

Junto a cada uno de los indicadores se muestra el ODS y, en muchos casos, la meta concreta dentro del ODS, con el que se relaciona cada uno de los indicadores. No todos los indicadores tienen una meta específica en los ODS.

La información de esta tabla ha sido obtenida del detalle de los índices y cuadros de indicadores que se proporcionan por país en el Informe del Desarrollo Humano (PNUD 2020a, ver pp. en tabla). Las metas se pueden consultar en (ONU [s.f.], ver cada ODS).

Índice compuesto o cuadro indicadores	Indicador	ODS⁴⁰ y meta
Índice Desarrollo Humano (IDH) (p. 343)	Esperanza de vida al nacer	3
	Años esperados de escolarización	4.3
	Media de años de escolarización	4.4
	PIB per cápita	8.5
Índice Desarrollo Humano ajustado a la Desigualdades (p. 351)	Desigualdad en esperanza de vida	-
	Desigualdad en educación	4.4
	Desigualdad en ingresos	-
	Ingresos en manos del 40% más pobre	10.1
	Ingresos en manos del 10% más rico	10.1
Índice de Desarrollo por Género (p.356)	Esperanza de vida al nacer (por género)	3
	Años esperados de escolarización (por género)	4.3
	Media de años de escolarización (por género)	4.4
	PIB per cápita (por género)	8.5
Índice de Desigualdad de Género (p. 361)	Ratio de mortalidad materna	3.1
	Tasa de natalidad en adolescentes	3.7
	Repartición de escaños en el parlamento	5.5
	Población con al menos algo de educación secundaria (por género)	4.4
	Tasa de participación en la vida laboral (por género)	-

⁴⁰ Los ODS son: 1 Fin de la pobreza; 2 Hambre cero; 3 Salud y bienestar; 4 Educación de calidad; 5 Igualdad de género; 6 Agua limpia y saneamiento; 7 Energía asequible y no contaminante; 8 Trabajo decente y crecimiento económico; 9 Industria, innovación e infraestructuras; 10 Reducción de las desigualdades; 11 Ciudades y comunidades sostenibles; 12 Producción y consumo responsables; 13 Acción por el clima; 14 Vida submarina; 15 Vida de ecosistemas terrestres; 16 Paz, justicia e instituciones sólidas; 17 Alianzas para lograr los objetivos.

Índice compuesto o cuadro indicadores	Indicador	ODS y meta
Índice de Pobreza Multidimensional: países en desarrollo (p. 365)	Población en situación de pobreza multidimensional: % de población	1.2
	Población en situación de pobreza multidimensional: intensidad de las carencias	-
	Población en situación de pobreza multidimensional: desigualdad entre los pobres	-
	Población en situación de pobreza multidimensional: población en pobreza multidimensional severa	-
	Población en situación de pobreza multidimensional: población vulnerable a la pobreza multidimensional	-
	Contribución a la pobreza multidimensional de cada dimensión (salud, educación, estándar de vida)	-
	Población viviendo bajo la línea de pobreza por nivel de ingresos: línea de pobreza nacional	1.2
	Población viviendo bajo la línea de pobreza por nivel de ingresos: menos de 1,90 dólares al día	1.1
Índice Desarrollo Humano ajustado a las presiones planetarias (IDHP) (p. 241)	Emisiones de CO2 (producción) per cápita	9.4
	Huella material per cápita	8.4; 12.2
Cuadro de indicadores: Calidad del desarrollo humano (p. 369)	Calidad de la salud: esperanza de vida saludable	-
	Calidad de la salud: tasa de médicos por habitante	-
	Calidad de la salud: camas de hospital por habitante	-
	Calidad de la educación: ratio alumno-profesor en primaria	-
	Calidad de la educación: profesores en primaria con formación para enseñar	4.c
	Calidad de la educación: escuelas con acceso a internet	4.a
	Calidad de la educación: valores del programa PISA	4.1
	Calidad del estándar de vida: trabajo precario	-
	Calidad del estándar de vida: población rural con acceso a electricidad	7.1
	Calidad del estándar de vida: población con servicios de gestión segura de agua potable	6.1
	Calidad del estándar de vida: población con servicios sanitarios gestionados de forma segura	6.2
Cuadro de indicadores: Brecha de género a lo largo de la vida (p. 374)	Infancia y juventud: ratio hombre-mujer en preescolar	4.2
	Infancia y juventud: ratio hombre-mujer en primaria	4.1
	Infancia y juventud: ratio hombre-mujer en secundaria	4.1
	Tasa de paro juvenil: ratio hombre-mujer	8.5
	Vida adulta: con al menos algo de educación secundaria; ratio hombre-mujer	4.4
	Vida adulta: tasa total de desempleo; ratio hombre-mujer	8.5
	Vida adulta: contribución de la mujer en el empleo no agrícola	8.3
	Vida adulta: mujeres con escaños en el parlamento	5.5
	Vida adulta: mujeres con escaños en gobiernos locales	5.5
	Vida adulta: tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidado; ratio hombre-mujer	5.4
	Edad anciana: beneficiarios de pensiones; ratio hombre-mujer	1.3

Índice compuesto o cuadro indicadores	Indicador	ODS y meta
Cuadro de indicadores: Empoderamiento de la mujer (p. 379)	Salud reproductiva y planificación familiar: cuidados prenatales	-
	Salud reproductiva y planificación familiar: proporción de nacimientos atendidos por personal cualificado	3.1
	Salud reproductiva y planificación familiar: contracepción (cualquier método)	3.7; 5.6
	Salud reproductiva y planificación familiar: necesidades no cubiertas de planificación familiar	5.6
	Violencia contra niñas y mujeres: mujeres casadas hasta los 18	5.3
	Violencia contra niñas y mujeres: mutilación genital femenina	5.3
	Violencia contra niñas y mujeres: violencia contra la mujer por pareja íntima	5.2
	Violencia contra niñas y mujeres: violencia contra la mujer por alguien distinto a pareja íntima	5.2
	Empoderamiento socioeconómico: contribución femenina al número de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas	5.5
	Empoderamiento socioeconómico: contribución femenina al número de puestos de trabajo senior y de gestión	5.5
	Empoderamiento socioeconómico: mujeres con cuentas bancarias o con proveedor de servicio móvil	5.5
	Empoderamiento socioeconómico: pago por baja de maternidad obligatorio	1.3
Cuadro de indicadores: Sostenibilidad medioambiental (p. 384)	Consumo de energía de combustibles fósiles	12.c
	Emisiones de CO2 (de producción) per cápita	9.4
	Emisiones de CO2 por unidad de PIB	9.4
	Área forestal	15.1
	Retirada de agua dulce	6.4
	Uso de fertilizantes por área de cultivo	-
	Consumo doméstico de materiales per cápita	8.4;12.2
	Amenazas ambientales: tasa de mortalidad atribuida a la contaminación en el hogar y del aire	3.9
	Amenazas ambientales: tasa de mortalidad atribuida a agua, servicios sanitarios o servicios higiénicos no seguros	3.9
	Amenazas ambientales: número de muertes y personas desaparecidas atribuidos a desastres naturales	1.5;11.5; 13.1
	Amenazas ambientales: terreno degradado	15.3
	Amenazas ambientales: índice de lista roja	15.5
Cuadro de indicadores: Sostenibilidad socioeconómica (p. 389)	Sostenibilidad económica: ahorros netos	-
	Sostenibilidad económica: deuda total	17.4
	Sostenibilidad económica: generación de capital	-
	Sostenibilidad económica: mano de obra cualificada	-
	Sostenibilidad económica: índice de concentración (exportaciones)	-
	Sostenibilidad económica: gasto investigación y desarrollo (% PIB)	9.5
	Sostenibilidad social: grado de dependencia (mayores de 65)	-
	Sostenibilidad social: gasto militar	-
	Sostenibilidad social: ratio de gasto en educación y salud frente al gasto militar	-
	Sostenibilidad social: pérdida global del valor del IDH debido a las desigualdades	10.1
	Sostenibilidad social: índice de desigualdad de género	5
	Sostenibilidad social: Ingresos en manos del 40% más pobre	10.1

Anexo 3. Temas, metas y tipos de indicadores del plan Visión 2030 de Arabia Saudí

La siguiente tabla muestra las metas particulares de cada uno de los temas que componen el plan estratégico de desarrollo Visión 2030 de Arabia Saudí (KSA 2016, ver pp. en tabla). Los indicadores utilizados en el plan para medir el progreso en cada una de las metas se han establecido en base a un valor concreto que se quiere alcanzar, o en base a la posición en el ranking mundial para dicha meta.

Tema	Meta	Tipo Indicador
Sociedad Vibrante (pp. 19, 25 y 31)	To increase our capacity to welcome Umrah visitors from 8 million to 30 million every year	Valor
	To more than double the number of Saudi heritage sites registered with UNESCO	Valor
	To have three Saudi cities be recognized in the top-ranked 100 cities in the world	Ranking
	To increase household spending on cultural and entertainment activities inside the Kingdom from the current level of 2.9% to 6%	Valor
	To increase the ratio of individuals exercising at least once a week from 13% of population to 40%	Valor
	To raise our position from 26 to 10 in the Social Capital index	Ranking
	To increase the average life expectancy from 74 years to 80 years	Valor
Economía Próspera (pp. 39, 47, 53 y 61)	To lower the rate of unemployment from 11.6% to 7%	Valor
	To increase SME contribution to GDP from 20% to 35%	Valor
	To increase women's participation in the workforce from 22% to 30%	Valor
	To move from our current position as the 19th largest economy in the world into the top 15	Ranking
	To increase the localization of oil and gas sectors from 40% to 75%	Valor
	To increase the Public Investment Fund's assets, from SAR 600 billion to over 7 trillion	Valor
	To rise from our current position of 25 to the top 10 countries on the Global Competitiveness Index	Ranking
	To increase foreign direct investment from 3.8% to the international level of 5.7% of GDP	Valor
	To increase the private sector's contribution from 40% to 65% of GDP	Valor
	To raise our global ranking in the Logistics Performance Index from 49 to 25 and ensure the Kingdom is a regional leader	Ranking
	To raise the share of non-oil exports in non-oil GDP from 16% to 50%	Valor
Nación Ambiciosa (pp. 67 y 75)	To increase non-oil government revenue from SAR 163 billion to SAR 1 Trillion	Valor
	To raise our ranking in the Government Effectiveness Index, from 80 to 20	Ranking
	To raise our ranking on the E-Government Survey Index from our current position of 36 to be among the top five nations	Ranking
	To increase household savings from 6% to 10% of total household income	Valor
	To raise the non-profit sector's contribution to GDP from less than 1% to 5%	Valor
	To rally one million volunteers per year (compared to 11,000 now)	Valor